

AUSBILDUNG

Masterarbeiten der PH Zürich

Felicia Pantò Wissler

Lesen macht Spass!

Leseförderung auf der Prozess- und Subjektebene an der Oberstufe

Abstract

Die deutschsprachige Lesedidaktik fokussierte sich lange Zeit beim Erwerb der basalen Lesefertigkeiten auf der Wort- und Satzebene auf die Primarschule. Mehrere internationale und deutschsprachige Studien, insbesondere die PISA-Studie, haben aber aufgezeigt, dass viele Jugendliche am Ende der Sekundarstufe 1 über mangelhafte Leseflüssigkeitskompetenzen verfügen. Weiter ist bekannt, dass Lernende mit eingeschränkter Leseflüssigkeit häufig ein negatives lesebezogenes Selbstkonzept haben. Im Rahmen meiner Masterarbeit wollte ich die hierarchieniedrigen Fertigkeiten der Lesekompetenz meiner Schüler:innen, einer 3. Sekundarklasse Niveau C im Zürcher Oberland, auf der Prozessebene fördern und gleichzeitig auf der Subjektebene das lesebezogene Selbstkonzept positiv beeinflussen. Um dieses Ziel auf der Prozessebene zu erreichen, haben meine Lernenden von den Herbstferien 2022 bis zu den Weihnachtsferien 2022 mit dem von Rosebrock und ihrem Forschungsteam entwickelten Lautlese-Verfahren

des «Lautlese-Tandems» trainiert (vgl. Nix 2011). Anhand von sechs Lautlese-Protokollen konnte ich eine Steigerung der Leseflüssigkeit fast aller Lernenden feststellen, insbesondere in der Kategorie des Leseausdrucks. Auf der Subjektebene habe ich zwei Interventionen im Unterricht durchgeführt: Nach den Sommerferien 2022 hat die Klasse mit dem «Mitleseverfahren» («reading while listening») den Jugendroman «Und du kommst auch drin vor» (2017) von Alina Bronsky gehört und gelesen. Dies war immer ein Highlight des Deutschunterrichts. Ab Januar 2023, nach Beendigung des Lautlese-Tandem-Trainings, haben die Schüler:innen das Vorlesen von Geschichten und Anekdoten von Nasreddin Hodscha geübt und sich dabei mit ihrem Smartphone aufgenommen, was von einem grossen Erfolg gekrönt war. Denn die Lernenden lasen seine Geschichten eifrig und mit Freude und unterhielten sich angeregt darüber. Dank dieser Lektüre konnte das lesebezogene Selbstkonzept positiv beeinflusst werden.

Keywords

Leseflüssigkeit, lesebezogenes Selbstkonzept, Lautlese-Tandems, Lesekompetenz, Mehrebenenmodell des Lesens, Interventionen auf der Prozess- und Subjektebene des Lesens

Bibliografie

Pantò Wissler, Felicia. 2024. *Lesen macht Spass! Leseförderung auf der Prozess- und Subjektebene an der Oberstufe*. Masterarbeit. Zürich: Pädagogische Hochschule Zürich. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10906809>

Dieses Werk steht unter der Lizenz CC-BY 4.0 International (Creative Commons: Namensnennung) – Copyright PH Zürich.

DOI 10.5281/zenodo.10906809

2024

Pädagogische Hochschule Zürich
Lagerstrasse 2
CH 8090 Zürich
www.phzh.ch

Lesen macht Spass!

Leseförderung auf der Prozess- und Subjektebene an der Oberstufe

Masterarbeit an der Pädagogischen Hochschule Zürich

Abteilung Sekundarstufe I

verfasst von

Pantò Wissler, Felicia

eingereicht bei

Prof. Dr. Ann Peyer

Wetzikon, Mai 2024

Abstract

Die deutschsprachige Lesedidaktik fokussierte sich lange Zeit für den Erwerb der basalen Lesefertigkeiten auf der Wort- und Satzebene auf die Primarschule. Mehrere internationale und deutschsprachige Studien, insbesondere die PISA-Studie, haben aber aufgezeigt, dass viele Jugendliche am Ende Sekundarstufe 1 über mangelhafte Leseflüssigkeitskompetenzen verfügen. Weiter ist bekannt, dass Lernende mit eingeschränkter Leseflüssigkeit häufig ein negatives lesebezogenes Selbstkonzept haben. Im Rahmen meiner Masterarbeit wollte ich die hierarchieniedrigen Fertigkeiten der Lesekompetenz meiner Schüler:innen, einer 3. Sekundarklasse Niveau C aus dem Zürcher Oberland, auf der Prozessebene fördern und gleichzeitig auf der Subjektebene das lesebezogene Selbstkonzept positiv beeinflussen. Um das Ziel auf der Prozessebene zu erreichen, haben meine Lernenden von den Herbstferien 2022 bis zu den Weihnachtsferien 2023 mit dem von Rosebrock und ihrem Forschungsteam entwickelten Lautlese-Verfahren des «Lautlese-Tandems» trainiert (vgl. Nix 2011). Anhand von sechs Lautlese-Protokollen konnte ich eine Steigerung der Leseflüssigkeit fast aller Lernenden feststellen, insbesondere in der Kategorie des Leseausdrucks. Auf der Subjektebene habe ich zwei Interventionen im Unterricht durchgeführt: Nach den Sommerferien 2022 hat die Klasse mit dem «Mitleseverfahren» («reading while listening») den Jugendroman «Und du kommst auch drin vor» (2017) von Alina Bronsky gehört und gelesen. Dies war immer ein Highlight des Deutschunterrichts. Ab Januar 2023, nach Beendigung des Lautlese-Tandem-Trainings, haben die Schüler:innen das Vorlesen von Geschichten und Anekdoten von Nasreddin Hodscha geübt und sich dabei mit ihrem Smartphone aufgenommen. Das Lesen der Geschichten von Nasreddin Hodscha war ein grosser Erfolg. Die Lernenden lasen seine Geschichten eifrig und mit Freude und unterhielten sich angeregt darüber. Dank dieser Lektüre konnte das lesebezogene Selbstkonzept positiv beeinflusst werden.

Inhaltsverzeichnis

A.	Abbildungsverzeichnis	6
B.	Tabellenverzeichnis	7
C.	Grafikverzeichnis	8
1.	Einleitung	9
1.1	Begründung der Themenwahl	9
1.2	Theoretische Ausgangslage	9
1.3	Aktionsziele und Fragestellungen	11
1.4	Aufbau der Masterarbeit	12
2.	Theoretischer Teil	13
2.1	Das didaktische Lesekompetenzmodell	13
2.1.1	Die Prozessebene: kognitionstheoretische Perspektive	14
2.1.2	Die Subjektebene: persönlich-individuelle Faktoren der Lesekompetenz	15
2.1.3	Die soziale Ebene: Kommunikationen und Handlungen über Texte	16
2.1.4	Didaktischer Nutzen des Lesekompetenzmodells	16
2.2	Das hierarchieniedrige Niveau der Prozessebene	17
2.2.1	Die Leseflüssigkeit	17
2.2.2	Genauigkeit des Dekodierens	18
2.2.3	Automatisierung des Dekodierens	19
2.2.4	Lesegeschwindigkeit	19
2.2.5	Segmentierungsfähigkeit und Betonung	20
2.3	Leseflüssigkeit diagnostizieren	20
2.3.1	Die gezielte Beobachtung	21
2.3.2	Das Lautleseprotokoll und seine Auswertung	21
2.3.3	Visualisierung der Auswertung der Lautleseprotokolle	24
2.4	Die Lautlese-Verfahren	25
2.4.1	Die Grundformen der Lautlese-Verfahren	25
2.4.2	Das Verfahren des Lautlese-Tandems	26
2.4.3	Zusammensetzung der Lese-Tandems	28
2.5	Passende Texte für Lautlese-Tandems	30
2.5.1	Das Lesebareitsindex «LIX»	31
2.6	Mitlese-Verfahren – «Lesen durch Hören»	31
3.	Leseförderungsprojekt an der C3	33
3.1	Die Untersuchungsmethode der Aktionsforschung	33
3.2	Die Versuchsklasse C3	34
3.3	Aktionszyklen im Unterricht	35

3.3.1	Interventionen auf der Prozessebene	35
3.3.1.1	Einführung ins Lautlese-Tandem	36
3.3.1.2	Zusammensetzung der Lautlese-Tandems	36
3.3.1.3	Textauswahl für Lesetandems	36
3.3.1.4	Warm-up – Einstieg ins Tandem-Lesen	37
3.3.1.5	Handsignale für Satzzeichen	38
3.3.1.6	Förderung der Lesefertigkeiten	39
3.3.1.7	Selbständiges Lesen mit Microsoft Word Tool «laut vorlesen»	39
3.3.2	Interventionen auf der Subjektebene	40
3.3.2.1	Einstellungen zum Lesen	40
3.3.2.2	Lesen durch Hören: «Und du kommst auch drin vor»	40
3.3.2.3	Sprechen von Zungenbrecher und Rezitieren von Gedichten	41
3.3.2.4	Textauswahl für den Hörmorgen	42
3.3.2.5	Audioaufnahmen für den Hörmorgen	43
3.4	Die Datenerhebung	44
3.4.1	Datenerhebung auf der Prozessebene	44
3.4.2	Datenerhebung auf der Subjektebene	47
3.5	Zeitplan der Aktionsforschung	48
4.	Auswertung und Ergebnisse der Aktionszyklen	49
4.1	Ergebnisse auf der Prozessebene	49
4.1.2	Erste Pretests (Aufnahmen 1 + 2)	49
4.1.2.1	Schlussfolgerungen aus den Pretests	56
4.1.3	Interim-Test (Aufnahmen 3)	57
4.1.3.1	Schlussfolgerungen aus den Interim-Tests	63
4.1.4	Posttests: Geschichten von Nasreddin Hodscha (Aufnahmen 4 + 5)	64
4.1.4.1	Schlussfolgerungen aus den Audio-Aufnahmen der Geschichten von Nasreddin Hodscha	70
4.1.5	Posttests: Aufnahmen 6	70
4.2	Ergebnisse auf der Subjektebene	72
4.2.1	Erste Befragung: Auswertung des Stimmungsbarometers	73
4.2.1.1	Schlussfolgerungen zu den Antworten aus dem Stimmungsbarometer	75
4.2.2	Zweite Befragung: Fragebogen zum Lesen	76
4.2.2.1	Auswertung der Fragen zu den Lesegewohnheiten	76
4.2.2.2	Auswertung der Fragen zu den Einstellungen	80
4.2.2.3	Schlussfolgerungen zu den Antworten aus dem Fragebogen	82
4.2.3	Dritte Befragung: Feedback zum Leseprojekt	83
4.2.3.1	Erstes Feedback: Lesen mit dem Hörbuch «Und du kommst auch drin vor»	83
4.2.3.2	Zweites Feedback: Trainingsmethode «Lesetandem»	84
4.2.3.3	Drittes Feedback: Lesen literarischer Texte	85
4.2.3.4	Viertes Feedback: Geschichten von Nasreddin Hodscha vorlesen üben und aufnehmen	86
4.3	Abschliessende Schlussfolgerungen aus den drei Befragungen	90

5.	Schlussteil	91
5.1	Leseprojekt und Gesamtergebnisse	91
5.2	Aktionsziele und Fragestellungen	93
5.3	Schlüsse für meinen zukünftigen Lese- und Literaturunterricht	95
6.	Literaturverzeichnis	97
7.	Links	101
8.	Anhang	102
8.1	Forschungstagebuch: Beobachtungen und Reflexionen aus dem Unterricht	102
8.2	Unterrichtsmaterialien für die Prozessebene	108
8.2.1	Einführung ins Lesetraining – Sportmetaphorik	108
8.2.2	Zusammensetzung der Lautlese-Tandems	112
8.2.3	Ablauf des Lautlese-Tandemtrainings und Kriterien des Lesetrainings	114
8.2.4	Gruppenmäppchen von 2 Tandemgruppen: Vorgehen, Textauswahl, Lesepass für Training	119
8.2.5	Handsignale für Satzzeichen	133
8.2.6	Lesefertigkeiten: Lesefertigkeitsübungen, Kriterien der Lesefertigkeitsübungen, 1 Trainingsmäppchen	135
8.3	Unterrichtsmaterialien für die Subjektebene	157
8.3.1	Einstellung zum Lesen: Stimmungsbarometer	157
8.3.2	Fragebogen zum Lesen und Lesegewohnheiten	158
8.3.3	Leseprojekt evaluieren	161
8.3.4	Höraufnahmen der Geschichten von Nasreddin Hodscha evaluieren	163
8.3.5	Lesen mit Hörbuch	167
8.3.6	Warm-up: Gedichte und Zungenbrecher	168
8.3.7	Textauswahl für Hörmorgen	172
8.3.8	Geschichten von Nasreddin Hodscha	191
8.4	Datenerhebung	219
8.4.1	Pretests: Ohne dich wär alles nur halb so schön. Wie gut, dass es Freunde gibt! Aufnahme 1 + 2, September 2022	219
8.4.2	Interim-Tests: «Des Kaisers neue Kleider» Aufnahme 3, Dezember 2022	221
8.4.3	Posttests: Geschichten von Nasreddin Hodscha, Aufnahmen 4 + 5, Februar/März 2023	223
8.4.4	Posttests: Rosa Parks – eine Frau, die beim Busfahren Geschichte schrieb, Aufnahme 6, März 2023	224

Alle Aufnahmen von DaZ-Schülerin M. und von Schüler Sh. werden auf Ilias als Anhang hochgeladen.

A. Abbildungsverzeichnis

<i>Abbildung 1: Mehrebenenmodell des Lesens (Rosebrock & Nix 2020, 15)</i>	<i>13</i>
<i>Abbildung 2: Skala zur Einschätzung der Intonationsleistung (Rosebrock et al. 2021, 189)</i>	<i>24</i>
<i>Abbildung 3: Handsignale für Satzzeichen (Kutzelmann, Rosebrock 2018, 69)</i>	<i>39</i>
<i>Abbildung 4: Positionen des Stimmungsbarometers im Treppenhaus (Pantò, 22.08.2022)</i>	<i>72</i>
<i>Abbildung Titelblatt: Tandem Bicycle Cartoons Illustrations, Royalty-Free Vector Graphics, www.istockphoto.com</i>	

B. Tabellenverzeichnis

<i>Tabelle 1: Leseflüssigkeit (erstellt nach Rosebrock et al. 2021, 15-16)</i>	18
<i>Tabelle 2: Dekodiergenauigkeit (erstellt nach Rosebrock und Nix 2020, 38)</i>	18
<i>Tabelle 3: Beispiel einer Checkliste (erstellt nach Rosebrock und Nix 2020, 41)</i>	21
<i>Tabelle 4+ 5: Berechnungsbeispiele Dekodiergenauigkeit und Level nach Rasinski (erstellt nach Rosebrock und Nix 2020, 42)</i>	22
<i>Tabelle 6: Schwierigkeitsstufen LIX (adaptiert nach Rosebrock et al. 2021, 75)</i>	31
<i>Tabelle 7: Informationen zu den 6 Audio-Aufnahmen (Tests)</i>	44
<i>Tabelle 8: Projektverlauf Aktionsforschung</i>	48
<i>Tabelle 9: 1. Pretest (1. Aufnahme), Prozentuale Dekodiergenauigkeit, Niveaus</i>	51
<i>Tabelle 10: 1. Pretest (2. Aufnahme), Prozentuale Dekodiergenauigkeit, Niveaus</i>	52
<i>Tabelle 11: 1. Pretest (1. Aufnahme), Selbstkorrekturen</i>	53
<i>Tabelle 12: 2. Pretest (2. Aufnahme), Selbstkorrekturen</i>	53
<i>Tabelle 13: Pretest (2. Aufnahme) Intonationsfähigkeit</i>	55
<i>Tabelle 14: Interim-Test, Prozentuale Dekodiergenauigkeit, Niveaus</i>	58
<i>Tabelle 15: Interim-Test, Selbstkorrekturen</i>	60
<i>Tabelle 16: Interim-Test: Ansetzen beim Lesen</i>	61
<i>Tabelle 17: 1. Märchenabschnitt, Intonationsfähigkeit</i>	62
<i>Tabelle 18: 2. Märchenabschnitt, Intonationsfähigkeit</i>	63
<i>Tabelle 19: Kindergeschichten: Prozentuale Dekodiergenauigkeit, Niveaus</i>	67
<i>Tabelle 20: Geschichten für Erwachsene: Prozentuale Dekodiergenauigkeit, Niveaus</i>	67
<i>Tabelle 21: 4. Lautleseprotokoll: Kindergeschichten, Selbstkorrekturen</i>	68
<i>Tabelle 22: 5. Lautleseprotokoll: Geschichten für Erwachsene, Selbstkorrekturen</i>	69
<i>Tabelle 23: 4. Lautleseprotokoll: Kindergeschichten, Intonation</i>	69
<i>Tabelle 24: 5. Lautleseprotokoll: Geschichte für Erwachsene, Intonation</i>	70
<i>Tabelle 25: 6. Lautleseprotokoll: prozentuale Dekodierfähigkeit, Niveaus</i>	71
<i>Tabelle 26: Antworten auf 1. Frage 1 des Stimmungsbarometers</i>	73
<i>Tabelle 27: Antworten auf 2. Frage des Stimmungsbarometers</i>	73
<i>Tabelle 28: Antworten auf 3. Frage des Stimmungsbarometers</i>	74
<i>Tabelle 29: Antworten auf 4. Frage des Stimmungsbarometers</i>	74
<i>Tabelle 30: Antworten auf 5. Frage des Stimmungsbarometers</i>	75

C. Grafikverzeichnis

<i>Grafik 1: 1. + 2. Lautleseprotokoll: Lesegeschwindigkeit (Total WpM)</i>	<i>49</i>
<i>Grafik 2: 1. + 2. Lautleseprotokoll: Genauigkeit des Dekodierens (WpM)</i>	<i>50</i>
<i>Grafik 3: 1. + 2. Lautleseprotokoll: Prozentuale Genauigkeit des Dekodierens</i>	<i>52</i>
<i>Grafik 4: 3. Lautleseprotokoll: Lesegeschwindigkeit (Total WpM)</i>	<i>57</i>
<i>Grafik 5: 3. Lautleseprotokoll: Absolute Genauigkeit des Dekodierens (WpM)</i>	<i>58</i>
<i>Grafik 6: 3. Lautleseprotokoll: Prozentuale Genauigkeit des Dekodierens</i>	<i>59</i>
<i>Grafik 7: 4. + 5. Lautleseprotokoll: Lesegeschwindigkeit (Total WpM)</i>	<i>65</i>
<i>Grafik 8: 4. + 5. Lautleseprotokoll: Absolute Genauigkeit des Dekodierens (WpM)</i>	<i>66</i>
<i>Grafik 9: 4. + 5. Lautleseprotokoll: Prozentuale Dekodiergenauigkeit</i>	<i>68</i>
<i>Grafik 10: 6. Lautleseprotokoll: Lesegeschwindigkeit (Total WpM)</i>	<i>71</i>

1. Einleitung

Dieses einleitende Kapitel begründet die Themenwahl der Masterarbeit und bettet diese in einem grösseren thematischen Zusammenhang. Es beschreibt die theoretische Ausgangslage und formuliert daraus resultierende Fragestellungen und Aktionsziele, die einen Gewinn für die eigene Unterrichtspraxis darstellen. Der Abschluss bildet die Beschreibung des Aufbaus dieser Masterarbeit.

1.1 Begründung der Themenwahl

«Lesen ist alt, aber immer schon eine Kunst gewesen, ein Können, das jeder einzelne Kopf, zumeist mit Hilfestellung von anderen Personen, mühsam hat erwerben müssen.»¹

Dieses Zitat des renommierten Volkskundler Rudolf Schenda drückt gekonnt aus, wie wir Menschen Lesen lernen: Ein ausserordentlicher und oftmals mühsamer Lernprozess, den wir uns individuell erarbeiten müssen und der häufig nur gelingt, wenn uns jemand dabei unterstützt.

Beobachte ich meine Schüler: innen, die sich im letzten Jahr ihrer obligatorischen Schulpflicht befinden, beim Lesen, erlebe ich tagtäglich wie mühevoll, anstrengend und wenig aufbauend der Akt des Lesens für sie ist. Ebenfalls beobachte ich, wie sie das Lesen möglichst vermeiden oder sich sogar für ihre Leseleistungen schämen. Diesen Umständen möchte ich in meiner neuen Arbeitstätigkeit als Deutschlehrerin entgegenwirken und meinen Schüler:innen sowohl zu besseren Leseleistungen verhelfen als sie auch zu einem positiveren lesebezogenen Selbstkonzept führen. Die Aktionsforschung zu dieser Masterarbeit bietet mir die Möglichkeit, verschiedene lesedidaktische Konzepte, die ich im Modul Fachdidaktik Deutsch 3 kennengelernt habe, in meinem Deutschunterricht einsetzen. Gleichzeitig unterstützt sie mich in meiner Professionalisierung als angehende Deutschlehrerin im Bereich der Lesedidaktik, sodass ich angemessen und einfühlsam auf meine jetzigen und zukünftigen Lernenden eingehen lerne.

1.2 Theoretische Ausgangslage

Der Lehrplan 21 fordert, dass die meisten Grundfertigkeiten im Lesen im Verlauf der Primarschule vermittelt und von den Schülerinnen und Schüler erworben werden sollten. So bauen die Kinder im ersten Zyklus einen Sichtwortschatz von vertrauten Wörtern auf (D.2.A.1.c). Im zweiten Zyklus erweitert sich dieser auf wiederkehrende Morpheme wie Vormorpheme und bekannte Stamm-Morpheme (D.2.A.1.e) und verfestigt sich auf die schnelle Erkennung von vertrauten Wörter bzw. Wortbilder, die ein rezeptiver Wortschatz aktivieren (D.2.A.1.f). Im Verlauf des zweiten Zyklus'

¹ Schenda (1998) zitiert nach Kruse et al. (2013, 6)

können Schüler:innen einen längeren geübten Text flüssig vorlesen (D.2.A.1.f) und erreichen am Ende des zweiten Zyklus' ein Lesetempo, das dem Textverstehen dient (D.2.A.1.g). Die Kompetenz eines das Textverstehen unterstützenden Lesetempos kann auch Unterrichtsgegenstand des dritten Zyklus' sein. Im Verlauf des dritten Zyklus' sollen die Schüler:innen einen geübten Text flüssig, mit angemessener Intonation und verständlich vorlesen können (D.2.A.1.h). Es kommen also für den dritten Zyklus als neu zu erwerbende Grundfertigkeiten ausschliesslich das verständliche und sequenzierte Vorlesen.² Der Kompetenzaufbau im Lesen fokussiert sich im dritten Zyklus auf das Verstehen und die Reflexion eines Textes und auf das Reflektieren des Leseverhaltens (D.2.B Verstehen von Sachtexten, D.2.C Verstehen literarischer Texte, D.2.D Reflexion über das Leseverhalten). So können die Schüler:innen durch den Kompetenzaufbau des gestaltenden Lesens, der in allen Zyklen vermittelt und erworben wird, ihr Textverständnis aufzeigen (D.2.C.1.d/e/f).³

Der Lehrplan widerspiegelt im Kompetenzaufbau der basalen Lesefertigkeiten die vier Kategorien der Leseflüssigkeit (Dekodiergenauigkeit, Automatisierung, Lesegeschwindigkeit, Segmentierungsfähigkeit), die in der Forschungsliteratur beschrieben werden (vgl. Kapitel 2.3). Ohne ausreichende Kompetenzen in diesen vier Bereichen haben Lernende Mühe, ein verstehendes Lesen zu erreichen. Aber welche Dekodiergenauigkeit, Lesegeschwindigkeit, Segmentierungsfähigkeit und welchen Automatisierungsgrad brauchen Schüler:innen, um in ein verstehendes Lesens vorzudringen? Rosebrock et al. (2021) geben für die vier Kategorien Richtwerte für das Ende der Primarschulzeit an. Für die Lesegeschwindigkeit schlagen sie einen Richtwert von circa 100 (Wörter pro Minute) WpM sowohl beim lauten als auch beim stillen Lesen. Ab diesem Wert kann ein interessanter Text als Fliesstext verstehend gelesen werden. Die Dekodiergenauigkeit sollte bei mindestens 95 Prozent sein, das heisst, dass maximum 5 Prozent aller Wörter fehlerhaft gelesen werden dürfen. Dies entspricht dem Unabhängigkeitsniveau nach Rasinski (vgl. Kap. 2.3.3). Alle Werte, die darunterfallen, bedeuten, dass Lesende Fliesstexte nicht ohne Unterstützung verstehen können. Der Automatisierungsgrad sollte Schüler:innen auf dem Unabhängigkeitsniveau ermöglichen, praktisch alle Wörter (ausser Eigennamen) mühelos zu dekodieren. Bei der Kategorie der Intonation sollten Lernende, Gruppen von drei oder mehr Wörter sinnstiften zu lesen vermögen und ihre Stimme bei Satzzeichen und direkten Rede modulieren.⁴

Die Schweizer PISA-Erhebungen zeigen, dass ein beachtlicher Teil der Schulabgänger:innen diese Werte nicht erreicht. Nachdem zwischen den Jahren 2000 und 2012 ein positiver Trend in den

² Kanton Zürich, Bildungsdirektion, Lehrplan Volksschule, Fachbereichslehrplan: Deutsch, Kompetenzaufbau, D.2.A Lesen: Grundfertigkeiten, S. 21.

³ Fachbereichslehrplan: Deutsch, Kompetenzaufbau, D.2.B Lesen: Verstehen von Sachtexten; S. 22-23; D.2.C Verstehen von literarischer Texte, S. 24-25; D.2.D Reflexion des Leseverhaltens, S. 26.

⁴ Zusammengefasst nach Rosebrock et al. (2021, 62)

Leseleistungen feststellbar war, nimmt die Zahl der leseschwachen Schüler:innen wieder zu. Im Jahr 2015 können 20 Prozent aller Schweizer Schulabgänger:innen als leseschwach klassifiziert werden. Die Erhebungen von 2018 zeigen, dass die Lesefreude von 15-Jährigen abgenommen hat. Ein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen der Freude am Lesen und der Lesekompetenz wurde in der Schweiz erwiesen.⁵ Diese Resultate kann ich aus Beobachtungen meiner sehr kurzen Berufstätigkeit als Deutschlehrerin und meines familiären Umfelds bestätigen.

Nach diesen Befunden wäre zu erwarten, dass Oberstufen-Lehrmitteln den basalen Grundkompetenzen wie der Leseflüssigkeit grosse Beachtung schenken und Arbeitsmaterialien anbieten, um diese zu steigern. Dem ist aber nicht so: Eine Durchsicht der neueren Oberstufen-Lehrmittel der Deutschschweiz zeigt, dass den basalen Lesekompetenzen wenig Platz eingeräumt wird.⁶ Aber ohne eine Festigung der Grundfertigkeiten der Lesekompetenz ist es für Schüler:innen sehr schwierig ein positives lesebezogenes Selbstkonzept zu entwickeln.

1.3 Aktionsziele und Fragestellungen

Aus den oben dargestellten Ausführungen zur Lesekompetenz formuliere ich folgende Aktionsziele für meine Masterarbeit:

1. Ich erfasse durch Lautlese-Protokolle die Leseflüssigkeit meiner Schüler:innen.
2. Ich bereite Unterrichtsmaterialien für die Prozess- und Subjektebene der Lesekompetenz auf.
3. Ich fördere meine Deutschschüler:innen in den hierarchieniedrigen Fertigkeiten auf der Prozessebene des Lesens, indem sie durch das Lautlese-Verfahren «Lautlese-Tandems» das Lesen trainieren.
4. Ich fördere meine Deutschschüler:innen in den hierarchieniedrigen Fertigkeiten auf der Prozessebene des Lesens, indem sie Lesefertigkeitsübungen durchführen.
5. Ich fördere das lesebezogene Selbstkonzept meiner Deutschschüler:innen durch Lesetraining, handlungs- und produktionsorientierten Leseunterricht und Interventionen auf der Subjektebene positiv.
6. Aufgrund der Resultate und meiner Beobachtungen ziehe ich Schlüsse für meinen zukünftigen Lese- und Literaturunterricht.

⁵ <https://www.pisa-schweiz.ch/pisa-2012/ergebnisse/>; <https://www.pisa-schweiz.ch/pisa-2015/ergebnisse/>; <https://www.pisa-schweiz.ch/pisa-2018/ergebnisse>. Zugriff 2. Januar 2023.

⁶ Es wurden die Lehrmittel «Sprachwelt Deutsch» (2012) und «Die Sprachstarken 7-9» (2013, 2014, 2015) betrachtet.

Die konkreten Fragestellungen der vorliegenden Aktionsforschung lauten wie folgt:

*Wird die Leseflüssigkeit der Schüler:innen durch das Training der basalen Lesefertigkeiten verbessert?
Kann dieses Training, verbunden mit einem handlungs- und produktionsorientierten Leseprojekt, das lesebezogene Selbstkonzept steigern?*

1.4 Aufbau der Masterarbeit

Die vorliegende Masterarbeit gliedert sich in vier Teile, einen theoretischen, einen methodischen, die Auswertung der Aktionszyklen sowie den Schlussteil mit den Erkenntnissen für meine zukünftige Unterrichtspraxis. Im ersten Teil der Theorie dieser Arbeit stelle ich relevante lesedidaktische Konzepte und Methoden vor. Zentral ist die Beschreibung des «Mehrebenenmodells des Lesens» von Rosebrock und Nix (2020), das ein Instrumentarium bietet, die Lesekompetenz von Schüler:innen ganzheitlich zu erfassen. Das Hauptaugenmerk lege ich dabei auf die basalen Lesekompetenzen der Prozessebene und zeige auf, wie die Leseflüssigkeit mit ihren vier Kategorien beschrieben und diagnostiziert werden kann. Ebenfalls gehe ich auf die Subjektebene des Mehrebenenmodells ein, denn sie nimmt eine eminente Rolle im lesebezogenen Selbstkonzept der Lernenden ein. Der zweite Teil der Theorie beschreibt die Fördermethoden der Lautlese-Verfahren. Genauer eingegangen wird auf das von Rosebrock et al. (2021) entwickelte Methode des «Lautlese-Tandems», die in meiner Aktionsforschung zum Einsatz kommt. Das Lautlese-Verfahren des Tandem-Lesens fördert die hierarchieniedrigen Fertigkeiten auf der Prozessebene und beeinflusst das lesebezogene Selbstkonzept positiv: Denn wer flüssiger liest, liest lieber und kann ein positives lesebezogenes Selbstkonzept entwickeln. Kurz gehe ich auf das Mitleseverfahren «Lesen durch Hören» ein, das gemäss Forschungsliteratur ebenfalls zu einer signifikanten Verbesserung der Lesekompetenz führt. Im Rahmen der Aktionsforschung habe ich Ansätze davon angewendet.

Der anschliessende methodische Teil stellt kurz die Aktionsforschung und ihre Anwendung auf die Fragestellungen dieser Masterarbeit vor. Anschliessend beschreibe ich ausführlich das Leseförderungsprojekt mit den verschiedenen Aktionszyklen und Interventionen, die ich mit meiner Deutschklasse der 3. Oberstufe Niveau C an der Sekundarschule Rüti durchgeführt habe. Die Versuchsklasse wird ebenfalls vorgestellt.

Im nächsten Kapitel stelle ich die Ergebnisse entlang der Fragestellungen und Aktionszielen dar und dokumentiere sie. Die Masterarbeit schliesst mit einer Zusammenfassung der gewonnen Erkenntnissen ab, der Überprüfung der Aktionsziele und der Beantwortung der Fragestellungen. Aufgrund dieser Reflektionen und der Evaluation ziehe ich Schlüsse für meinen zukünftigen Lese- und Literaturunterricht.

2. Theoretischer Teil

In diesem Kapitel werden theoretische Aspekte der Lesekompetenz auf der Prozessebene aufgezeigt. Als erstes wird das didaktische Lesekompetenzmodell (Mehrebenenmodell) beschrieben, das von Rosebrock und ihr Forschungsteam entwickelt wurde. Es bildet das Fundament der Masterarbeit. Ausgehend vom Mehrebenenmodell wird auf der Prozessebene desselben die Leseflüssigkeit definiert und Ansätze für deren Diagnostizierung beschrieben. Anschliessend werden verschiedene Lautlese-Verfahren vorgestellt. Es wird insbesondere auf das Verfahren des Lautlese-Tandems eingegangen, das ebenfalls von Rosebrock und ihr Forschungsteam entwickelt wurde. Dieses Verfahren wurde im Rahmen der Masterarbeit während mehrerer Wochen mit der beteiligten Deutschklasse angewendet.

2.1 Das didaktische Lesekompetenzmodell

Gemäss Rosebrock et al. (2021, 12) bedeutet «kompetent Lesen» im Volksmund, Texte gut verstehen und behalten können und darüber hinaus auf der Metaebene das Gelesene einzuordnen und zu reflektieren. Um die Komplexität des Leseprozesses abzubilden, entwerfen Rosebrock und Nix ein Mehrebenenmodell des Lesens, das als Kreissektor mit drei Bereichen dargestellt wird. Die verschiedenen Teilkompetenzen der Lesekompetenz werden darin beschrieben (2020, 15).

Abbildung 1: Mehrebenenmodell des Lesens (Rosebrock und Nix 2020, 15)

Das Modell stellt im innersten Bereich die messbaren Dimensionen des konkreten Leseprozesses dar, der mit kognitionstheoretischen Ansätzen beschrieben wird. Die zwei anderen Bereiche des Kreissektors beschreiben die subjektiven und sozialen Aspekte des Lesens. Diese sind oftmals schwieriger zu operationalisieren, deren Verständnis ist aber für den Unterricht essenziell. Die

Darstellung der Lesekompetenz als Kreissegment fügt diese, gemeinsam mit weiteren Kompetenzen (schriftliche, mathematische, musikalische Kompetenzen usw.), in einen grossen Kreis kultureller Kompetenzen, die Kinder im Verlauf ihrer Sozialisation erlernen.

2.1.1 Die Prozessebene: kognitionstheoretische Perspektive

Die kognitionstheoretische Perspektive unterteilt die Anforderungen, die für den Lesevorgang der Leser:innen benötigt werden, in einem hierarchieniedriges und hierarchiehohes Niveau, die in fünf weitere Dimensionen weiter unterteilt werden.

1) Die Buchstaben-, die Wort- und die Satzerkennung

Die Buchstaben-, die Wort- und die Satzerkennung liegen im hierarchieniedrigen Niveau des Leseprozesses und bilden die kleinste Einheit des Leseprozesses. Für Kinder im ersten Schuljahr ist die Automatisierung der Worterkennung mit ihrer Buchstabenfolge oftmals ein mühevoller Prozess. Die Buchstabenabfolge der Wörter zu erkennen und die Bedeutung der Wörter zu verstehen, sind eine Grundvoraussetzung für die Lesegeschwindigkeit und die kognitive Entlastung des Leseprozesses. Auch die Zusammenhänge, in denen die Wörter in Verbindung zueinander gebracht werden, erleichtern die Worterkennung. Um Sätze zu verstehen, ist es wichtig, semantisch zusammenhängende Sequenzen zu bilden. Mentale Modelle, die über Satzmuster mit der Erkennung von textsortlichen Informationen verbunden sind, unterstützen den Leseprozess auf der hierarchieniedrigen Stufe. Kompetente Leser:innen führen diese kognitive Prozesse automatisiert durch: Sie bereiten ihnen keine Mühe und belasten sie nicht mental.

2) Lokale Kohärenz

Die lokale Kohärenz, ebenfalls auf dem hierarchieniedrigen Niveau des Leseprozesses angesiedelt, verknüpft Sätze miteinander. Um inhaltliche Zusammenhänge über den einzelnen Satz hinaus herzustellen, spielen Sprach- und Weltwissen ebenfalls eine wichtige Rolle. Für kompetente Leser:innen ist die lokale Kohärenzbildung über die Satzgrenze hinaus ein müheloser kognitiver Prozess. Darüber hinaus schaffen sie es, textliche Leerstellen durch Interferenzen auszufüllen. Ganz anders Leseanfänger:innen und leseschwache Menschen: Für sie sind die Prozesse auf der Buchstaben-, Wort- und Satzebene mental so aufwändig, dass sie über keine weiteren kognitiven Ressourcen verfügen, um Texte in ihren Zusammenhängen zu erfassen.

3) Die globale Kohärenz

Wenn die Leser:innen die Prozesse des hierarchieniedrigen Niveaus beherrschen, also die Wort- und Satzerkennung fließend und schnell mit der lokalen Kohärenz verknüpfen können, schaffen sie es, Texte auf dem hierarchiehoheren Niveau der Prozessebene zu verstehen. Kompetente Leser:innen dringen in ein komplexes Leseverstehen ein, indem sie Makrostrukturen des ganzen Textinhalts bilden. Diese globale Kohärenz ermöglicht ihnen, Hypothesen zum Inhalt und zur Bedeutung eines Textes aufzustellen. Sie gewinnen dadurch eine strukturierte Vorstellung des Textinhalts.

4) Superstrukturen

Bei komplexen Texten, die z.B. rhetorische Stilmittel enthalten, müssen Leser:innen die lokale Kohärenz aktiv in ihren Zusammenhang stellen können, um ihre Mehrdeutigkeit zu erschließen. Dank thematischer Kenntnisse und detaillierten Textsortenwissens erschließen sie komplexe Texte. Diese Kenntnisse über formale Ausprägungen auf der Wort-, Satz- oder Textebene, Superstrukturen genannt, ermöglichen den kompetenten Leser:innen zusätzliche Hypothesen zu bilden und diese für das Textverständnis anzuwenden. Ihre Erfahrung, wie Texte organisiert sein können, unterstützt sie dabei.

5) Identifikation von Darstellungsstrukturen

Die bisher beschriebenen kognitiven Tätigkeiten interagieren während des Leseprozesses simultan und bilden ein ganzheitliches mentales Modell des gelesenen Textes. Auf dem hierarchiehöchsten Niveau der Prozessebene identifizieren kompetente Leser:innen dank ihres Textsortenwissens Darstellungsstrukturen und textliche Konventionen.

2.1.2 Die Subjektebene: persönlich-individuelle Faktoren der Lesekompetenz

Auf der Subjektebene berücksichtigt das Mehrebenenmodell persönlich-individuelle Faktoren der Lesekompetenz, die biographisch und geschlechtsspezifisch geprägt sind. Um den komplexen kognitiven Vorgang des Lesens zu erwerben und Teilaspekte der Prozessebene zu perfektionieren, benötigen die Leser:innen grosse **Motivation**. Lesen fordert aber die Leser:innen nicht nur kognitiv, sondern auch emotional und involviert sie mit ihrer ganzen Persönlichkeit. Sie müssen ihr **Weltwissen** aktivieren und ihre Fähigkeit zur **Reflektion** auf das Gelesene beziehen. Eine **innere Beteiligung** der Lesenden zur Lektüre entsteht nur, wenn sie einen Bezug auf ihre Lebenswelt herstellen können und durch das einen persönlichen oder sozialen Gewinn für sich erzielen.

Es hängt von der Lesebiografie ab, ob Lesen zu einer positiven Erfahrung wird. Häufig ist diese Erfahrung an bestimmte Themen und Textsorten geknüpft. Die Haltung zum Lesen bildet ein Teil der Identität eines Individuums. In der Lesedidaktik spricht man vom **lesebezogenen Selbstkonzept**.

In einer Unterrichtssituation, in der die Lektüre im Zentrum steht, trifft eine Lehrperson nicht nur auf verschiedene Interessen und Kompetenzniveaus, sondern auch auf die motivationalen Strukturen der einzelnen Schüler:innen, die das lesebezogene Selbstkonzept bestimmen. Motivationale Überzeugungen haben sich die Lernenden im Verlauf ihrer Schulzeit angeeignet. Diese bestimmen ihre Bereitschaft, sich auf den Leseprozess einzulassen. Haben sich negative Selbstbilder in Bezug aufs Lesen internalisiert, wirkt sich dies sehr negativ auf die Lesekompetenz aus. Rosebrock und Nix sprechen vom «Selbstkonzept als Leser:in» beziehungsweise vom «Selbstkonzept als Nicht-Leser:in» (2020, S. 22). Diese motivationalen Selbstüberzeugungen als (Nicht-) Leser:in werden durch Erfahrungen und Rückmeldungen in der Familie, in der Schule und in Peer-Groups verstärkt und verfestigt.

2.1.3 Die soziale Ebene: Kommunikation und Handlungen über Texte

Auf der sozialen Ebene berücksichtigt das Mehrebenenmodell der Lesekompetenz die sozialen und die kommunikativen Dimensionen des Lesens. Der Zugang zu Texten und Lektüren wird einerseits in Interaktionen erworben andererseits sind Texte und Lektüren in sozialen Kontexte eingebunden. Das Lesen und der Umgang mit Texten werden sowohl in informellen als auch in formellen Lernprozessen vermittelt. So spielt die **Familie** durch ihre Vorlese- und Erzählsituationen eine eminente Rolle in der Lesesozialisation von Kindern. Der Austausch in der **Peer-Group** über das Freizeitlesen und den Medienkonsum bewirkt eine soziale Einbindung. Ausserdem ermöglicht Lesen, z.B. von Bestsellern oder Zeitungen, die Teilnahme am **kulturellen Lebens** einer Gemeinschaft.

Die Schule fördert einen formellen und strukturierten Zugang zum Lesen. So ist die Lektüre von Texten in allen Schulfächern eine Grundlage für den Unterricht. Vielseitige Lernaufgaben ergeben sich aus der Lektüre von Texten und münden für die Lernenden in Kommunikations- und Handlungsaufträgen. Die Resultate dieser Anschlusskommunikation beziehungsweise der Umgang mit Texten und Lektüren sind häufig Gegenstand von Evaluationen und beeinflussen den Schulerfolg der Lernenden.

2.1.4 Didaktischer Nutzen des Lesekompetenzmodells

Das Mehrebenenmodell von Rosebrock und Nix könnte eine Hierarchisierung der drei Ebenen (Prozessebene, Subjektebene, soziale Ebene) suggerieren. Dem ist aber nicht so: Alle drei Ebenen mit ihren Teilaspekten sind notwendig, greifen ineinander und wirken auf den Erwerb der Lesekompetenz. Die Visualisierung der Lesekompetenz im Mehrebenenmodell hilft den Lehrpersonen beobachtete Lesekompetenzdefizite einzuordnen und Lese-Unterrichtsaktivitäten und Leseförderungsmaßnahmen zu den verschiedenen Teilaspekten zu entwickeln.

2.2 Das hierarchieniedrige Niveau der Prozessebene

2.2.1 Die Leseflüssigkeit

Die Leseflüssigkeit ist auf dem hierarchieniedrigen Niveau der Prozessebene des Mehrebenenmodells von Rosebrock et al. (2021) angesiedelt.⁷ Auf dieser Stufe werden die Buchstaben-, Wort- und Satzfolgen schnell erkannt und ihrer Bedeutung zugeordnet. Ausserdem werden Texte mit einer angemessenen Lesegeschwindigkeit und mit einer sinnstiftenden Intonation gelesen. Die Leseflüssigkeit ist eine Basiskompetenz, die Textverstehen erst ermöglicht. Flüssiges Lesen bedeutet also ein problemloses und nicht angestregtes Lesen, das en passant vollzogen wird. Die Leseforschung bezeichnet «reading fluency», die Leseflüssigkeit, als die Kompetenz:

1. genau
2. automatisiert
3. schnell
4. sinnstiftend

zu lesen.

Sind diese vier Grundvoraussetzung der Leseflüssigkeit auf der Wort- und Satzebene erfüllt, haben Leser:innen die kognitiven Ressourcen frei, um die während des Lesens benötigten hierarchiehöheren Prozesse zu bewältigen. Benötigen die hierarchieniedrigen Leseprozesse von den Leser:innen viel Aufmerksamkeit und Anstrengung, stösst das Arbeitsgedächtnis an seine Grenzen und hat keine Kapazität mehr für die Verstehensprozesse. Verallgemeinert ausgedrückt, kann gesagt werden: Wer Texte flüssig lesen kann, versteht diese besser und umgekehrt. Disfluente Leser:innen haben Mühe, Texte zu verstehen und verlieren die Motivation zum Lesen. So beeinflusst die Leseflüssigkeit die subjektive und soziale Ebene der Lesekompetenz und wirkt sich auf das lesebezogene Selbstkonzept aus. Schwache Leser: innen umgehen das Lesen, weil sie nicht flüssig lesen können, sie entwickeln dadurch ihre Lesekompetenz nicht weiter und verfestigen ein

⁷ Nachfolgende Ausführungen zur Leseflüssigkeit stammen aus Rosebrock et al. (2021, 15-19); Rosebrock und Nix (2020, 33-55)

Selbstkonzept als Nicht-Leser:in. Verbunden mit schlechten Erfahrungen in der Lesebiografie und einen Ausschluss aus der Lesekultur entwickelt sich ein «Teufelskreis des Nicht-Lesens».⁸

Leseflüssiges Lesen ist eine zentrale literale Lernaufgabe der ersten Jahren der Primarschulzeit und beeinflusst die weitere Leseentwicklung, die Lesebiografie und allgemein den Schulerfolg von Kindern und Jugendlichen. Leseschwierigkeiten auf der Sekundarstufe haben oft ihre Ursache im hierarchieniedrigen Niveau der Lesekompetenzen und bedürften Fördermassnahmen.

In den folgenden Unterkapitel werden wird genauer auf die vier Aspekte der Leseflüssigkeit eingegangen.

LESEFLÜSSIGKEIT		Kapitel
LESEFLÜSSIGKEIT AUF	Genauigkeit des Dekodierens	2.2.
WORTEBENE	Automatisierung des Dekodierens	2.2.
LESEFLÜSSIGKEIT AUF	Lesegeschwindigkeit	2.2.4
SATZEBENE	Sequenzierung ⁹	2.3.5

Table 1: Leseflüssigkeit (erstellt nach Rosebrock et al. 2021, 15-16)

2.2.2 Genauigkeit des Dekodierens

Eine gute Leseflüssigkeit bedeutet, Wörter in einem Text zu dekodieren, indem man sie genau liest, sie schnell erkennt und wenig Lesefehler macht. Passieren guten Leser:innen trotzdem Fehler, sind sie in der Lage, diese selbständig zu erkennen und zu verbessern. Diese Dekodierfähigkeiten fehlen schwachen Leser:innen oftmals, ausserdem bemerken sie ihre Lesefehler nicht. Ein falsch dekodiertes Wort kann aber die Kohärenzbildung und das Verständnis eines Textes beeinträchtigen.

Laut dem amerikanischen Leseforscher Timothy Rasinski müssen mindestens 96 Prozent der Wörter genau dekodiert werden, um einen Text selbständig zu verstehen. Gelingt dies Leser:innen, erreichen sie ein "Unabhängigkeitsniveau" der Lektüre. Bei einer Dekodiergenauigkeit zwischen 90 und 95 Prozent kann ein Text nur mit Unterstützung verstanden werden ("Instruktionsniveau"). Fällt die Dekodierfähigkeit unter den kritischen Wert von 90 Prozent, bleibt ein Text für die Leser:innen weitgehend unverständlich und es entstehen Frustrationsgefühle ("Frustrationsniveau").¹⁰

⁸ Zusammengefasst nach Rosebrock et al. (2021,11 und 15-16)

⁹ Die Begriffe «Sequenzierung» und «Segmentierung» der Leseforschung werden in meiner Masterarbeit als Synonyme behandelt.

¹⁰ Zusammengefasst nach Rosebrock et al. (2021, 16); Rosebrock und Nix (2020, 38)

Dekodiergenauigkeit	96 – 100 %	90 – 95%	Unter 90%
	Unabhängigkeitsniveau	Instruktionsniveau	Frustrationsniveau

Tabelle 2: Dekodiergenauigkeit (erstellt nach Rosebrock und Nix 2020, 38)

2.2.3 Automatisierung des Dekodierens

Gute Leser:innen haben ihre Dekodierfähigkeit durch Übung automatisiert und vollziehen die hierarchieniedrigen Leseprozesse auf der Wortebene grösstenteils unbewusst. Sie können mühelos lesen, stocken weniger und sind selten unsicher. Dadurch können sie rasch auf die Wortbedeutung der visuell wahrgenommenen Wörter zugreifen. Disfluente Leser:innen müssen sich den Klang eines Wortes häufig bewusst machen, um die Bedeutung desselben zu erfassen. Bei mühevollen und stockenden Lesen ist das Arbeitsgedächtnis von schwachen Leser:innen so stark ausgelastet, sodass ihnen wenig Kapazität bleibt, den Inhalt des Textes zu erfassen.¹¹

2.2.4 Lesegeschwindigkeit

Eine wichtige Komponente des Textverständnisses auf der Ebene des Satzes und der lokalen Kohärenz ist die Lesegeschwindigkeit. Leser:innen, die genauer dekodieren und einen hohen Automatisierungsgrad haben, lesen schneller und flüssiger. Eine Mindestgeschwindigkeit beim Lesen ist aus zwei Gründen wichtig:

1. Kognitionspsychologischen Ansatz: Eine zu langsame Lesegeschwindigkeit erschwert es, längere Texte zu begreifen, da das Arbeitsgedächtnis Inhalte nur kurz speichern kann. Langsame Leser:innen wissen vielfach am Ende des Satzes nicht mehr, was sie zu Beginn gelesen haben.
2. Eine zu langsame Lesegeschwindigkeit verunmöglicht die Selbstüberwachung des Leseprozesses («monitoring»). Lesefehler und Unstimmigkeiten können nicht erkannt werden, weil der gelesene Text zum Vergleichen nicht mehr im Arbeitsgedächtnis gespeichert ist.

Selbstverständlich beeinflussen Faktoren wie der Schwierigkeitsgrad, die Leseabsicht und Wirkung eines Textes sowie die Lesehaltung die Lesegeschwindigkeit.

Das Lesetempo wird in Wörter pro Minute (WpM) gemessen. Ein Erwachsener liest einen mittelschweren Text laut mit einer Lesegeschwindigkeit von rund 150 Wörter pro Minute. Diese Lesegeschwindigkeit kann das Arbeitsgedächtnis ausreichend verarbeiten. Rosebrock et al. (2021)

¹¹ Zusammengefasst nach Rosebrock et al. (2021, 16-17); Rosebrock und Nix (2020, 37-38)

schlagen am Ende der Primarschulzeit für das Unabhängigkeitsniveau von 95 Prozent eine Lesegeschwindigkeit von 100 WpM sowohl für das leise als auch für das laute Lesen.¹²

2.2.5 Segmentierungsfähigkeit und Betonung

Die letzte Dimension der Leseflüssigkeit wird von Rosebrock und Nix (2020, 39) als die «Fähigkeit zum ausdrucksstarken Vorlesen» bezeichnet.¹³ Damit meinen sie einen Lesefluss, der sich an die Intonation orientiert, wie sie beim Sprechen gebraucht wird. Mit einer angebrachten Betonung strukturieren kompetente Leser:innen während des Lesens semantisch und syntaktisch zusammenhängende Textteile sinnstiftend. Dies ermöglicht ihnen ein Verstehen auf der Ebene der lokalen Kohärenz. Schwachen Leser:innen fehlt diese Fähigkeit und sie fassen oftmals beim Lesen Textteile zusammen, die nicht zusammen gehören.

Eine korrekte Prosodie beherrschen die meisten Kinder in der Kommunikation in ihrer Muttersprache schon vor dem Schuleintritt. Sie können ihre Stimme zu zusammenhängenden Sequenzen phrasieren, betonen sinnvoll, setzen angebrachte Pausen und können sich in einem angemessenen Rhythmus ausdrücken, ohne dies explizit zu üben. Für Schüler:innen mit Migrationshintergrund, denen die deutsche Unterrichtssprache noch zu wenig vertraut ist, ist die sinnvolle prosodische Gliederung von Sätzen während des Lesens ein grosse Hürde.

2.3 Leseflüssigkeit diagnostizieren

Lange Zeit legte die Lesedidaktik ihren Fokus für den Erwerb der basalen Leseprozesse auf der Wort-, Satz- und lokalen Textebene auf die ersten vier Jahren der Primarschule. Mehrere internationale und deutschsprachige Studien haben aber aufgezeigt, dass viele Kinder am Ende der Primarschulzeit über mangelhaften Leseflüchtigkeitskompetenzen verfügen. So kamen auch Rosebrock und ihr Forschungsteam mit ihrem breitangelegten «Frankfurter Leseprojekt» auf vergleichbare Resultate. In ihren empirischen Untersuchungen erzielten über die Hälfte der untersuchten Sechstklässler:innen unterdurchschnittliche Werte in den basalen Lesefertigkeiten. Insbesondere waren die Schüler:innen nicht in der Lage, Texte flüssig zu lesen.¹⁴

Wie kann aber die Leseflüssigkeit diagnostiziert werden, sodass Schlüsse für die lesedidaktische Förderung von Kindern und Jugendlichen gezogen werden können?

¹² Zusammengefasst nach Rosebrock et al. (2021,62); Rosebrock und Nix (2020, 39)

¹³ Rosebrock et al. (2021, 19) bezeichnen diese Dimension als «betontes und sinngestaltendes Vorlesen können».

¹⁴ Vergleiche Rosebrock und Nix (2020, 34)

Die psychologische Leseforschung hat standardisierte Testverfahren entwickelt, die oft im Rahmen wissenschaftlicher Untersuchungen eingesetzt werden. So wurde beim «Frankfurter Leseprojekt» unter anderen das «Salzburger Lesescreening» eingesetzt.¹⁵ Gemäss Rosebrock und Nix sind solche Testverfahren häufig nicht praxistauglich. Sie plädieren für den Einsatz von **formativen Diagnoseinstrumente**, um die Leseflüssigkeit im Unterricht einzuschätzen. Im Folgenden gehe ich kurz auf diese formativen Diagnoseinstrumente ein.¹⁶

2.3.1 Die gezielte Beobachtung

Erfahrene Lehrpersonen können über eine gezielte Beobachtung der vier Einzeldimensionen der Leseflüssigkeit Schüler:innen mit mangelhaften Fähigkeiten erkennen. Anhand einer Checkliste können die vier Beobachtungskategorien während des Vorlesens mit Plus- und Minuszeichen markiert werden. Daraus entstehen individuelle Lesekarten der einzelnen Schüler:innen.

Schüler X / Schülerin Y	vorhanden	nicht vorhanden
...verliert sich häufig und verbessert Lesefehler nicht. Kategorie Genauigkeit		
...dekodiert langsam, liest Wort für Wort. Kategorie Automatisierung		
...liest sehr langsam. Kategorie Geschwindigkeit		
...achtet beim Vorlesen auf die Interpunktion. Kategorie Sequenzierung		

Tabelle 3: Beispiel einer Checkliste (erstellt nach Rosebrock und Nix 2020, 41)

2.3.2 Das Lautleseprotokoll und seine Auswertung

Mit einem Lautleseprotokoll kann die Leseflüssigkeit präziser und systematischer diagnostiziert werden. Es ist ein einfaches Verfahren, bei dem der zeitliche Aufwand sich in Grenzen hält. Dabei

¹⁵ Das «Salzburger Lesescreening (SLS)» ist ein Verfahren zur Identifikation von Schülerinnen und Schülern mit Schwächen in basaler Lesefertigkeit. Das SLS erfasst die Lesegeschwindigkeit über das Lesen und Beurteilen von sinnvollen Sätzen. Ausgehend von der Anzahl der korrekt beurteilten Sätze kann ein Lesequotient ermittelt werden. Vergleiche: www.testzentrale.ch/shop/salzbuerger-lese-screening-fuer-die-schulstufen-2-9.html#1+1, abgerufen am 28.12.2022.

¹⁶ Rosebrock et al. (2021, 81–96); Rosebrock und Nix (2020, 41-44)

liest ein Schüler eine Minute lang einen altersangemessenen Text der Lehrperson vor. Die Lehrperson verfolgt das Lesen des Schülers und notiert mit Zeichen auf einer Textkopie alle Probleme, welche der Lernende beim Lesen hat. Nach einer Minute markiert die Lehrperson die Textstelle, die der Schüler erreicht hat und der Satz wird fertiggelesen.

Die Auswertung des Lautleseprotokolls gibt Aufschluss über die vier Dimensionen der Leseflüssigkeit und die individuellen Schwierigkeiten der Schüler:innen. Die **Dekodiergenauigkeit** wird eruiert, indem die Lehrperson den Prozentsatz der Lesefehler berechnet. Dabei sollten nicht mehr als 5 Prozent der gelesenen Wörter falsch gewesen sein. Die Lesefehler werden von der Anzahl der gelesenen Wörter subtrahiert. Die Anzahl der richtigen Wörter pro Minute wird durch die Anzahl aller gelesenen Wörter dividiert; mit 100 multipliziert ergibt sich der prozentuale Wert der Dekodiergenauigkeit. Die Lehrperson kann mit der errechneten Dekodiergenauigkeit die Schüler:innen in den drei von Rasinski definierten Leselevels einteilen (vgl. Kap. 2.3.3 «Genauigkeit des Dekodierens»).

Berechnungsbeispiele

Gesamtanzahl WpM	100
Lesefehler	7
Anzahl richtig gelesene Wörter	93
Dekodiergenauigkeit in %	$93 : 100 \times 100 = 93\%$
Level nach Rasinski	Instruktionslevel

Gesamtanzahl WpM	121
Lesefehler	13
Anzahl richtig gelesene Wörter	108
Dekodiergenauigkeit in %	$108 : 121 \times 100 = 87\%$
Level nach Rasinski	Unabhängigkeitslevel

Tabelle 4+ 5: Berechnungsbeispiele Dekodiergenauigkeit und Level nach Rasinski (erstellt nach Rosebrock und Nix 2020, 42)

Mit dem Lautleseprotokoll kann die **Automatisierung des Dekodierens** nicht direkt ermittelt werden. Es können aber über die Dimension der Lesegeschwindigkeit Aussagen über die Automatisierung gemacht werden. Können Lernende Wörter nicht auf Anhieb erkennen und müssen diese mühevoll entziffern, verlangsamt sich die Lesegeschwindigkeit. So gibt das Lautleseprotokoll indirekt Informationen über den Automatisierungsgrad.

Die **Lesegeschwindigkeit** wird bestimmt, indem alle Wörter gezählt werden, die während einer Minute gelesen werden. Die Lesegeschwindigkeit sollte nicht unter 100 WpM fallen. Unter diesem Wert ist das Arbeitsgedächtnis nicht mehr in der Lage, Inhalte zu behalten. Unter diesen Umständen können Leser:innen den Sinn des gelesenen Textes nicht erfassen.

Nicht immer wird in den Lautleseprotokollen die **Intonationsfähigkeit** analysiert. Gemäss Rosebrock und Nix macht es aber durchaus Sinn diese in den Fokus zu nehmen, wenn Schüler:innen zwar befriedigende Resultate in den drei ersten Dimensionen erzielen, aber Mühe haben, Inhaltsfragen zum gelesenen Text zu beantworten.¹⁷ Es kann sein, dass die Schüler:innen den Testtext nur mechanisch gelesen haben, aber kognitiv es nicht schaffen, ihn zu erfassen und zu verarbeiten. Rosebrock et al. (2021, 86) empfehlen, die Intonationsfähigkeit nicht im gleichen Lesedurchgang mit der Lesegeschwindigkeit und der -genauigkeit zu erfassen, sondern bei einem zweiten Vorlesen. Wie bei den anderen drei Dimensionen lesen die Schüler:innen einen Textabschnitt vor und die Lehrperson notiert auf einer Kopie Stockungen, Lesepausen bzw. Atempausen. Ausserdem markiert sie durch Bögen Wortgruppen, die prosodisch zusammengelesen wurden. Rosebrock et al. (2021) haben im Rahmen ihres «Frankfurter Leseprojektes» eine Kategorisierung der Intonationsfähigkeit anhand einer Skala von 1 bis 4 vorgenommen. Können Lernende den Textabschnitt nicht flüssig und lebhaft lesen und keine sinnstiftende Segmentierung vollziehen, werden sie auf den Levels 1 und 2 eingestuft. Schüler:innen, die auf den Levels 3 oder 4 eingeteilt werden, können als leseflüssig bezeichnet werden. Sie schaffen es, grössere Satzteile beim Lesen einen expressiven Charakter zu verleihen, der mehrheitlich der Syntax entspricht. Auch bei einer befriedigenden Lesegeschwindigkeit und wenig Lesefehlern können Schüler:innen auf den Stufen 1 und 2 eingeteilt werden. Diese Lernenden bedürfen einer Förderung der Intonationsfähigkeit, bei der die Schüler:innen während des lauten Lesens mental eine lokale Sinnkonstruktion erlernen. Eine solche Fördermethode ist das «Lautlesetandem» mit einem kompetenten Lesemodell.

¹⁷ Rosebrock und Nix (2020, 43)

		Ja / Nein
Level 4	Die Schülerin / der Schüler liest weitgehend in größeren, semantisch sinnvollen Worteinheiten.	
	Trotz gelegentlicher Rücksprünge im Text, Wiederholungen und Abweichungen wird dem übergeordneten Verlauf der Geschichte Rechnung getragen.	
	Ein Großteil der Geschichte wird expressiv interpretiert (verschiedene Lesegeschwindigkeiten, Lautstärken, Stimmlagen, emotionale Beteiligung etc.).	
Level 3	Die Schülerin / der Schüler liest überwiegend in Dreier- oder Vierer-Wortgruppen; gelegentlich treten auch kleinere Wortgruppen auf.	
	Die Mehrheit der Wortgruppierung ist (trotzdem) angemessen und entspricht der Syntax der Geschichte.	
	Wenig oder keine expressive Interpretation (Verschiedene Lesegeschwindigkeiten, Lautstärken, Stimmlagen, emotionale Beteiligung etc.).	
Level 2	Die Schülerin / der Schüler liest überwiegend in Zweier-Wortgruppen. Dreier- und Vierer-Wortgruppen treten gelegentlich auf.	
	Ab und zu kommt auch ein Wort-für-Wort Lesen vor.	
	Die Wortgruppierungen erscheinen ungeschickt und stehen in keinem Zusammenhang zur Syntax der Geschichte.	
Level 1	Der Schüler liest die Geschichte hauptsächlich Wort für Wort.	
	Nur gelegentlich treten Zweier- oder Dreier-Wortgruppierungen auf.	
	Die wenigen Wortgruppierungen sind unregelmäßig und unterstützen nicht die Syntax der Geschichte.	

Abbildung 2: Skala zur Einschätzung der Intonationsleistung (Rosebrock et al. 2021, 189)

2.3.3 Die Visualisierung der Auswertung der Lautleseprotokolle

Die Resultate der Auswertung der Lautleseprotokolle erlauben eine gute grafische Visualisierung. So lassen sich alle ermittelten Werte in Tabelle erfassen und in Diagrammen darstellen. Sowohl die Werte der Dekodiergenauigkeit als auch die der Lesegeschwindigkeit können als Säulendiagramme gestaltet werden. Dies ist hilfreich, um die Resultate einer Gruppe auf einen Blick zu erfassen. Bei der Lesegeschwindigkeit (WpM) können die individuell ermittelten Werte im Verlauf einer Zeitspanne als Kurvendiagramm dargestellt werden. Diese Verlaufslesekurve verdeutlicht die individuellen Lesefortschritte. Diese vielfältigen Veranschaulichungsmöglichkeiten können sehr motivierend auf Lernende wirken, wenn Fortschritte im Lesetraining visuell sichtbar werden

2.4 Die Lautlese-Verfahren

Wie in den Kapiteln zur Leseflüssigkeit dargestellt wurde, erlaubt flüssiges Lesen auf dem hierarchieniedrigen Niveau der Wort- und Satzebene, Leseprozesse im hierarchiehöheren Niveau der Prozessebene zu bewältigen. Mit gezielten Fördermethoden und konstanter Übung kann in einem kompetenzorientiertem Leseunterricht die Leseflüssigkeit spürbar verbessert werden.

Bei der Trainingsformen des Lautlese-Verfahrens lesen Schüler:innen kurze Texte laut oder halblaut vor und verbessern dadurch ihre Lesefertigkeiten im hierarchieniedrigen Niveau. Kognitive Leseprozesse, die sonst beim stillen Lesen nicht wahrnehmbar sind, werden durch das Vorlesen hörbar. Die technischen Aspekte des Lesens werden für die lesenden Schüler:innen und ihre Zuhörer:innen «materialisiert». Mit Unterstützung der Lehrpersonen oder kompetenteren Mitschüler:innen arbeiten schwache Leser:innen an ihrer Lesefertigkeit. Durch das Lautlesen lernen diese Schüler:innen, Wörter richtig zu dekodieren und genau zu artikulieren, erkennen welche Wörtergruppen zusammengehören und in einem Satz eingebettet sind. Weiter konfrontieren sie sich mit geschriebenen Sätze und üben eine angemessene Lesegeschwindigkeit und Betonung eines Textes. Das sind einige Bereiche, in denen die Lautlesen-Verfahren Verbesserungen bringen. In klaren Trainingsschemata werden die vier Dimensionen der Leseflüssigkeit gezielt unterstützt und verbessert.¹⁸

In den USA werden die Methoden der Lautleseverfahren seit den 70er Jahren im Unterrichtsalltag eingesetzt. Verschiedenen Untersuchungen weisen eine hohe Wirksamkeit der verschiedenen Lautlese-Verfahren zur Förderung der Leseflüssigkeit nach. Insbesondere die Lesegenauigkeit und Lesegeschwindigkeit der Schüler:innen konnten signifikant verbessert werden.

2.4.1 Grundformen der Lautlese-Verfahren

Zwei Merkmale bestimmen die Fördermethoden der Lautlese-Verfahren im Unterricht. Einerseits werden die Texte laut oder halblaut in standardisierten Übungssituationen von einem leseschwächeren Schüler/Schülerin gelesen und andererseits wird die Lektüre durch einen lesestärkeren Schüler/Schülerin begleitet. Das laute Vorlesen ermöglicht kognitive Teilprozesse, die beim stillen Lesen unsichtbar ablaufen, für die Schüler:innen und die Lehrperson hörbar zu machen. Es werden zwei Grundformen der Lautlese-Verfahren unterschieden.

Bei der Grundform des **Wiederholten Lautlesens** («repeated reading») lesen leseschwache Leser:innen mit geringen Automatisierungsgrad einen für sie einen mittelschweren, aber kurzen Text

¹⁸ Rosebrock et al. (2021, 20-52); Rosebrock und Nix (2020, 44–52)

einem Leseexperten so lange und so oft laut vor, bis eine festgelegte Lesegeschwindigkeit (WpM) erreicht wird. Im Anschluss an die erste Übungsphase werden einfachere oder schwierige Texte für die nächste Übungsrunde ausgewählt. Das Grundprinzip der Wiederholung macht dieses Lautlesen wirksam. Die Schüler:innen lesen einen Text oft hintereinander und merken sie sich dadurch neue Buchstaben- und Wortkombinationen. Sie bauen ihren Sichtwortschatz auf, erkennen Wörter schneller und ihre Lesegeschwindigkeit nimmt zu. Wiederholtes Lautlesen schafft Transfereffekte: wiederholt gelesene Wörter werden auch in unbekanntem Text erkannt. Weiter können die Leser:innen mit Unterstützung der Leseexpert:innen auf gewissen Textmerkmale (Zeichensetzung, Schlüsselwörter) achten. Das Augenmerk kann ausserdem auf die Sequenzierung der Satzteile gelegt werden, die sich in einer adäquaten Betonung des Textes niederschlägt.

Die zweite Grundform ist das **Begleitende Lautlesen** («assisted reading»), die mit der positiven Wirkung eines kompetenten Lesevorbildes (Lesemodell) arbeitet. In diesem Setting liest ein kompetenterer Leser mit einem weniger gut lesenden Schüler:innen einen Text vor. Dabei zeigt das Lesemodell, welche Lesegeschwindigkeit für den ausgewählten Text angebracht ist und auf welche Wörter und Satzteile die Betonung gesetzt werden muss, um eine sinnvolle Segmentierung des Satzes zu erhalten. Es ist also ein Lernen durch Beobachtung und Nachahmung, indem vor allem die Lesegeschwindigkeit und die prosodische Segmentierung geübt werden. Das Lesemodell achtet auch auf Lesefehler und korrigiert sie. Der leseschwächere Leser/Leserin beginnt im Verlauf des Übens den eigenen Leseprozess zu überwachen und ihre/seine Fehler zu korrigieren. In dem entstehenden Prozess der Internalisierung überwacht der leseschwache Schüler/Schülerin immer stärker seinen oder ihren eigenen Leseprozess und übernimmt so die ursprünglichen Aufgaben des Lesemodells. Zum Schluss tauschen sich die beiden Partner auch über den gelesenen Text aus, so entsteht auf der sozialen und auf Subjektebene eine Verbindung.

Das Begleitende Lesen kennt verschiedene praktikable und erfolgreiche Umsetzungsformen für den Unterricht erlebt. Im Rahmen dieser Masterarbeit werden die relevanten Methoden des «paired reading» («Lautlese-Tandem») und das «reading while listening» («Mitleseverfahren», «Lesen durch Hören») vorgestellt.

2.4.2 Das Verfahren des Lautlese-Tandems

Im deutschen Sprachraum hat sich die kooperative Methode des Lautlese-Tandems als Adaption des «paired reading» etabliert. Sie verbindet die Grundprinzipien der Wiederholung und das gemeinsame Lesen mit einem Lesemodell. Rosebrock und ihr Forschungsteam haben diese Fördermethode in ihrem grossen Forschungsprojekt «Leseflüssigkeit» an der Goethe Universität in Frankfurt/M.

eingesetzt. Ein Schulsemester lang haben 1'000 Schüler:innen aus der dritten, vierten und sechsten Klasse die Methode des Lautlese-Tandem mit signifikantem Erfolg angewendet.¹⁹

Beim Lautlese-Tandem-Verfahren bildet die Lehrperson Lese-Paare, die aus einer besser lesenden und einer schlechter lesenden Schülerin bestehen. Diese bekommen die Bezeichnung Lesetrainerin und Lesesportlerin. In der Trainingssituation sitzen Lesetrainerin und Lesesportlerin nebeneinander und haben auf dem Pult nur einen Text, den beide gut sehen. Auf ein Startzeichen der Lesesportlerin beginnen die Lesepartner **halblaut gemeinsam synchron** zu lesen. Die Lesetrainerin führt dabei zur Unterstützung und um die Konzentration der Lesesportlerin aufrecht zu erhalten mit dem Finger die Zeilen. Die Lese-Trainingssequenzen dauern maximal 20 Minuten. Ziel des Lesetrainings ist es, dass beide Partner sich im Lesen verbessern, indem sie genauer und schneller beim Lesen werden.

Bei Verlesungen wendet die Lesetrainerin eine **Verbesserungsroutine** an. Verliest sich die Lesesportlerin wartet die Lesetrainerin circa drei Sekunden, während denen die Lesesportlerin eine Selbstkorrektur durchführen kann. Korrigiert sich die Lesesportlerin selbst, wird die Lektüre vom Satzanfang wieder aufgenommen. Es wird kein Fehler markiert. Findet keine Selbstkorrektur statt, weist die Lesetrainerin auf den Fehler hin, liest das Wort korrekt vor und fragt nach, ob das Wort verstanden wurde. Die Sportlerin wiederholt das Wort und beginnt den Satz von neuem anzulesen.

Liest die Lesesportlerin längere Zeit ohne Fehler und fühlt sich sicher genug selbständig weiterzulesen, gibt sie der Lesetrainerin das **«Alleine-Lesen-Zeichen»**. Auf ein abgemachtes Zeichen, z.B. den Arm berühren, liest der Lesesportler allein weiter. Die Trainerin liest weiterhin still mit und führt mit dem Finger die Zeilen. Tritt ein Lesefehler ein, greift die Lesetrainerin auf die Verbesserungsroutine zurück und korrigiert die Sportlerin nach drei Sekunden.

Die Sportmetaphorik gibt der Fördermethode die Rahmenhandlung vor und soll motivierend auf die Lernenden wirken: Analog zum Sport, bei dem sich Sportler und Sportlerinnen durch intensives Training in ihrer Sportart verbessern können, können sich die Lesesportler und die Lesesportlerinnen ebenso durch konstante Übung und gezieltes Training im Lesen verbessern. Nach einigen Lesegängen können die Lesefortschritte grafisch dargestellt werden, was besonders motivierend auf die Lesenden wirkt. Im Sinne der Sportmetaphorik und der sozialen Aspekte des kooperativen Lernens haben die Lesetrainerin und die Lesesportlerin spezifische Aufgaben.

Aufgaben der Lesetrainerin:

- soll beim Führen der Zeilen mit dem Finger darauf achten, dass die Lesesportlerin mithalten kann

¹⁹ Vgl. Nix (2011), Kap. 5, 6, 7 und 8.

- hört aufmerksam zu, ob die Lesesportlerin einen Fehler macht
- unterstreicht Fehler bei jedem neuen Lesedurchgang mit einer neuen Farbe
- reagiert verständnisvoll bei Fehler und weist sachlich darauf hin
- sagt Verbesserungen in einem freundlichen Ton. Es wird niemand beleidigt.
- übernimmt Verantwortung für das Training und fördert die Lesesportlerin, damit sie sich verbessert
- kritisiert nicht nur, sondern lobt, wenn das Lesen gut klappt
- beschreibt die Fortschritte der Lesesportlerin
- spornt die Lesesportlerin an, das Allein-Lesen auszuprobieren
- ermutigt die Lesesportlerin weiter zu trainieren
- kann ihre Funktion und Leistung beschreiben und reflektieren

Aufgaben der Lesesportlerin:

- möchte sich beim Lesen verbessern
- braucht dafür Ehrgeiz und Durchhaltewille
- bemüht sich den Text möglichst fehlerfrei und mit angemessener Betonung zu lesen
- hört mit einem Ohr zu, wie die Lesetrainerin den Text betont
- beobachtet sich selbst und bemerkt, wenn sie sich verliert
- versucht ihre Fehler selbst zu verbessern
- vertraut der Lesetrainerin und nimmt Verbesserungsvorschläge an
- diskutiert nicht lange, wenn die Lesetrainerin auf Fehler hinweist
- behandelt Lesetrainerin freundlich und fair

2.4.3 Zusammensetzung der Lese-Tandems

Wie oben erwähnt, setzt sich ein Lesetandems aus einer besser und aus einer weniger gut lesenden Schülerin zusammen. Der Kompetenzunterschied zwischen der Lesetrainerin und der Lesesportlerin sollte klein sein, aber doch evident. Um weiterhin in der Sprache der Sportmetaphorik zu bleiben, soll die «Lesekondition» ermittelt werden, sodass die Rollenverteilung zwischen Lesetrainerin und Lesesportlerin nachvollziehbar ist. Rosebrock et al. (2021) empfehlen mit Hilfe eines kurzen Lückentextes die Lesegeschwindigkeit der Lernenden herauszufinden und auf dieser Basis die Lesetandems zu bilden. Die Lesekondition drückt die Anzahl pro Minute gelesener Wörter aus und legitimiert die Tandems. Rosebrock et al. (2021) geben einerseits in ihrer Materialiensammlung verschiedene Lückentexte zur Auswahl, um die Lesekondition zu ermitteln, andererseits geben sie eine Anleitung, um eigene Lückentexte aufzubereiten. In ihren Ausführungen betonen Rosebrock et

al. (2021), dass für den Erfolg des Lesetrainings nicht der Leistungsunterschied zwischen der Lernenden ausschlaggebend ist. Die Akzeptanz des Verfahrens, das sich hauptsächlich in der Annahme der Lesetandems manifestiert, ermöglicht ein effizientes Lesetraining.²⁰

2.5 Passende Texte für Lautlese-Tandems

Um Readers für die Lautlesetandems zusammenzustellen, müssen Lehrpersonen in Lese- und Schulbüchern und Anthologien mit Kindergeschichten und -gedichten nach passenden Übungstexten suchen. Sowohl Prosa- als auch Sachtexte kommen dafür in Frage. Die Trainingstexte sollten eine Länge von circa 200 Wörter haben. Längere Texte sollen in Abschnitten mit 200 Wörtern unterteilt werden. Auch schwache Leser:innen sollten es in 15 Minuten Lesezeit vermögen, einen Übungstext viermal gründlich zu lesen, das heisst neben der Lektüre genügend Zeit für Korrekturen und Erklärungen durch die Lesetrainerin (Tutor) haben. Die Lehrpersonen passen die Readers den Leseleistungen der Tandems an. Der Schwierigkeitsgrad ist leicht ansteigend angeordnet. Im Verlauf des Trainings lesen die Tandems zunehmend anspruchsvollere Texte.

Für die Auswahl der Übungstexte sind verschiedene Dimensionen der Textverständlichkeit wichtig. Folgende Aspekte sollten überprüft werden:

Sprachliche Aspekte der Textverständlichkeit:

- Anteil langer, unbekannter oder seltener Wörter
- Länge der Sätze
- Komplexität der Satzstrukturen

Rhetorische Aspekte der Textverständlichkeit:

- Vorhersehbarkeit des Textaufbaus
- Poetische Regeln eines literarischen Textes bekannt

Inhaltliche Aspekte der Textverständlichkeit:

- Bekanntheitsgrad des Themas
- Thema zur Lebenswelt der Schüler:innen gehörig

Motivationale Aspekte der Textverständlichkeit:

- Interessante, spannende, lustige Texte

²⁰ Rosebrock et al. (2021, 103-107).

Gute Trainingstexte sollten insbesondere auf der Ebene der **sprachlichen Oberfläche** herausfordernd, aber nicht überfordernd sein. Sie enthalten wenige schriftsprachlich unbekannte Wörter und nicht zu lange Sätze. Die Texte für Lautleseübungen sollten auf dem Instruktionsniveau sein, also Texte die höchstens fünf Prozent Wörter enthalten, die Lernenden nicht automatisiert erkennen. Die anderen Aspekte befinden sich auf einem tiefen Niveau der Textverständlichkeit. Wichtig ist es, Interessen der Schüler:innen zu berücksichtigen und auf vertraute Themen ihrer Lebenswelt zu wählen. Die Lernenden sollten dank den Texten die Gratifikationen des Lesens erleben. Ihre Bemühungen im Training sollten von Erfolgserlebnissen gekrönt sein.²¹

2.5.1 Der Lesbarkeitsindex «LIX»

Um einzuschätzen, ob sich ein Text für die Leseförderung eignet, hat die Leseforschung Lesbarkeitsformeln entwickelt.²² Bei der Lesbarkeit handelt es sich um den Grad der Einfachheit beziehungsweise der Komplexität der sprachlichen Oberfläche eines Textes. Anhand von Lesbarkeitsformeln lassen sich Kennwerte berechnen, die Aussagen über die Schwierigkeit des Lesens eines Textes machen. Diese Formeln liefern sehr aussagekräftige Informationen über die Komplexität sowohl auf der Ebene der lokalen als auch der globalen Kohärenz.

Im deutschsprachigen Raum hat sich die Lesbarkeitsformel «LIX», der Lesbarkeitsindex, etabliert. Dieser multipliziert den Anteil langer Wörter (Wörter mit mehr als sechs Buchstaben) an der Gesamtzahl mit der durchschnittlichen Satzlänge. Der errechnete Wert erlaubt zu erkennen, wie rasch und mühelos der Text gelesen werden kann. Seit 2011 haben Lenhard & Lenhard einen LIX-Rechner programmiert, in dem Texte hineingeschrieben oder kopiert werden können. Die beiden Kategorien «Dichte langer Wörter» und «Satzlänge» widerspiegeln die inhaltliche Schwierigkeit eines Textes. Ein einfacher Erstlese-Text liegt im Bereich von 25 LIX und darunter (sehr einfach), Jugendbücher liegen zwischen 30 und 40 LIX. Sachtexte für die 5. und 6. Klasse bewegen im Bereich 50 LIX (mittelschwer). Die sprachliche Oberfläche von Sachtexten ist generell komplexer als bei Erzähltexten, dies gilt auch für Kinder-Sachtexte. Der LIX sagt aber nichts über die ästhetische und interpretatorische Dimension eines Textes aus.

²¹ Rosebrock et al. (2021, 65-71)

²² Rosebrock et al (2021, 72)

Schwierigkeitsstufen des LIX²³

Lesbarkeit	LIX	Textsorte
Sehr leichter Text	20	Erstlese-Text
	25	Erstlese-Text
Leichter Text	30	Kinder- und Jugendgeschichten
	35	Jugendbücher
	40	Jugendbücher
Durchschnittlicher Text	45	Grimms Märchen in der Originalfassung Erzähltexte für Erwachsene
	50	Sachliteratur für Kinder und Jugendliche
Schwieriger Text	55	Sachliteratur Erwachsene
	60	Wissenschaftliche Fachliteratur
Sehr schwieriger Text	65	Wissenschaftliche Fachliteratur
	70	Wissenschaftliche Fachliteratur

Tabelle 6: Schwierigkeitsstufen LIX (adaptiert nach Rosebrock et al. 2021, 75)

2.6 Mitleseverfahren – «Lesen durch Hören»

Das **«reading while listening»** («Lesen durch Hören») ist eine Umsetzung des Begleitenden Lesens mit der technischen Unterstützung von Hörbüchern. Die Lesetutor:innen sind in diesem Fall professionelle Sprecher und Sprecherinnen. Die Schüler:innen lesen individuell oder im Klassenverband halblaut oder still simultan mit den Vorleser:innen der Hörbücher mit. Anschliessend üben die Schüler:innen Ausschnitte des Textes laut zu lesen, wie sie es von den Sprecher:innen gehört haben. Ziel dieses Verfahrens ist es, den Lesefluss der Lernenden dahingehend zu festigen, dass sie nach der Übungsphase keine Aufnahme benötigen, um den Text flüssig und sinngestaltend vorlesen zu können.

Ein Vorteil dieser Lautlese-Methode ist, dass die Lehrperson diese auch in grossen Klassen anwenden kann, insbesondere wenn die Organisation und die Betreuung der Lese-Tandem nicht gewährleistet oder schwierig ist. Ein Nachteil dieses Mitleseverfahrens ist, dass keine Interaktion zwischen Lesetutor:innen und Lesetudand:innen stattfindet und so die Unterstützungsfunktionen fehlen, die für den Erfolg des Lesetraining wichtig sind. Lesefehler werden nicht direkt verbessert, es findet keinen Austausch über das Gelesene und eine direkte Bestärkung und Ermutigung der Lernenden

²³ Adaptiert nach Rosebrock et al. (2021, 75) und Rosebrock und Nix, (2020, 51-52)

fehlt. Ohne diese Unterstützungsfunktionen ist es schwierig, die Konzentration der Lernenden immer wieder auf den Text zu lenken. Besitzt das Schulhaus kein Sprachlabor, ist es für die Lehrperson schwierig, den Trainingsprozess der Lernenden zu unterstützen. Trotz dieser Schwierigkeiten belegen empirische Studien, dass «Lesen durch Hören» die Leseflüssigkeit von Lesenden verbessert und ihre Lesemotivation und -freude fördert.²⁴

²⁴ Gailberger, Nix (2013, 59-61)

3. Leseförderungsprojekt an der C3

Diese Masterarbeit baut auf der Methode der Aktionsforschung auf, die in diesem Kapitel zu Beginn kurz beschrieben wird. Es wird hauptsächlich auf Altrichter, Posch und Spanns Studienbuch «Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht» Bezug genommen.²⁵ Anschliessend werden die Versuchsklasse, die Aktionszyklen und die Datenerhebung auf der Prozess- und Subjektebene beschrieben. Ein tabellarischer Zeitplan gibt Auskunft über den Verlauf der Aktionsforschung. Die erwähnten Unterrichtsmaterialien befinden sich im Anhang.

3.1 Die Untersuchungsmethode der Aktionsforschung

Die Aktionsforschung verfolgt das Ziel, Lehrpersonen in ihrer Unterrichtspraxis zu unterstützen, indem sie Probleme und Schwierigkeiten in ihrer Berufstätigkeit selbständig bewältigen und damit Verbesserungen bewirken. Ebenfalls vermögen sie Probleme und Lösungen des Unterrichts kritisch zu hinterfragen. Lehrerinnen und Lehrer werden so zu «reflektierenden Praktikerinnen und Praktikern». Sie entwickeln mit dieser Arbeitshaltung ihre Stärken weiter und überwinden ihre Schwächen, indem sie neue Ansätze in ihrem Unterricht ausprobieren. Lehrpersonen erweitern dabei ihr Wissen und ihre berufliche Kompetenz. Grossen Wert legen Altrichter et al. (2018) darauf, dass Lehrpersonen nach einer erfolgten Aktionsforschung mit ihren Kolleginnen und Kollegen in den Austausch kommen und die schulische Öffentlichkeit informieren. Dies trägt dazu bei, dass das Selbstbewusstsein der Lehrpersonen, ihre Zufriedenheit sowie ihre Leistungsfähigkeit gestärkt werden. Der wichtigste Bestandteil der Aktionsforschung ist das Zusammenwirken des Handelns (Aktion) in der Praxis und des Schlüsseziehens (Reflexion) aus den gemachten Erfahrungen. Dies geschieht im Verlauf eines längeren Zeitraums und in mehreren Forschungszyklen. Zwischenanalysen ermöglichen präzisierete Fragestellungen und führen zu den nächsten Forschungsschritten bzw. Aktionszielen.

Wie in der Einleitung zu dieser Masterarbeit ausgeführt, erhoffe ich mir von der Aktionsforschung für meine Masterarbeit eine Professionalisierung meiner Lehrtätigkeit. Die Aktionsforschung ermöglicht mir, während einer längeren Zeit meine Kompetenzen an einem theoriebasierten deutschdidaktischen Thema zu erweitern, Neues auszuprobieren, zu reflektieren und weiterzuentwickeln.

²⁵Altrichter et al. (2018,11–18)

3.2 Die Versuchsklasse C3

Meine Aktionsforschung führe ich in der 3. Klasse der Oberstufe Niveau C in einer Gemeinde des Zürcher Oberlandes durch. Es ist das zweite Jahr, dass ich an dieser Klasse Deutsch unterrichte. Die Beziehung zu den Schüler:innen ist herzlich und die Lernenden schenken mir grosses Vertrauen. Trotzdem fliegen immer wieder die Fetzen und schon Kleinigkeiten lassen die Emotionen steigen, sei es untereinander oder auch mir gegenüber. Aus diesem Gründen gerät das Klassenmanagement immer wieder aus den Fugen. Dies ist auch ein Grund, weshalb ich für meine Aktionsforschung eine Versuchsanordnung mit klaren Regeln ausgewählt habe.

Das grosse Thema der Klasse ist die Berufswahl. Im ersten Quintal des Schuljahres wurden die Deutschstunden vorwiegend der Berufswahl gewidmet. Im zweiten Quintal wurden in den ersten 15 Minuten fast aller Deutschstunden das Lesetandem-Training durchgeführt und anschliessend wieder an der Berufswahl gearbeitet. Nach den Weihnachtsferien wurde nur noch individuell in den Deutschstunden an der Berufswahl gearbeitet. Die berufliche Orientierung hat zur Folge, dass Schüler:innen immer wieder abwesend sind, da sie in den Berufen schnuppern gehen. Ein weiterer Grund für viele Absenzen in der Klasse sind die Krankheitsfälle während der Herbst- und Winterzeit der Klasse. Im dritten Quintal beschäftigte sich die Klasse mit der Auswahl der Texte für den «Hörmorgen». Die Schüler:innen begannen die Vorlesetexte zu üben und aufzunehmen.

Die Klasse besteht aus zehn Schüler:innen, fünf Mädchen und fünf Jungs, von denen neun Deutsch als Zweitsprache haben. Rund die Hälfte dieser Schüler:innen ist in der Schweiz geboren, die anderen zogen während der Primarschule in die Schweiz. Die meist verbreitete Erstsprache ist Albanisch. Zwei Jugendliche haben Fluchterfahrung (Syrien, Eritrea). Ihre reduzierte Schulsozialisierung macht sich immer wieder durch störendes Verhalten und sehr starke emotionale Reaktionen im Unterricht bemerkbar. Diese beiden Lernenden haben aus sozialen Gründen einen ISR-Status. Ein italienisches Mädchen ist seit drei Jahren in der Schweiz und besucht zwei DaZ-Stunden pro Woche. Sie kommt im Unterricht gut mit und bemüht sich sehr, schulisch und sozial zu integrieren. Nur eine Schülerin hat Deutsch, bzw. Schweizerdeutsch, als Muttersprache. Sie hat eine starke Legasthenie und deshalb den ISR-Status. Ich vermute, dass noch ein weiterer Schüler eine Legasthenie hat. Zurzeit laufen entsprechende Abklärungen.

Alle meine Schüler:innen haben eine niedrige Textkompetenz, insbesondere das Schreiben bereitet ihnen Mühe.²⁶ Ihr Wortschatz ist begrenzt und häufig umgangssprachlich gefärbt. In der mündlichen Kompetenz sind die Lernenden viel stärker. Die meisten reden gut Standardsprache und können sich gepflegt ausdrücken. Der grösste Teil spricht auch sehr gut Mundart.

²⁶ Vgl. Portmann-Tselikas, Schmölzer-Eibinger (2008.)

Bei der Lesekompetenz zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. Alle Schüler:innen schaffen es, Dreier- und Vierer-Wortgruppen zu lesen und besitzen eine Lesegeschwindigkeit von über 100 WpM; von einer Leseflüssigkeit, die alle vier Aspekte berücksichtigt, sind sie aber weit entfernt. Sie verfügen auch über einen Sichtwortschatz, aber unbekannte Wörter bereiten sofort Schwierigkeiten und stören ihren weiteren Lesefluss massiv. Weiter ist auffällig, dass sie grosse Mühe mit der Segmentierfähigkeit der Sätze und ihrer Betonung haben. Beim Lesen berücksichtigen sie die Interpunktion selten oder gar nicht. Eine systematische Diagnose der hierarchieniedrigen Leseprozesse wurde vor meiner Aktionsforschung jedoch nicht durchgeführt.

Während des Unterrichts lasse ich meine Lernenden immer wieder kurze Textpassagen laut vorlesen, seien es Aufträge, Hausaufgaben, Anweisungen oder Lesetexte. Die meisten machen dies bereitwillig, aber Freude am Vorlesen stelle ich selten fest. Zu Leseverweigerungen ist es bisher noch nie gekommen, aber bei Leseaufforderungen verziehen viele das Gesicht. Ihr Unwillen zum Lesen zeigt sich aber vor allem in der individuellen Lektüre. Hier ist die Verweigerung offensichtlicher. Selbstständig ein schmales Buch in einfacher Sprache oder wenige Seiten als Hausaufgaben zu lesen, wird als Schikane empfunden und nicht ausgeführt. Dies betrifft hauptsächlich die Buben. Auf der Subjektebene kann davon ausgegangen werden, dass die meisten Lernenden ein ausgeprägtes Selbstkonzept als Nicht-Leser:innen besitzen.

3.3 Aktionszyklen im Unterricht

Wie in der Einleitung beschrieben, führe ich meine Aktionsforschung auf der Prozess- und auf der Subjektebene der Lesekompetenz durch. Beiden Aspekten wurden zwischen August 2022 und März 2023 grosse Aufmerksamkeit geschenkt. Während des Projektes habe ich die Einstellungen meiner Schüler:innen zum Lesen und zum Leseprojekt drei Mal ermittelt.

3.3.1 Interventionen auf der Prozessebene

Um die Leseflüssigkeit in ihren vier Einzeldimensionen zu steigern, haben die Schüler:innen mit dem Lautlese-Verfahren des Lautlese-Tandems trainiert, wie dies in Rosebrock et al. (2021) beschrieben wird. Zwischen Herbstferien und Weihnachtsferien, während insgesamt acht Wochen, führten sie drei Mal pro Woche ein rund 20-minütiges Lesetraining durch. Zur Halbzeit wurden die Lesetandems neu zusammengestellt.

3.3.1.1 Einführung ins Lautlese-Tandem

In den letzten drei Wochen vor den Herbstferien wurde das Lautlese-Verfahren des Tandemlesens Schritt für Schritt in der Klasse eingeführt. Dazu wurde auf die Anregungen, die Materialien und das Filmmaterial von Rosebrock et al. (2021) zurückgegriffen.²⁷ Grosse Aufmerksamkeit wurde auf die Sportmetaphorik mit den Rollen der Lesesportler:innen und den Lesetrainer:innen gelegt. Der sportliche Charakter des Lesetrainings war für die Schüler:innen einleuchtend. Ausführlich wurden auch die Aufgaben und Funktionen der Leseparter:innen besprochen. Nach der Einführung durften die Lernenden ein paar Mal das Tandemlesen mit einer/einem von ihnen ausgewählter/ausgewählten Partnerin/Partner ausprobieren. Auch ich als Lehrperson habe ich mit verschiedenen Schüler:innen das Lesetandem ausprobiert (vgl. Anhang).

3.3.1.2 Die Zusammensetzung der Lautlese-Tandems

Rosebrock et al. (2021) betonen die Wichtigkeit der sozialen Akzeptanz der Lesetandems für den Erfolg des Trainings.²⁸ Dieser Aspekt war für mich zentral in der Zusammensetzung der Tandems. Trotz passender Parameter in den Lesekompetenzen mussten die Tandems in erster Linie miteinander auskommen und eine engagierte Arbeitshaltung an den Tag legen. Dennoch war es mir wichtig, die Zusammensetzung der Lesetandems objektiv zu begründen zu können. Auf diesem Grund führte ich vor den Herbstferien einen Lückentext-Test durch. Ebenfalls vor den Herbstferien lasen die Schüler:innen einen ersten Text zwei Mal vor, den ich mit dem Smartphone aufnahm und mit einem Lautleseprotokoll auswertete. Ich kommunizierte meinen Lernenden, dass die Resultate dieser Tests in die Zusammensetzung der Lese-Tandems einfließen würden. Die Visualisierung durch Grafiken unterstützte die Schüler:innen dabei, ihre Leseleistungen nachzuvollziehen. Die Zusammensetzung der Lesetandems wurden von den Schüler:innen mehrheitlich akzeptiert (vgl. Anhang.)

3.3.1.3 Textauswahl für Lesetandems

Anhand der ersten Lautleseprotokolle (Pre-Tests) und durch gezielter Beobachtung habe ich die Texte für die Lautlesetandems ausgewählt. Dabei hatten die Texte einen LIX von 25 – 35. Die Texte stammen aus den Heften «Lesegeläufigkeit» und «Lesestrategien» der drei Lesetrainings-Lehrmittel

²⁷ Rosebrock et. al (2021, 149-152), Anhang, und Materialien auf online-Plattform zum Herunterladen.

²⁸ Rosebrock et al. (2021, 103-107)

«Lesen. Das Training» für die Stufen 1-3.²⁹ Die zweite Quelle waren aus Texten aus dem Trainingsmaterial des Lehrmittels «Sprachwelt Deutsch». Aus den Kategorien «leicht», «leicht – mittel» und «mittel» wurden Texte entnommen, wobei nur starke Tandems einen «mittleren» Text zum Üben bekamen.³⁰ Das wichtigste Kriterium für die Auswahl der Texte war aber, dass sie für die Schüler:innen interessant waren und wenn möglich Themen ihre Lebenswelt betrafen.

Jedes Tandem bekam ein Mäppchen mit fünf Texten in aufsteigendem Schwierigkeitsgrad darin geordnet. Die Schüler:innen mussten die Texte in der vorgegebene Reihenfolge lesen. Ausserdem enthielt das Gruppenmädchen ein Dokumentationsblatt, das die Lernenden nach jedem Training ausfüllen mussten und ein Fact-Sheet mit den wichtigen Lautlese-Regeln (vgl. Anhang).

3.3.1.4 Warm-ups – Einstieg ins Tandem-Lesen

Kurt Benedikt empfiehlt in seinem Praxisbericht zum langjährigen Lautlese-Tandem-Projekt in Vorarlberg, die Lesetrainings mit einem Warm-up zu beginnen. Ausserdem gibt er Empfehlungen, wie das «klassische» Lautlese-Verfahren variiert und weiterentwickelt werden kann.³¹ Da mir Benedikts Ausführungen und Vorschläge einleuchteten und seine Resultate überzeugten, habe ich nach Wege gesucht, diese in meine Aktionsforschung einfließen zulassen. Dabei kam ich auf die Idee, das Tandem-Training mit dem Lesen eines Zungenbrechers oder mit eines kurzen und humorvollen Gedichts zu beginnen. Zungenbrecher oder Gedichte erfüllen einige Vorgaben, die Rosebrock et al. (2021) bei der Textauswahl betonen (kurze überblickbare Texte, heraus- aber nicht überfordernde Texte, ansteigender Schwierigkeitsgrad). Ebenfalls erfüllen sie das Lernziel des Lautleseverfahrens, schwierige und ungewohnte Buchstaben- und Wortabfolgen lesen und sprechen zu lernen und den Transfer auf andere Lesetexte bzw. Lesesituationen zu vollziehen.

Diese Zungenbrecher und Gedichte wurden von den Schüler:innen nicht auswendig gelernt und individuell oder chorisches rezipiert, sondern jede Schülerin und jeder Schüler sprach sie für sich, indem sie sich an klare Regeln hielten und die Texte nach vorgegebenen Ansagen nachsprachen. Die Schüler:innen bekamen einen Zettel mit dem Zungenbrecher oder einigen Versen und mussten sich gegen ein Fenster oder gegen eine Wand drehen. Die Lernenden durften sich nicht anschauen, dies sollte verhindern, dass sie zu lachen begannen. Auf das Glockenzeichen begannen die Lernenden die Texte mehrmals hintereinander zu lesen. Bei jedem Glockenzeichen sprachen sie die Texte fertig und hörten meiner Ansage zu und wiederholten die Texte mit diesem Input. Dieses Vorgehen

²⁹ Bertschi-Kaufmann et al. (2007), Kruse et al. (2013).

³⁰ Sprachwelt Deutsch, Trainingsmaterial, 2. Auflage 2013.

³¹ Benedikt (2018, 61)

wiederholten wir fünf bis sechs Mal. Auch ich hielt mich an die Regeln und wiederholte die Texte mit meinem Input. Die Ansagen begannen immer mit dem Einleitungssatz «Spreche den Zungenbrecher...» und dann folgten die Vorgaben:

- Verschlafen und gähnend sprechen
- Mit ganz grossen Lippenbewegungen
- Mit ganz kleinen Lippenbewegungen
- Flüsternd/laut
- Mit einem verärgerten/freundlichen/wütenden/arroganten Ton sprechen
- Sprechen wie ein Amerikaner mit einem Kaugummi
- Mit einem französischen Akzent sprechen
- Sprechen wie am deutschen Fernseher
- Normal sprechen

Nach diesem fokussierten Warm-up begann das reguläre «klassische» Lautlese-Tandemtraining, das die Schüler:innen mühelos aufnahmen.

3.3.1.5 Handsignale für Satzzeichen

In seinem Praxisbericht beschreibt Benedikt sieben Trainingsroutinen, die die Trainingsabläufe des Lautlese-Tandems ergänzen können. Die Trainingsroutinen, die in der vorgeschriebenen Abfolge durchgeführt werden, setzen spezielle Aspekte des Lesetrainings in den Fokus oder liefern einen lustbetonten Zusatz.³²

Durch gezielte Beobachtung habe ich festgestellt, dass meine Lernenden regelmässig die Satzzeichen überlesen. Dadurch leidet nicht nur ihr Leseausdruck, sondern auch das Leseverständnis, weil die Schüler:innen zusammengehörende Sinneinheiten eines Textes nicht erkennen. Aus diesem Grund habe ich in der dritten Trainingswoche Benedikts fünfte Routine «Handsignale für Satzzeichen» eingeführt. Zwei Wochen lang übten die Schüler:innen die ersten 15 Minuten jeder Deutschstunde diese Routine. Beim gemeinsamen Vorlesen werden die Hände bewegt, um eine bewusste Pause bei den Satzzeichen durchzuführen und auf die Stimmführung zu achten. Bei Vorlesebeginn liegen die beiden äusseren Händen auf dem Tisch (Ausgangsposition). Bei einem Punkt, zum Beispiel, heben beide Tandempartner:innen kurz vor einem Satzende die Hände langsam nach vorne und legen sie anschliessend beim Punkt sanft unter dem Textblatt ab. Es darf erst weiter gelesen, wenn beide Hände der Schüler:innen mit einer langsamen Bewegung wieder in der Ausgangssituation sind. Für

³² Benedikt (2018, 68 – 72)

jedes Satzzeichen gibt es Handbewegungen, die beim Lesen durchgeführt werden. So entstehen Pausen, die eine bewusste Wahrnehmung und «Lesen» der Satzzeichen und einen Transfer auf die Stimmführung ermöglichen (vgl. Anhang).

Für das Training der fünften Routine dürften die Schüler:innen sich zu einem selbstgewählten Tandem zusammenschliessen. Nach einer ersten chorischen Übungsphase lasen sie engagiert mit den Handzeichen. Das Lesen mit Handzeichen war eine gute Abwechslung nach zwei Wochen Lautlesetraining. Ebenfalls hatte dieses Lesen einen spielerischen Charakter.

Abbildung 3: Handsignale für Satzzeichen (Kutzelmann und Rosebrock 2018, 69)

3.3.1.6 Förderung der Lesefertigkeiten

Einmal pro Woche, immer Freitagnachmittag in der letzten Deutschstunde, trainierten die Schüler:innen rund 20 Minuten individuell an ihren Lesefertigkeiten. Dafür hatte ich für jede Schülerin und jeden Schüler ein persönliches Mäppchen mit Trainingsmaterial zusammengestellt. Das Trainingsmaterial stammte hauptsächlich aus den Heften «Leserfertigkeiten» des Lehrmittels «Lesen. Das Training» für die Stufen 1-3, aber auch Übungen aus anderen Leseförderung-Werken wurden eingefügt (vgl. Anhang).

3.3.1.7 Selbständiges Lesen üben mit Microsoft Word Tool «laut vorlesen»

Als Hausaufgaben haben die Schüler:innen während der gesamten Trainingsdauer den Auftrag bekommen selbstständig mit dem Tool von Microsoft «laut vorlesen» zu üben. Da alle Schüler:innen unserer Sekundarschule einen Laptop mit den Office-Programmen von Microsoft zur Verfügung haben, konnten meine Lernenden nach einer Einführung im Unterricht diesen Auftrag selbstständig durchführen. Als Übungstext habe ich die bearbeitete Fassung von Hans Christian Anderssens Märchen «Des Kaisers neue Kleider» aus dem Zusatzmaterials des Lehrmittels «startklar B1» ausgewählt (LIX 35), die ich in vier Abschnitten von rund 200 Wörter aufgeteilt habe. Alle zwei Wochen erhielten die Schüler:innen einen neuen Märchenabschnitt elektronisch zugeschickt, den sie lesen üben sollten. Um die Trainingsmotivation der Lernenden anzuspornen, habe ich ihnen bei der

Einführung ins Tool mitgeteilt, dass sie Mitte Dezember 2022 einen Märchenabschnitt vorlesen müssten, den ich summativ benoten würde.

3.3.2 Interventionen auf der Subjektebene

3.3.2.1 Einstellungen zum Lesen

Die erste Ermittlung der Einstellungen der Schüler:innen zum Lesen führte ich am ersten Schultag nach den Sommerferien durch. Anhand eines Stimmungsbarometers konnten sich die Lernenden auf einer Skala von 1 bis 4 zu fünf Fragen und Aussagen zum Lesen positionieren. Ihre Positionen notierte ich (vgl. Anhang).

Die zweite Ermittlung fand am ersten Tag nach den Weihnachtsferien statt, nachdem das Lesetraining im alten Jahr abgeschlossen worden war. Die Schüler:innen beantworteten geschlossene und offene Fragen zum Themengebiet «Lesen» und «Bücher» in einem Fragebogen (vgl. Anhang).

Die dritte und letzte Ermittlung zu den Einstellungen fand zum Abschluss der Aktionsforschung statt, nach den Winterferien, nachdem die Schüler:innen literarische Texte lesen geübt hatten. Diesmal mussten die Schüler:innen anhand von offenen Fragen das Leseprojekt evaluieren und beurteilen, ob sie davon profitiert hatten (vgl. Anhang).

3.3.2.2 Lesen durch Hören: «Und du kommst auch drin vor»

Im ersten Quintal des Schuljahres wurde ein bis zwei Mal die Woche ein Kapitel des Jugendbuches «Und du kommst auch drin vor» von Alina Bronsky mit dem Mitlese-Verfahren gelesen. Meistens lasen die Lernenden mit dem Hörbuch still mit. Zwischendurch durften sie dem Hörbuch nur zuhören. Halblaut mit der professionellen Sprecherin mitzulesen, erwies sich für die Schüler:innen als zu schwierig und wurde nur wenige Male ausprobiert.

Inhaltlich passte der Roman zum bevorstehendes Lautlese-Projekt, denn es thematisiert das Verhältnis der Hauptfigur zum Lesen und zur Literatur und in einem zweiten Schritt zum (literarischen) Schreiben. Die Hauptfigur Kim findet Lesen langweilig und unnötig und hat noch nie ein Buch gelesen. An einer Lesung, die sie mit der Klasse besuchen muss, liest die Autorin aber Kims Lebensgeschichte vor. Von Neugier gepackt liest sie zum ersten Mal ein Buch und stösst dabei auf erschreckende Ähnlichkeiten zu ihrem eigenen Leben. Am schlimmsten ist aber, dass das Buch tragisch endet. Für Kim und ihre Freundin Petrowna beginnt ein Kampf gegen die Zeit und gegen die Literatur. Sie versuchen den Verlauf des Romans im richtigen Leben zu ändern, schreiben selbst ein

Buch und hoffen so das tragische Ende abwenden zu können. Das packende Jugendbuch besticht durch seine frische und direkte Sprache. Mit Witz, Grips, Mut und Verantwortungsgefühl versuchen die zwei starken Mädchen das tragische Ende abzuwenden.

Mit dieser spannenden Hörlektüre wollte ich meinen Schüler:innen eine positive Leseerfahrung ermöglichen, in der sie sich ein wenig widererkennen konnten. Auch wollte ich ihnen demonstrieren, dass sie ein dickes Buch, das Jugendbuch hat über 180 Seiten, lesen und verstehen können. Bei der Lektüre ging es nicht primär um eine inhaltliche Vertiefung des Jugendromans, obwohl immer wieder Themen daraus im Unterricht aufgegriffen wurden. Der Jugendroman liefert aber viel Stoff für eine Anschlusskommunikation auf der sozialen Ebene der Lesekompetenz. Immer wieder habe ich Gespräche über Kim und Petrowna gehört. Das zweite Anliegen war, eine positive Haltung der Lernenden gegenüber der intensiven Phase des Lautlese-Trainings fördern. Das Hörbuch wurde während des Lesetrainings im zweiten Quintals weitergelesen und zu Beginn des dritten Quintals mit einer kleinen Feier zum Abschluss gebracht.

3.3.2.3 Sprechen von Zungenbrecher und Rezitieren von Gedichten

Diese Intervention hatte ich ursprünglich als kurzes Warm-up vor dem Lautlese-Tandemtraining geplant. Zu meiner eigener Überraschung machte meinen Schüler:innen das Sprechen von Zungenbrechern und Gedichten mit Variationen grossen Spass. Aus diesem Grund war diese Intervention ebenfalls für die Subjektebene sehr förderlich. Die humorvollen Gedichte von Christian Morgenstern und Wilhelm Busch gefielen den Schüler:innen ausserordentlich. Die Lernenden wünschten sogar eine summative Evaluation für das Rezitieren eines Gedichtes (vgl. Anhang).

3.3.2.4 Textauswahl für den Hörmorgen

Dank dem intensiven Lesetraining zwischen Herbstferien und Weihnachtsferien sollten meine Schüler:innen in der Lage sein, literarische Texte spannend vorzulesen. Meine Idee einen «Hörmorgen» für 1. und 2. Klassen des Schulhauses zu veranstalten, an dem ihre aufgenommenen Hörtexte in der Aula vorgespielt würden, wurde von den Lernenden nicht mit Begeisterung aufgenommen. Lauthals bekundeten sie, dass sie ihre vorgelesenen Texte den Lehrpersonen vorspielen würden, aber nicht den Schüler:innen. Mein Argument am Ende des Projektes zu entscheiden, ob es zu einem Hörmorgen für die Jugendlichen oder es nur eine Aufnahme für die Lehrpersonen geben würde, überzeugte sie ins Projekt zu einzusteigen.

Weil meine Lernenden während des Lesetrainings wenig individuellen Freiraum hatten, sollte dies beim «Hörmorgan» anders sein. Von der Motivationstheorie ist bekannt, dass die Einflussnahme auf und Wahlfreiheit von Unterrichtsinhalten die Motivation von Schüler:innen verstärkt. So stellte ich ihnen in der letzten Woche vor den Weihnachtsferien sieben mögliche Werke und Themen vor, die sich für ein gestaltendes Lesen eignen könnten. Bei meiner Wahl bemühte ich mich, die Interessen meiner Schüler:innen in die Wahl einzufließen lassen. Die Jungs der Klasse interessieren sich für kriminelle und mafiöse Geschichten (vgl. unten ihre eigenen Vorschläge). Die Mädchen interessieren sich vor allem für Fantasy-Geschichten und -filme. Weil die Mehrheit meiner Lernenden aus dem muslimischen Raum stammt, wollte ich ebenfalls Texte aus diesem Kulturraum vorschlagen. Aus der Literatur hatte ich von sehr erfolgreichen Lautlese-Projekte mit den Geschichten von Nasreddin Hodscha gelesen³³. Folgende Werke stellte ich vor:

- Alina Bronsky «Und du kommst auch drin vor» (2017)
- Susan Rich (Hrsg.) «Mein kleiner Horrortrip – 71 Horrorgeschichten» (2011)
- Soledad Romero Mariño, Julio Antonio Blasco «Die berühmtesten Diebstähle der Welt» (2022)
- Die Geschichten von Nasreddin Hodscha
- Erzählungen von Rafik Schami
- Sqiipe Sylejmani «Bürde und Segen» (2020); «Würde und Vergebung. Geschichten zweier Welten» (2022)
- Die Geschichte von Wilhelm Tell

Aus den sieben Vorschlägen kamen «Die berühmtesten Diebstähle der Welt», die Geschichten von Nasreddin Hodscha und die Horrorgeschichten in die engere Auswahl. Die Schüler:innen durften ebenfalls Vorschläge machen (vgl. Anhang). Sie selbst schlugen folgende Themen und Werke vor:

- Gedichte
- Bekannte Kindergeschichten vorlesen
- Die 3 ???
- Klassenerlebnisse erzählen und vorlesen
- Dunja
- Alles oder Nix von Xatar (Rap)
- Richtung Paradise von Zuna (Rap)

Nach reiflicher Lektüre und Recherche in den Weihnachtsferien entschied ich mich, Textausschnitte aus den drei Themengebieten (Horrorgeschichten, Diebstähle und Geschichten von Nasreddin Hodscha) zum Lesen zu geben.³⁴ Ich bereitete neun Leseposts mit unterschiedlichen Texten zu den drei Themen vor. Das Lernziel der nächsten Unterrichtswochen war «Die Schüler:innen lesen

³³Informationen aus der online-Plattform: [Projekt MELT - MELT - MELTMehrsprachiges Lesetheater \(melt-multilingual-readers-theatre.eu\)](http://ProjektMELT-MELT-MELTMehrsprachigesLesetheater(melt-multilingual-readers-theatre.eu))

³⁴Die Geschichten von Nasreddin Hodscha stammen aus drei verschiedenen Quellen, vgl. Literaturverzeichnis.

literarische Texte». Zwei Wochen lang lasen die Lernenden an jedem Leseposten sechs Mal 15 Minuten aus den Textsammlungen. Während dieser zwei Wochen hörte die Klasse immer am Anfang der Stunde ein Podcast zum einem Themengebiet («Schreckmümpfeli», 1. Folge von «Es geschah am... Postraub des Jahrhunderts» (Fraumünster-Postraub), «Schwänke und Anekdoten von Nasreddin Hodscha» Aufnahme auf Audioplattform «Spotify»). Ich wollte damit den Schüler:innen eine Vorstellung geben, wie die Audio-Aufnahmen für den «Hörmorgen» aussehen konnten. Nach dieser zweiwöchigen Lesezeit diskutierten die Schüler:innen in Dreier-Gruppen, welches Buch oder welche Geschichten ihnen gefallen hatten und welche sie sich für einen «Hörmorgen» vorstellen könnten. Die Wahl fiel auf die Geschichten von Nasreddin Hodscha (vgl. Anhang)

3.3.2.5 Audioaufnahmen für den Hörmorgen

Nachdem die Wahl auf die Geschichten von Nasreddin Hodscha gefallen war, stellte ich für die Klasse zwei Dossiers mit Geschichten zusammen. Die Quellen waren das Kinderbuch von Cengiz Demir «Die Geschichten des Nasreddin Hodscha» (2014) und «Nasreddin Hodscha. 666 wahre Geschichten» herausgegeben von Ulrich Marzolph (1996). Die Schüler:innen bekamen zwei Mal 30 Minuten Zeit um je eine Geschichte aus dem Kinderbuch und aus den wahren Geschichten zum Vorlesen auszuwählen. Anschliessend durften sie einen Tandempartner/in auswählen, mit der/dem sie die Texte üben und mit dem Smartphone aufnehmen wollten. Das Lernziel war «Die Schüler:innen können literarische Texte angemessen vorlesen». Die Lernenden hatten drei Wochen Zeit, dazwischen lagen zwei Wochen Sportferien, um diese summativ benotete Hausaufgabe zu erledigen. Auch während des Unterrichts bekamen sie immer wieder Zeit, um daran zu arbeiten (vgl. Anhang). Die Audio-Aufnahmen sollten sie mir elektronisch per E-Mail oder Teams überweisen. Da sich der Arbeitsauftrag als herausfordernd herausstellte als angenommen, wurde die Abgabefrist um zwei Wochen verlängert. Die Kriterien der Evaluation, die im Plenum zuvor miteinander besprochen und erarbeitet wurden, waren:

- Leseflüssigkeit (nicht stottern beim Lesen, nicht über Wörter stolpern, Satzzeichen beachten, über die Zeile hinweg zur nächsten lesen)
- Lesegenauigkeit (Wörter genau lesen)
- Lesegeschwindigkeit (über 100 WpM)
- Leseausdruck (Betonung, Satzzeichen)
- Musik und Geräusche

Die Audio-Aufnahmen der vorgelesenen Nasreddin Hodscha-Geschichten bildeten eine weitere Quelle, um die Lesekompetenz der Lernenden auszuwerten.

3.4 Die Datenerhebung

Während der Aktionsforschung wurden sowohl auf der Prozessebene der Lesekompetenz als auch auf der Subjektebene Daten erhoben. Diese Daten versuchte ich zu quantifizieren. Ausserdem notierte ich in meinem Forschungstagebuch Beobachtungen, die ich während des Unterrichts und den Pausen gemacht hatte.

3.4.1 Datenerhebung auf der Prozessebene

Um die Leseflüssigkeit der Schüler:innen zu diagnostizieren und ihre Entwicklung durch das Lesetraining zu messen, lasen sie während der Aktionsforschung vier Mal im Einzelsetting vor und wurden dabei aufgenommen (Aufnahmen 1+2, 3, 6). Gleichzeitig machte ich zu jeder Schülerin und zu jedem Schüler während der Aufnahmen Notizen. Die Audio-Aufnahmen der Nasreddin Hodscha-Geschichten, die die Lernenden selbständig durchgeführt haben, wurden ebenfalls beigezogen, um die Lesekompetenz der Jugendlichen zu evaluieren (Aufnahmen 4, 5). Aus den sechs Aufnahmen wurden sechs Lautleseprotokolle erstellt.³⁵

	Aufnahmen 1 + 2	Aufnahmen 3	Aufnahmen 4	Aufnahmen 5	Aufnahmen 6
Zeitpunkt der Aufnahme	September 2022	Dezember 2022	Februar/März 2023	Februar/März 2023	März 2023
Testart	Pretests	Interim-Tests	Posttests	Posttests	Posttests
Text	Ohne dich wär alles nur halb so schön. Wie gut, dass es Freunde gibt!	2 Abschnitte aus Märchen «Des Kaisers neue Kleider»	Nasreddin Hodscha: Kinder-geschichten	Nasreddin Hodscha: Geschichten für Erwachsene	Rosa Parks – eine Frau, die beim Busfahren Geschichte schrieb
LIX	33	35	30 - 38	24-31	38
Schüler:innen	alle	alle	6 Schüler:innen	5 Schüler:innen	4 Schüler

Tabelle 7: Informationen zu den 6 Audio-Aufnahmen (Tests)

In einem ersten Schritt wurden alle Wörter gezählt, die die Lernenden während einer Minute gelesen haben. Auch Lesefehler und Verlesungen wurden mitgezählt. Anschliessend untersuchte die Analyse

³⁵ Vgl. bei den folgenden Ausführungen, Kap. 2.4.2 Das Lautleseprotokoll und seine Auswertung.

der Lautleseprotokolle die **Lesegenauigkeit (absolute Dekodiergenauigkeit)**, indem die falsch gelesenen und unkorrigiert gebliebenen Wörter, die Wortauslassungen und die Worteinfügungen während einer Minute gezählt wurden. Dies ermöglichte die echte **Lesegeschwindigkeit** zu errechnen: Vom Total der gelesenen Wörter pro Minute wurden die Fehler der Lesegenauigkeit abgezogen.

Sus	Total WpM	Fehler	Auslassungen	Einfügungen	Dekodiergenauigkeit (WpM)
E.	125	11	1		125 - 12 = 113

Aus dem Total der gelesenen Wörter pro Minute und der korrekt gelesenen Wörter pro Minute wurde die **prozentuale Dekodiergenauigkeit** errechnet und das Niveau nach Rasinski ermittelt.

Sus	Total WpM	WpM	%	Niveau
E.	125	113	90	Instruktionsniveau

Zu einem flüssigen Lesen gehört die Fähigkeit, auftretende Lesefehler gleich zu korrigieren. Dieser Wert gibt ebenfalls Auskunft über die **Automatisierung der Dekodierfähigkeit** der Schüler:innen. Aus diesem Gründen wurden die **Selbstkorrekturen** gezählt und nach erfolgreichen und misslungenen unterschieden.³⁶

Sus	Total Selbstkorrekturen	Erfolgreiche Selbstkorrekturen	Misslungene Selbstkorrekturen
E.	5	3	2

Als letztes Kriterium wurde die Intonationsfähigkeit ausgewertet, indem untersucht wurde, ob die Interpunktion richtig gelesen, ob vorbestimmte inhaltliche Betonungen vollzogen und unpassende Pausen durchgeführt wurden. Anhand dieser Angaben wurden die Schüler:innen auf der von Rosebrock et al. (2021) vorgestellten «Skala zur Einschätzung der Intonationsleistung» in das passende Level eingeordnet.

Sus	Interpunktion nicht gelesen oder falsch gelesen?	8 wichtige inhaltliche Betonungen nicht vollzogen	Unpassende Pausen	Level
E.	9	5	3	2

³⁶ Rosebrock und Nix (2020, 38+42)

a) Pretests: Aufnahmen 1 + 2

Um die Leseflüssigkeit der Schüler:innen zu diagnostizieren, lasen die Schüler:innen vor dem Start des Lautlese-Tandemtrainings zwei Mal eine Minute lang den Text «Ohne dich wär alles nur halb so schön» von Verena Hoenig aus der Textsammlung von Rosebrock et al. (2021). Es war eine prima vista Lektüre ohne jegliche Vorbereitungszeit. Der Auftrag für die Lernenden lautete:

*Du liest einen Text eine Minute lang ab.
Dabei geht es darum, dass du den Text möglichst schnell und möglichst genau liest.
Nach einer Minute piepst der Timer und du liest den Satz fertig.*

Ebenfalls beschrieb ich meine Rolle während der Lektüre:

*Während du liest, notiere ich, wenn mir etwas auffällt.
Gleichzeitig nehme ich dich auf.*

Anschliessend lasen die Schüler:innen den gleichen Text noch einmal, dieses Mal aber mit dem Auftrag:

*Du liest jetzt den gleichen Text ein zweites Mal vor.
Du darfst so lange lesen, wie du möchtest und in einer Geschwindigkeit, die dir passt.
Wichtig ist, dass du den Text beim Lesen verstehst.*

Mein Rolle blieb bei der zweiten Lektüre die gleiche: Ich nahm die Schüler:innen auf und notierte Auffälliges. Nach der zweiten Lektüre wurden die Lernenden aufgefordert zu erzählen, worum es im gelesenen Text gehe. Die Resultate aus den zwei Lautleseprotokollen bildeten die Grundlage für die Zusammensetzung der Lesetandems.

b) Interim-Tests: Aufnahmen 3

Gegen Ende des Lesetrainings lasen die Schüler:innen einen Textabschnitt von ca. 170 Wörter aus dem bearbeiteten Märchen «Des Kaisers neue Kleider» vor. Der Märchentext war den Lernenden bekannt, denn sie mussten ihn als Hausaufgaben mit dem Microsoft Word Tool «laut vorlesen» üben. Das Vorlesen des Märchenabschnittes wurde summativ beurteilt. Die Kriterien waren folgende:

- Wörter pro Minute
- Fehler
- Satzzeichen gelesen
- Leseausdruck

Während des Lesens stoppte ich die Zeit und machte mir Notizen zum Vorlesen der Schüler:innen.

c) Posttests: Aufnahmen 4 +5, 6

Die Auswertung der Posttests bildeten einerseits die selbständigen Aufnahmen der Nasreddin Hodscha-Geschichten im Februar/März 2023 andererseits wurden vier Schüler im Einzelsetting aufgenommen, die keine eigenen Aufnahmen durchgeführt haben. Für diesen Posttest im März 2023 bekamen die vier Lernenden den Text «Rosa Parks – eine Frau, die beim Busfahren Geschichte schrieb» aus dem Zusatzmaterial vom Lehrmittel «Lesen. Das Training 3». Die Sus durften den Text im Gruppenraum fünf Minuten vorbereiten und lasen ihn nachher vor. Der Auftrag für die Lernenden lautete:

*Du hast fünf Minuten Zeit, um den Text im Mäppchen vorlesen zu üben.
Dabei geht es darum, dass du den Text möglichst schnell, aber auch möglichst genau liest.
Unterstreiche die unbekannt Wörter. Du darfst Frau Pantò nach der Bedeutung der unbekannt Wörter fragen.
Dein Vorlesen wird nicht benotet.*

Während des Vorlesens stoppte ich die Zeit und machte mir Notizen.

3.4.2 Datenerhebung auf der Subjektebene

Auf der Subjektebene habe ich die Antworten der Schüler:innen der drei Befragungen gesammelt:

- Stimmungsbarometer
- Fragenbogen zum Lesen
- Offene Fragen zum Leseprojekt

Die Antworten der Befragungen sollten ein Stimmungsbild über die Einstellungen und Haltungen der Lernenden gegenüber dem grossen Themengebiet «Lesen» wiedergeben.

3.5. Zeitplan der Aktionsforschung - Projektverlauf

	Schuljahr 2022 / 23			
	1. Quintal	2. Quintal	3. Quintal	4. Quintal
Einstieg ins Themengebiet «Lesen» und «Lesetraining»				
Klassenlektüre «Und du kommst auch drin vor»				
1. Ermittlung der Einstellungen (Stimmungsbarometer)				
1. Einschätzung durch Lautleseprotokolle (Pretests, Aufnahme 1 + 2)				
1. Visualisierung der Resultate				
Zusammenstellung der Lesetandems				
Materialsammlung herstellen				
Klassenlektüre «Und du kommst auch drin vor»				
1. Teil Lautlese-Training + Training basale Fertigkeiten				
2. Teil Lautlese-Training + Training basale Fertigkeiten				
2. Einschätzung durch Lautleseprotokolle (Interim-Tests, Aufnahmen 3)				
2. Visualisierung der Resultate				
Klassenlektüre «Und du kommst auch drin vor»				
2. Ermittlung der Einstellungen (Fragebogen)				
Textauswahl für Hörmorgan-Aufnahmen				
Aufnahmen Geschichten von Nasreddin Hodscha				
3. Einschätzung durch Lautleseprotokolle (Post-Test, Aufnahmen 4, 5, 6)				
3. Visualisierung der Resultate				
3. Ermittlung der Einstellungen				

Tabella 8: Projektverlauf Aktionsforschung

4. Auswertung und Ergebnisse der Aktionszyklen

In diesem Kapitel stelle ich die Resultate der Datenerhebung auf der Prozess- und Subjektebene vor und evaluiere sie. Es ist sowohl eine quantitative als auch eine qualitative Evaluation. Den Abschluss machen Beobachtungen aus meinem Forschungstagebuch, die ich während des Unterrichts und der Pausen gemacht habe.

4.1 Ergebnisse auf der Prozessebene

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der sechs Lautleseprotokolle und ausgewertet.

4.1.2 Erste Pretests (Aufnahmen 1 + 2)

Wie bei der Datenerhebung oben beschrieben, wurden vor dem Lesetrainingsbeginn von jeder Schülerin und jedem Schüler zwei Sprachaufnahmen durchgeführt, bei denen sie zwei Mal den gleichen Text vorlasen.³⁷ Von beiden Aufnahmen wurde die erste Minute ausgewertet. Die Leseflüssigkeit der Lernenden wurde anhand der beiden Aufnahmen diagnostiziert. Ausgewertet wurden diese nach den vier Kriterien der Leseflüssigkeit.

Auf der Ebene der **Lesegeschwindigkeit** wurde das Total aller Wörter pro Minuten gezählt. In diesem Wert sind auch Lesefehler, Wortauslassungen und -einfügungen mitgerechnet.

Grafik 1: 1. + 2. Lautleseprotokoll: Lesegeschwindigkeit (Total WpM)

³⁷ Vgl. Kapitel 3.4.1 Datenerhebung auf der Prozessebene

Sieben Schüler:innen (M., Ak., Li., Ah., Al., Sh., D.) konnten beim zweiten Vorlesen die Anzahl Wörter pro Minuten steigern. Bei drei Schüler:innen (Li., Ah., Sh.) ist eine deutliche Steigerung ersichtlich. Drei Schülerinnen (E., Sa., Le.) erreichen ähnliche Werte bei beiden Lektüren, wobei Schülerin Le. bei beiden Aufnahmen hohe Werte erreicht. Schülerin Sa. hat eine starke Legasthenie, Schülerin E. hat auch nach mehreren Jahren in der Schweiz eine niedrige deutsche Textkompetenz. Die Steigerung von sieben Schüler:innen bei der zweiten unmittelbaren Lektüre lässt erahnen, dass ein Lesetraining das Potenzial besitzt, eine Steigerung der Lesekompetenz zu ermöglichen. Bei den drei Schüler:innen mit einer deutlichen Steigerung der Lesegeschwindigkeit kann davon ausgegangen werden, dass beim zweiten Lesen ihr Selbstvertrauen in ihre Lesekompetenz gestärkt wurde und sie sich im Vorlesesetting wohl fühlten. Bestimmt hat aber auch der Auftrag des zweiten Vorlesens dazu beigetragen («Du darfst so lange lesen, wie du möchtest und in einer Geschwindigkeit, die dir passt.»), dass die Schüler:innen weniger Druck verspürten und mit einem grösseren Selbstbewusstsein lesen konnten.

Um die **Genauigkeit des Dekodierens** zu eruieren, wurden die falsch gelesenen Wörter (Lesefehler), die Wort- oder Silbenauslassungen und die Wort- und Silbeneinfügungen gezählt und vom Total der Wörter pro Minute abgezogen. Man erhält somit die absolute Dekodiergenauigkeit.

Grafik 2: 1. + 2. Lautleseprotokoll: Genauigkeit des Dekodierens (WpM)

Aus dem Balkendiagramm ist ersichtlich, dass alle Schüler:innen beim zweiten Vorlesen sich in der Dekodiergenauigkeit verbessert haben. Das trifft auch auf diejenigen zu, die beim zweiten Vorlesen weniger Wörter pro Minute gelesen haben: Sie haben zwar weniger gelesen, aber dafür auch weniger Fehler gemacht. Die deutliche Steigerung der drei Lernenden (Li, Ah., Sh.) in der Lesegeschwindigkeit, widerspiegelt sich ebenfalls in ihrer Dekodiergenauigkeit.

Der **prozentuale Wert der Dekodiergenauigkeit** ermöglichte die Einteilung der Schüler:innen in die drei Niveaus nach Rasinski.³⁸

Sus	Prozentuale Dekodiergenauigkeit	Niveau
M.	113 : 119 x 100 = 94%	Instruktionsniveau
Ak.	116 : 119 x 100 = 97%	Unabhängigkeitsniveau
Li.	117 : 120 x 100 = 97%	Unabhängigkeitsniveau
Ah.	120 : 123 x 100 = 97%	Unabhängigkeitsniveau
E.	113 : 125 x 100 = 90%	Instruktionsniveau
Sa.	112 : 126 x 100 = 88%	Frustrationsniveau
Al.	119 : 126 x 100 = 94 %	Instruktionsniveau
Sh.	128 : 131 x 100 = 97%	Unabhängigkeitsniveau
D.	152 : 155 x 100 = 98%	Unabhängigkeitsniveau
Le.	153 : 167 x 100 = 91%	Instruktionsniveau

Tabelle 9: 1. Pretest (1. Aufnahme), Prozentuale Dekodiergenauigkeit, Niveaus

Bei der ersten Aufnahme ist auffällig, dass die Schülerin Le. trotz oder wegen ihrer hohen Lesegeschwindigkeit sich auf dem Instruktionsniveau befindet. Le. liest zwar schnell, hat aber bei der ersten Aufnahme viele Fehler gemacht. Auf dem Instruktionsniveau befindet sich auch M., die DaZ-Schülerin, E. und Al., die beide im Verlauf der Primarschule in die Schweiz gezogen sind. Bei Al. besteht der Verdacht auf Legasthenie. Auf dem Frustrationsniveau befindet sich Sa., die wegen ihrer starken Legasthenie den ISR-Status hat.

³⁸ Vgl. Kapitel 2.3.3

Sus	Prozentuale Dekodiergenauigkeit	Niveau
M.	121 : 128 x 100 = 94%	Instruktionsniveau
Ak.	121 : 122 x 100 = 99%	Unabhängigkeitsniveau
Li.	142: 143 x 100 = 99%	Unabhängigkeitsniveau
Ah.	153 : 154 x 100 = 99%	Unabhängigkeitsniveau
E.	114 : 120 x 100 = 95%	Instruktionsniveau
Sa.	117 : 123 x 100 = 95%	Instruktionsniveau
Al.	127 : 134 x 100 = 94%	Instruktionsniveau
Sh.	148 : 150 x 100 = 98%	Unabhängigkeitsniveau
D.	159 : 161 x 100 = 98%	Unabhängigkeitsniveau
Le.	159 : 164 x 100 = 96%	Unabhängigkeitsniveau

Tabelle 10: 1. Pretest (2. Aufnahme), Prozentuale Dekodiergenauigkeit, Niveaus

Bei der zweiten Aufnahmen steigern sich zwei Schüler:innen in ihrem Niveau (Sa. und Le.). Das zweite Vorlesen ermöglicht Sa. sich vom Frustrationsniveau zum Instruktionsniveau zu steigern. Sie liest minimal weniger Wörter, macht aber deutlich weniger Fehler. Das gleiche gilt für Le.: Sie liest ebenfalls minimal weniger Wörter, macht aber deutlich weniger Fehler und steigert sich zum Unabhängigkeitsniveau.

Grafik 3: 1. + 2. Lautleseprotokoll: Prozentuale Genauigkeit des Dekodierens

Im Balkendiagramm zur Genauigkeit des Dekodierens ist ersichtlich, dass sich sieben Schüler:innen beim zweiten Vorlesen verbessert haben (Ak., Li., Ah., E. Sa., Sh., Le.), davon schaffen zwei den

Wechsel in ein höheres Niveau (Sa., Le.). Drei Lernende verbleiben auf dem gleichen prozentualen Wert (M., Al., D.), wobei Schüler D. bei beiden Lektüren einen hohen Wert schafft. Die anderen zwei sind einerseits die DaZ-Schülerin Ma. und andererseits der Schüler mit dem Verdacht auf Legasthenie (Al.). Beim zweiten Vorlesen schaffen es drei Schüler:innen, sich von einer 97-prozentige auf 99-prozentige Genauigkeit zu verbessern (Ak., Li., Ah.).

Flüssig Lesen beinhaltet, die Fähigkeit auftretende Fehler gleich zu korrigieren, und ist ein Indikator für die Dekodiergenauigkeit. Ausserdem geben **Selbstkorrekturen** Auskunft über die Automatisierung der Worterkennung.

Sus	Total Selbstkorrekturen	Erfolgreiche Selbstkorrekturen	Misslungene Selbstkorrekturen
M.	5	4	1
Ak.	3	2	1 durch 2. Korrektur entstanden
Li.	5	3 (2. Korr. 2-mal ansetzen)	2
Ah.	6	6	
E.	5	3	2
Sa.	5	3	2
Al.	3	3	
Sh.	4	4	
D.	2	2	
Le.	0		

Tabelle 11: 1. Pretest (1. Aufnahme), Selbstkorrekturen

Der tabellarischer Überblick der ersten Lektüre zeigt, dass neun Schüler:innen Selbstkorrekturen durchführen. Vier Schüler (Ah., Al., Sh., D.) schaffen diese erfolgreich durchzuführen, den restlichen fünf gelingt eine teilweise Selbstkorrektur. Diese fünf Schüler:innen (M., Ak., Li., E., Sa.) bemerken ihre Lesefehler, setzen zu einer Selbstkorrektur an, trotzdem misslingt diese. Bei Schüler Ak. löst eine Selbstkorrektur einen Nachfolgefehler aus. Eine Schülerin muss zwei Mal ansetzen (Li.), um eine erfolgreiche Selbstkorrektur durchzuführen.

Sus	Total Selbstkorrekturen	Erfolgreiche Selbstkorrektur	Misslungene Selbstkorrektur
M.	3	2 (2. Korr. 2-mal ansetzen)	1
Ak.	2	2	
Li.	2	2	1 durch 1. Korrektur entstanden
Ah.	3	2 (2. Korr. 2-mal ansetzen)	1
E.	6	4	2
Sa.	4	3	1
Al.	1	1	
Sh.	0		
D.	2	2	
Le.	1	1	

Tabelle 12: 2. Pretest (2. Aufnahme), Selbstkorrekturen

Auch bei der zweiten Aufnahme führen neun Schüler:innen Selbstkorrekturen durch: Fünf gelingt dies erfolgreich (Ak., Li., Al., D., Le.), den restlichen fünf gelingt dies teilweise, wobei die Anzahl an misslungenen Selbstkorrekturen sich bei drei Schüler:innen reduziert (Ak., Li., Sa.). Auch bei der zweiten Lektüre haben wir zwei Schüler:innen (M., Ah.), die zwei Mal ansetzen müssen, um eine erfolgreiche Selbstkorrektur durchzuführen. Wiederum beobachten wir, dass bei einer Schülerin (Li.) eine Selbstkorrektur einen Nachfolgefehler auslöst. Sieben Schüler:innen (M., Ak., Li., Ah., Sa., Al., Sh.) schaffen, ihre Anzahl Selbstkorrekturen in der zweiten Aufnahme zu reduzieren. Zwei Schülerinnen führen in der zweiten Aufnahme mehr Selbstkorrekturen als in der ersten durch (E., Le.). Einer Schülerin gelingt dies erfolgreich (Le.), der anderen nicht (E.). Die Reduktion der Selbstkorrekturen der zweiten Aufnahmen spiegelt sich in der Genauigkeit des Dekodierens derselben: Sowohl in der absoluten Genauigkeit als auch in der prozentualen haben sich alle Schüler:innen verbessert (vgl. Grafik 2 und 3 oben).

Eine qualitative Analyse zeigt, dass die Schüler:innen in der zweiten Aufnahme mindestens einmal bei den gleichen Wörtern oder Satzteilen eine Selbstkorrektur durchführen. Schwierig sind für die Lernenden unübliche Satzanfänge («Hast du dir schon mal vorgestellt,»; «der mit dir durch dick und dünn geht»; «Wenn jemand zu dir sagt oder zeigt:») oder eher seltene Wörter oder Ausdrücke (trösten, anvertrauen, durch dick und dünn, Abneigungen, Vorlieben, sich lieb zu haben). Ein ähnliches Bild ergibt die Analyse der Verlesungen: Auch beim zweiten Lesen tauchen dieselben Fehler wieder auf. Schwierig sind vor allem Deklinationsendungen, die häufig falsch oder gar nicht gelesen werden (wenn sie nicht in deine(r) Nähe sind, dein(en) besten Freund, niemand(en) zu haben).

Um die **Intonationsfähigkeit** der Schüler:innen gegenüber dem vorzulesenden Text zu ermitteln, wurde nur die zweite Aufnahmen ausgewertet. Diese wurde ausgewählt, weil es selbst für starke Leser:innen schwierig ist, einen Text prima vista sinnstiftend zu segmentieren und angemessen zu betonen. Auch eröffnet der zweite Leseauftrag (in eine für die Schüler:innen passenden Geschwindigkeit lesen, Fokus auf das Leseverstehen) den Schüler:innen einen grösseren Spielraum für die Intonation.

Die Auswertung beinhaltete drei Kriterien:

- richtig gelesene Interpunktion
- unpassende Pausen im Lesefluss
- wichtige inhaltliche Betonungen

Nach der Auswertung dieser Kriterien wurden die Lernenden nach der Skala von Rosebrock et. al. (2021) in verschiedenen Levels kategorisiert.³⁹

³⁹ Rosebrock et al. (2021, 189)

Im Vorlesetext «Ohne dich wär alles nur halb so schön. Wie, gut, dass es Freunde gibt!» habe ich acht Sätze, Wörter und Ausdrücke (unterstrichen) bestimmt, bei denen eine Betonung angemessen wäre.

- Wie gut, dass es Freunde gibt!
- ..., dann vermisst du sie: Freunde!
- «Besser in der Tasche kein Geld als ohne Freunde in dieser Welt.»
- Niemanden, der mit dir durch dick und dünn geht?
- Wie schön ist es,
- «Ich bin froh, dass es dich gibt»
- ...: deinen besten Freund.

Sus	Interpunktion nicht gelesen oder falsch gelesen?	8 wichtige inhaltliche Betonungen nicht vollzogen	Unpassende Pausen	Level
M.	1	1	1	4
Ak.	4	4	2	3
Li.	2	1	2	4
Ah.	2	2	2	3
E.	9	5	3	2
Sa.	3	1	0	3
Al.	4	2	0	3
Sh.	3	3	1	3
D.	9	4	1	2
Le.	5	2	1	3

Tabelle 13: Pretest (2. Aufnahme) Intonationsfähigkeit

Auffällig an den Resultaten der Intonationsfähigkeit ist, dass zwei Schüler:innen (M., Sa.), die sowohl in der absoluten als auch in der prozentualen Genauigkeit des Dekodierens niedrige Werte erzielt haben, in diesem Teilbereich der Leseflüssigkeit gute bis sehr gute Werte erlangen. Die dritte Schülerin (E.), die ebenfalls niedrige Werte in der Dekodiergenauigkeit erzielte, schafft diese Steigerung nicht: Auch bei der zweiten Lektüre macht sie viele Interpunktionsfehler, vollzieht wichtige Betonungen nicht und macht einige unpassende Pausen und erzielt somit den schlechtesten Wert. Woran könnte das liegen?

Ein Erklärungsansatz könnte die Muttersprache der drei Schülerinnen sein. Schülerin Sa. hat zwar eine starke Legasthenie, aber ihre Muttersprache ist Schweizerdeutsch. Dies ermöglicht ihr trotz der Fehler den Text inhaltlich zu erfassen und dabei auf ihre Stimmführung zu achten. Auch bei anderen Leseaufträgen habe ich beobachtet, dass Sa. sich bemüht mit einem lebhaften Leseausdruck zu lesen. Es ist möglich, dass sie dadurch ihre Schwächen in der Lesegeschwindigkeit und in der Dekodiergenauigkeit auszugleichen versucht. DaZ-Schülerin M. hat Italienisch als Muttersprache. Die italienische Sprache gilt als lebhaft und ausdrucksstark. Es ist möglich, dass M. einen Transfer von ihrer Erstsprache auf die Intonation ihrer Zweitsprache vollziehen kann. M. hat den Inhalt des Vorlesetextes schon beim ersten Lesen erfasst und freute sich, den Text über die Freundschaft noch

einmal zu lesen vorlesen zu dürfen. Auch wünschte sie sich eine Kopie des Textes. Es ist möglich, dass ihre positive Haltung gegenüber den Text ihr bei der Betonung und Segmentierung unterstützt hat. Die Muttersprache von Schülerin E. ist Tigrinya. Über diese Sprache ist mir leider wenig bekannt. Es könnte aber der Fall sein, dass sie sich nicht durch eine expressive Betonung auszeichnet. Aufgefallen ist mir, dass die mündliche Ausdrucksweise von E. eher monoton ist.

Weiter sind die Resultate von Schüler D. in diesem Teilbereich auffällig. Dieser Schüler erzielte in den bisherigen untersuchten Kriterien der Leseflüssigkeit sehr gute Resultate: Er hat eine hohe Lesegeschwindigkeit und gute Werte in der Genauigkeit und Automatisierung des Dekodierens. Aber auf der Ebene der Intonation und der Segmentierung überliest er viele Satzzeichen und betont wichtige Stellen im Text nicht. Es ist möglich, dass D. sich nur auf das schnelle und korrekte Lesen der Wörter konzentriert, aber den Satzzeichen und der Intonation keine grosse Beachtung schenkt. Die Schülerin Le. erreicht trotz ihrer hohen Lesegeschwindigkeit erst beim zweiten Vorlesen das Unabhängigkeitsniveau in der Dekodiergenauigkeit. Dies spiegelt sich im Befund, dass sie viele Satzzeichen überliest.

Nach der zweiten Lektüre wurden die Lernenden spontan gefragt, worum es im soeben gelesenen Text geht. Die Schüler:innen geben auf die Frage mehrheitlich rudimentäre Antworten, zwei geben keine Antwort (Al., Sh.). Auch drücken drei Lernenden (Li., Sa., S.) trotz der unmittelbaren Lektüre auf Hochdeutsch ihre Antwort auf Schweizerdeutsch aus. Diese Reaktionen entsprechen den Erwartungen: Die Schüler:innen haben ihre ganze Konzentration auf das schnelle und korrekte Lesen investiert. Dies lässt wenig kognitive Kapazitäten für ein vertieftes Lesen übrig. Ein Schüler (Ah.) erklärt, er hätte den Text verstanden, er könne ihn aber nicht erklären. Auch sei die Antwort offensichtlich, deshalb gebe er keine Antwort. Der Ausdruck «durch dick und dünn gehen» bleibt sechs Schüler:innen (Ak., Ah., E., Sa., D., Le.) in Erinnerung, sie erwähnen ihn in der Antwort. Auch das Sprichwort «Lieber kein Geld in der Tasche als ohne Freunde in dieser Welt» wurde von drei Schüler:innen (Li., Sa., D.) erwähnt.

Schüler E. gibt nach der ersten Lektüre an, so wie immer gelesen zu haben. Schüler D. bemerkt, dass ihm die zweite Lektüre besser gelungen ist.

4.1.2.1 Schlussfolgerungen aus den Pretests

Alle Schüler:innen verbessern sich beim zweiten Vorlesen in der Kategorie der Lesegeschwindigkeit. Bei der Genauigkeit des Dekodierens steigern sich acht Lernende, zwei schaffen den Sprung in ein höheres Niveau der Leseflüssigkeit. Bei den zwei Jugendlichen, die auf dem gleichen Niveau verbleiben, handelt es sich um die DaZ-Schülerin und den Schüler mit Verdacht auf eine Lese- und Rechtschreibschwäche. In der Automatisierung des Dekodierens verbessern sich sieben Schüler:innen in der zweiten Lektüre, indem sie weniger Selbstkorrekturen und diese erfolgreich

durchführen. Bei der Kategorie der Segmentierfähigkeit und der Intonation sind die Lernenden sehr heterogen. Es ist schwierig einheitliche Kriterien in der Kategorie anzuwenden. Auffällig ist, dass es den Schüler:innen, die gute Werte in der Lesegeschwindigkeit und in der Genauigkeit und Automatisierung des Dekodierens haben, das Lesen der Satzzeichen und der davon abhängige sinnstiftende Spannungsbogen der Sätze Mühe bereitet. Hier scheint keine direkte Korrelation zu bestehen.

Die Durchsicht der erhobenen Daten der Pretests zeigen, dass die Schüler:innen der C3 insgesamt schon eine gute Leseflüssigkeit besitzen.

4.1.3 Interim-Tests (Aufnahmen 3)

Gegen Ende des Lesetrainings lasen die Schüler:innen einen Textausschnitt aus einer Bearbeitung des Märchens «Des Kaisers neue Kleider» vor und wurden dabei aufgenommen. Zwei verschiedene Textabschnitte standen zur Verfügung, die sich in Anzahl Wörter und Syntax glichen, aber in der Intonation unterschieden. Das Los bestimmte, welchen Textabschnitt die Schüler:innen lesen müssen. Für die Lernenden war dieses Vorlesen ein summativer Test, auf den sie sich mit den Microsoft Tool «laut vorlesen» vorbereiten konnten. Die erste Minute habe ich für meine Aktionsforschung ausgewertet.

Bei der **Lesegeschwindigkeit** wurde das Total aller Wörter pro Minute gezählt. In diesem Wert sind auch Lesefehler, Wortauslassungen und -einfügungen und zweimaliges Ansetzen beim Lesen mitgezählt. Drei Schüler:innen wünschten, ein zweites Mal vorlesen zu dürfen.

Grafik 4: 3. Lautleseprotokoll: Lesegeschwindigkeit (Total WpM)

Die drei Schüler:innen (M., Ah., Al.), die um ein zweites Vorlesen gebeten haben, erreichen in der zweiten Aufnahme eine höhere Lesegeschwindigkeit. Die Steigerung beträgt im Durchschnitt rund

12%. Diese Steigerung bestätigt, was in den Pretests beobachtet wurde. Ein zweites Lesen eines Textes und sich in der Vorlesesituation sicherer fühlen, ermöglicht eine höhere Lesegeschwindigkeit.

Auch bei dieser Aufnahme wurden, um die **Genauigkeit des Dekodierens** zu eruieren, Lesefehler, Wort- und Silbenauslassungen und Wort- und Silbeneinfügungen vom Total der Wörter pro Minute abgezählt.

Grafik 5: 3. Lautleseprotokoll: Absolute Genauigkeit des Dekodierens (WpM)

Folgende Tabelle zeigt die **prozentuale Dekodiergenauigkeit** und das Niveau nach Rasinski.

Sus	Prozentuale Dekodiergenauigkeit	Niveau
M. (1)	$110 : 114 \times 100 = 96\%$	Unabhängigkeitsniveau
M. (2)	$120 : 128 \times 100 = 93\%$	Instruktionsniveau
Ak.	$107 : 110 \times 100 = 97\%$	Unabhängigkeitsniveau
Li.	$114 : 117 \times 100 = 97\%$	Unabhängigkeitsniveau
Ah. (1)	$124 : 128 \times 100 = 96\%$	Unabhängigkeitsniveau
Ah. (2)	$137 : 140 \times 100 = 97\%$	Unabhängigkeitsniveau
E.	$116 : 117 \times 100 = 99\%$	Unabhängigkeitsniveau
Sa.	$108 : 114 \times 100 = 94\%$	Instruktionsniveau
Al. (1)	$93 : 97 \times 100 = 95\%$	Instruktionsniveau
Al. (2)	$108 : 109 \times 100 = 99\%$	Unabhängigkeitsniveau
Sh.	$110 : 113 \times 100 = 97\%$	Unabhängigkeitsniveau
D.	$137 : 140 \times 100 = 97\%$	Unabhängigkeitsniveau
Le.	$141 : 143 \times 100 = 98\%$	Unabhängigkeitsniveau

Tabelle 14: Interim-Test, Prozentuale Dekodiergenauigkeit, Niveaus

Alle Schüler:innen ausser einer (Sa.) erreichen das Unabhängigkeitsniveau. Beim zweiten Vorlesen beim Pretest hatten nur sechs Schüler:innen dieses Niveau erreicht. Ins Auge stechen die Schüler:innen E. und Al.: Beide schaffen eine 99%-Dekodiergenauigkeit. Schüler Al. braucht dafür zwei Anläufe, weil er sehr nervös war. Ich gehe davon aus, dass beide Schüler:innen ihre Hausaufgaben durchgeführt haben.

Interessant sind die zwei Schüler:innen, die ein zweites Mal vorgelesen haben (M., Ah.). Sie erreichen schon bei der ersten Lektüre das Unabhängigkeitsniveau, was ein sehr guter Wert ist. Ihre reale Leseleistung spiegelt sich aber nicht in ihrem subjektiven Empfinden. Die DaZ-Schülerin (M.) liest zwar beim zweiten Vorlesen mehr Wörter, aber macht auch mehr Fehler. Sie fällt aus diesem Grund auf das Instruktionsniveau.

Unabhängigkeitsniveau
Instruktionsniveau

Grafik 6: 3. Lautleseprotokoll: Prozentuale Genauigkeit des Dekodierens

Auch beim Interim-Test wurden die **Selbstkorrekturen** analysiert. In der tabellarischen Übersicht wird ebenfalls beschrieben, wie die Selbstkorrekturen zu Stande gekommen sind.

Sus	Total Selbstkorrekturen	Erfolgreiche Selbstkorrekturen	Misslungene Selbstkorrekturen
M. (1)	2	2	1 (durch 1. Korr. entstanden)
M. (2)	3		3
Ak.	2	2	
Li.	3	3	
Ah. (1)	3	3	
Ah. (2)	0	0	0
E.	3	2 (3. Korr. 2-mal ansetzen)	1 (1. Korr. 2-mal ansetzen, bleibt falsch)
Sa.	2	2	1 (durch 2. Korr. entstanden)
Al. (1)	5	5 (nach Verlesung Syntax angepasst)	
Al. (2)	0	0	0
Sh.	0	0	0
D.	1	1	
Le.	1	1 (nach Verlesung, Syntax angepasst)	

Tabelle 15: Interim-Test, Selbstkorrekturen

Wiederum führen neun Schüler:innen Selbstkorrekturen durch, die sie grösstenteils mit Erfolg bewältigen. Das ist mehr als in den beiden Pretests. Interessant ist, dass zwei Schüler:innen (Al., Le.) nach einer Verlesung die Syntax des Satzes anpassen, sodass der Satz wieder korrekt klingt. Dies gelingt den beiden Schüler:innen, weil sie den Text durch die Hausaufgaben gut kennen und wissen, wie der Satz eigentlich lauten müsste. Die DaZ-Schülerin (M.) gelingt es, zwei Selbstkorrekturen erfolgreich durchzuführen. Bei der ersten aber entsteht ein neuer Verleser im Wort, indem sie beim korrigierten Wort die Deklinationseendung nicht liest. Ähnlich geht es der ISR-Schülerin (Sa.): Eine erfolgreiche Selbstkorrektur löst einen neuen Verleser aus, der nicht erfolgreich korrigiert werden kann. Es scheint, dass Schüler:innen mit Schwierigkeiten während des Vorlesen eines Satzes nicht genügend kognitive Kapazitäten haben, um mehr als eine Selbstkorrektur gleichzeitig erfolgreich durchzuführen. Interessant sind die Selbstkorrekturen der Schülerin E.: Bei ihrer dritten Selbstkorrektur muss sie zwei Mal ansetzen, um diese erfolgreich durchzuführen. Ihre erste Selbstkorrektur gelingt trotz zweimaligen Ansetzens nicht. Insgesamt zeigen die erfolgreichen Selbstkorrekturen, dass die Lernenden einen hohen Grad der Automatisierung des Dekodierens erreicht haben.

Auffällig in diesem Zusammenhang war bei diesen Aufnahmen, dass einige Schüler:innen bei einigen Wörtern zweimal oder mehrmals ansetzen mussten, um ein Wort richtig zu lesen oder fertig zu lesen. Manchmal lasen sie das Wort Silbe für Silbe. Dieses Phänomen wurde in den Pretest nicht so ausgeprägt beobachtet.

Sus	Mehrmals beim Wort angesetzt, Wort in Silben gelesen
M. (1)	10
M. (2)	0
Ak.	1
Li.	3
Ah. (1)	4
Ah. (2)	2
E.	1
Sa.	0
Al. (1)	0
Al. (2)	0
Sh.	2
D.	2
Le.	1

Tabelle 16: Interim-Test: Ansetzen beim Lesen

Dieses Phänomen deutet darauf hin, dass die Automatisierung des Dekodierens doch noch nicht so ausgeprägt ist. In meinem Forschungstagebuch habe ich mir zwei Erklärungsansätze für dieses auffällige Phänomen notiert: einerseits die Nervosität der Schüler:innen beim Vorlesen, weil es sich um einen summativen Test handelte, andererseits ihren Gesundheitszustand. Viele Lernenden waren erkältet oder hatten sich von der Grippe nicht richtig erholt und hatten noch eine belegte Stimme. Es scheint mir aber, dass das lesebezogene Selbstkonzept eine Rolle spielt. Zwei von den drei Schüler:innen, die noch einmal vorlesen wünschten, mussten bei einzelnen Wörter mehrmals ansetzen. Dies könnte der Grund sein, dass sie den subjektiven Eindruck hatten, sie hätten schlecht gelesen. Bei so wenig Daten ist es schwierig eine abschliessende Erklärung für dieses Phänomen zu geben. Ich tendiere den Erklärungsansatz der Nervosität und des Selbstbildes des Nichtleser:in bzw. des Selbstbildes des Nicht-Korrekt-Lesenden zu bevorzugen. In der 6. Aufnahme treffen wir dieses Phänomen wieder an und auch dort handelt es sich um Schüler mit einem geringen Selbstwertgefühl (vgl. Kap. 4.1.5).

Wie oben aufgeführt, lasen die Schüler:innen zwei unterschiedliche Märchenabschnitte vor. Einer der zwei Texte eröffnete mehr Möglichkeiten für ein gestaltendes Vorlesen. In Bezug auf das Kriterium des **Leseausdrucks (Intonation)** war dieser Text anspruchsvoller. Wieder wurden die Interpunktion, die Pausen und wichtige inhaltlichen Betonungen ausgewertet. Anschliessend wurden die Schüler:innen wiederum nach der Skala von Rosebrock et al. (2021) kategorisiert.

Beim ersten Märchenabschnitt wurden zehn Sätze, Wörter und Ausdrücke (unterstrichen) bestimmt, bei denen eine Betonung angemessen wäre.

- Er fürchtete sich aber davor, sich zu blamieren.
- Was, wenn er den Stoff nicht sehen konnte?
- «Das ist ein sehr kluger Mann»
- «Oh, Gott», dachte der Minister erschrocken,
- «bin ich etwa dumm?»
- «Was halten Sie von unserem Stoff?»
- «Er ist einfach wunderbar» log der Minister schnell.
- «Ich werde gleich dem Kaiser davon erzählen»
- Die Betrüger lachten und arbeiteten weiter an ihrem Stoff, den es gar nicht gar nicht gab.
- ... und wurden immer reicher und reicher.

Sus	Interpunktion nicht gelesen oder falsch gelesen?	10 Wichtige inhaltliche Betonungen nicht vollzogen	Unpassende Pausen	Level
Li.	0	1	3	4
Ah. (1)	0	4	1	4
Ah.(2)	1	4	5	3
E.	1	5	7	3
Sh.	0	2	2	4
D.	0	2	2	4

Tabelle 17: 1. Märchenabschnitt, Intonationsfähigkeit

Während des Vorlesens traut sich Schülerin Li. die Betonung einzusetzen. Ich beobachte, dass sie sich dabei unwohl fühlt, wenn sie die Wörter explizit betont. Sie macht diesbezüglich eine schnelle beiläufige Bemerkung «dasch es doch komisch so zlese.». Trotzdem hat sich Li. in ihrer Intonationsleistung merklich gesteigert. Sie kann aber manchmal die Spannung nicht aushalten, die sie durch verstärkte Intonation erzeugt, stolpert dann oder macht unpassende Pausen. Die Schüler (Ah., Sh.) haben beide noch Erkältungssymptome, was sie in ihrem Leseausdruck behindert. Bei Ah. ist gut hörbar, wie ein ungelesenes Satzzeichen eine sinnstiftende Segmentierung verhindert. Weiter fällt er beim Vorlesen in einen mundartlichen Leseausdruck. Schüler Sh. getraut sich, den vorgelesenen Text zu betonen, aber dadurch fügt er unpassende Pausen in den Lesefluss ein. Schülerin E. hat sich in ihrer Intonationsleistung eine Stufe gesteigert: Sie berücksichtigt jetzt die Satzzeichen, führt aber viele Betonungen nicht aus und macht unpassende Pausen. Schüler D. hat sich zwei Stufen in der Intonationsleitung gesteigert: Im Gegensatz zum Pretest berücksichtigt er jetzt die Satzzeichen, führt fast alle Betonungen durch und macht nur wenige unpassende Pausen. Im Allgemeinen passieren den Schüler:innen kleine Stolperer und unpassende Pausen, wenn sie Lesefehler machen und sie wahrnehmen, dass die Syntax des Satzes nicht mehr stimmt. Unpassende Pausen geschehen manchmal, nachdem die Schüler:innen sich bemühen, den Text angemessen zu

betonen. Es scheint, als würden ihre kognitive Kapazitäten nicht reichen, um über einen ganzen Satz gleichzeitig fließend und mit Leseausdruck zu lesen.

Beim zweiten Märchenabschnitt bestimmte ich sechs Textstellen, bei denen eine Betonung angemessen wäre.

- «Was?»
- «Ich kann den Stoff gar nicht sehen.»
- Bedeutet das etwa, dass ich dumm und kein guter Kaiser bin?
- «Davon darf niemand wissen».
- «Er ist wirklich ausserordentlich schön», lobte er laut.
- Schliesslich wollte keiner als dumm gelten.

Sus	Interpunktion nicht gelesen oder falsch gelesen?	6 Wichtige inhaltliche Betonungen nicht vollzogen	Unpassende Pausen	Level
M. (1)	0	2	3	4
M. (2)	0	1	2	4
Ak.	0	2	8	3
Sa.	0	0	2	4
Al. (1)	2	2	6	3
Al. (2)	1	2	2	4
Leyla	0	1	8	3

Tabelle 18: 2. Märchenabschnitt, Intonationsfähigkeit

Schülerin M. kann ich ihre hohe Intonationsleistung auch im Interim-Test beibehalten. Schüler Ak. führt seine Lektüre mit dem Finger. Dies kann der Grund sein, dass er am Ende der Zeilen keinen flüssigen Übergang zur nächsten Zeile macht. Durch diese unpassenden Pausen kommt sein Lesefluss ins Stocken. Ausserdem macht er unpassende Pausen und kleine Stolperer, wenn er sich verliert und er merkt, dass die Syntax des Satzes nicht mehr stimmt. Auch bei den Schüler:innen Al. und Le. stammen die unpassenden Pausen beim Übergang von einer Zeile zur anderen. Ein ausgelassenes Satzzeichen zwingt Sus Al. einen Satz neu anzusetzen und verhindern so eine angemessene Betonung. Schülerin Sa. hatte während des Lesens starke Erkältungssymptome. Dies wirkte sich aber nicht negativ auf ihre Intonationsleistung aus.

4.1.3.1 Schlussfolgerungen aus den Interim-Tests

Im ersten Moment haben mich die Resultate des Interim-Tests ein wenig enttäuscht. In dem achtwöchigen Lesetraining habe ich die Fortschritte meiner Schüler:innen beobachten können, doch leider schafften sie nicht, das Erlernte in der Aufnahmesituation zu wiederholen. Bei genauerem Reflektieren wurde mir klar, dass mir ein methodischer Fehler unterlaufen war: Ein summativer

Vorlesetest ist kein gutes Setting, um die Lesefortschritte zu demonstrieren. Meine Schüler:innen waren beim Vorlesen viel nervöser, als ich gedacht hatte. Drei Schüler:innen haben mich gebeten, den Test wiederholen zu dürfen. Dem Druck einer Leseprüfung konnten sie nicht standhalten. Dank des Lesetrainings und der Interventionen auf der Subjektebene im Unterricht begann sich ihr Selbstkonzept als Nicht-Leser:innen langsam zu wandeln - da wäre es meine Aufgabe gewesen, eine stressfreie Aufnahmesituation einzurichten, in der meine Lernende ihr erarbeitetes Können zeigen könnten. Aus diesem Grund geben die Resultate des Interim-Tests nur begrenzt Auskunft über die Steigerung der Leseflüssigkeit.

Trotzdem zeigt die Auswertung des Interim-Tests, dass die Schüler:innen einige Fortschritte gemacht haben. Die Mehrheit der Lernenden schafft es auf einem Unabhängigkeitsniveau zu lesen. Ebenfalls führen sie weniger Selbstkorrekturen durch, wodurch der Lesefluss weniger holprig erscheint. Weiter hat ein grossen Teil der Schüler:innen die Regel memorisiert, dass nach einem Komma und allgemein bei Satzzeichen beim Lesen eine kurze Pause bzw. eine Verschnaufpause gemacht werden soll. Sie führen jetzt mit grosser Konsequenz bei fast jedem Komma eine Pause durch, auch wenn keine nötig wäre. Die Übergeneralisierung dieser Leseregeln habe ich als Lehrperson bewusst in Kauf genommen, denn sie unterstützt die Schüler:innen stärker im sinnstiftenden Leseverständnis, als wenn sie keine Kommas lesen würden. In einem binnendifferenzierten Leseunterricht könnten man den Schüler:innen mit einer sehr guten Lesekompetenz die vollständige Regel vermitteln, wann bei einem Komma eine Pause vorgenommen werden soll und wann nicht. Weiter nehmen die Lernenden das Kriterium des Leseausdrucks ernst und bemühen sich, einen Text möglichst sinnstiftend zu betonen. Ihre Bemühungen sind in den Aufnahmen deutlich hörbar.

4.1.4 Posttests: Geschichten von Nasreddin Hodscha (Aufnahmen 4 + 5)

Als Abschluss des Leseprojektes haben die Lernenden zwei Geschichten von Nasreddin Hodscha vorlesen geübt, eine Kindergeschichte und eine Geschichte für Erwachsene. Der Begriff «Kindergeschichte» täuscht eine leichte Sprache vor, die sich aber in ihrem LIX-Wert nicht widerspiegelt. Tatsächlich haben die vorgelesenen Kindergeschichten einen höheren LIX als die Geschichten für Erwachsene. In seiner Aufmachung ist das Kinderbuch farbig und fröhlich, jede Geschichte ist mit mehreren lustigen Illustrationen ausgeschmückt und suggeriert deshalb eine leichte und kindliche Sprache. Sprachformal ist das Kinderbuch anspruchsvoll. Um das Vorlesen üben zu erleichtern habe ich die ausgewählten Geschichten vergrössert, sodass die Schrift ca. die Grösse von Arial 14 hatte. Dies war eine Erkenntnis aus der Befragung zum Leseverhalten, vgl. Kapitel 4.2.2.2.

Alle Lernenden haben ihre Geschichten vorlesen geübt. Alle Schülerinnen der Klasse und ein Schüler haben Aufnahmen von Kindergeschichten durchgeführt. Bei den Geschichten für Erwachsene

nahmen sich vier Schülerinnen und ein Schüler beim Vorlesen auf. Eine Schülerin (Le.) bemühte sich die vorgelesenen Geschichten mit Geräusche auszuschnücker. Von der Geschichte für Erwachsene hat sie zusätzlich eine Aufnahme ohne Geräusche durchgeführt. Das Bewertungskriterium, die vorgelesenen Geschichten mit Musik und Geräusche zu untermauern, wurde fallen gelassen, weil die Lernenden grosse Schwierigkeiten damit hatten. Die sechs Lernenden haben sich beim Ausführen dieser Aufgabe sehr grosse Mühe gegeben, vgl. Kapitel 4.2.3.5. Die restlichen vier Schüler haben zwar während des Unterrichts die Geschichten von Nasreddin Hodscha vorlesen geübt, haben aber keine Aufnahmen angefertigt. Diese vier Jungen wurden beim Vorlesen des Textes «Rosa Parks – eine Frau, die beim Busfahren Geschichte schrieb» in einem Einzelsetting aufgenommen. Die erste Minute aller drei Texten wurde für die Aktionsforschung ausgewertet.

Die **Lesegeschwindigkeit** widerspiegelt teilweise den LIX der vorgelesenen Texte. Die drei Schülerinnen Li., Sa. und Le. lesen die Geschichten für Erwachsene schneller als die Kindergeschichten, wobei bei Li. und Sa. der Unterschied gering ausfällt. Der Schüler D. und die DaZ-Schülerin M. lesen die Kindergeschichten schneller. Der Unterschied fällt bei Schüler D. minim aus. Während bei der DaZ-Schülerin M. der Unterschied signifikant ist. Eine Erklärung könnte im Layout der beiden Texte sein. Während die Geschichten für Erwachsene aus ca. einem halbseitigen dichten Fliesstext bestehen, sind die Kindergeschichten mehrere Seiten lang, in denen aber nur kurze und wenige Textabschnitte abgedruckt sind und durch die farbige Illustrationen aufgelockert werden. Wahrscheinlich kann sich M. besser auf die kurzen Texte pro Seite fokussieren als bei Fliesstexten. Ausser die DaZ-Schülerin M. erreichen die Lernenden insgesamt hohe Werte in der Lesegeschwindigkeit. Schüler D. und Schülerin Li. haben beide die gleichen Texte ausgewählt.

Grafik 7: 4. + 5. Lautleseprotokoll: Lesegeschwindigkeit (Total WpM)

Nach Abzug aller Lesefehler, Wort- und Silbenauslassungen und Wort- und Silbeneinfügungen widerspiegeln sich in der absoluten **Genauigkeit des Dekodierens** die verschiedenen LIX-Werte der Texte verstärkt. Auch DaZ-Schülerin M. erzielt in der Geschichte für Erwachsene jetzt eine höhere Lesegeschwindigkeit. Schülerin Sa. erreicht jetzt einen höheren Wert in der Kindergeschichte als in der Geschichte für Erwachsene, aber der Unterschied fällt gering aus. Bei Schüler D. bleibt das Verhältnis gleich.

Grafik 8: 4. + 5. Lautleseprotokoll: Absolute Genauigkeit des Dekodierens (WpM)

Sehr gute Werte in der prozentualen Dekodiergenauigkeit erreichen die Schüler:innen ohne besonderen Status bei den Kindergeschichten. Die DaZ-Schülerin M. und die Schülerin Sa. mit dem ISR-Status erreichen nicht das Unabhängigkeitsniveau, das sie in früheren Aufnahmen geschafft haben. Trotzdem hat man bei Sa. den Eindruck, dass sie flüssig liest, weil sie ihrem Lesen grossen Ausdruck verleiht.

Sus	Prozentuale Dekodiergenauigkeit	Niveau
M.	$94 : 100 \times 100 = 94\%$	Instruktionsniveau
Li.	$133 : 131 \times 100 = 98\%$	Unabhängigkeitsniveau
E.	$108 : 111 \times 100 = 97\%$	Unabhängigkeitsniveau
Sa.	$107 : 113 \times 100 = 94\%$	Instruktionsniveau
D.	$142 : 144 \times 100 = 98\%$	Unabhängigkeitsniveau
Le.	$118 : 122 \times 100 = 96\%$	Unabhängigkeitsniveau

Tabelle 19: Kindergeschichten: Prozentuale Dekodiergenauigkeit, Niveaus

Auch bei den Geschichten für Erwachsene haben wir ähnlichen Werte wie in den Kindergeschichten. Während DaZ-Schülerin M. auf dem Instruktionsniveau verbleibt, fällt ISR-Schülerin Sa. auf das Frustrationsniveau. Dieser Wert spiegelt nicht ihre Lesekompetenz wider, denn sie hat eine hohe Lesegeschwindigkeit (118 WpM) und liest mit ausgeprägtem Leseausdruck. Durch das mehrmalige Vorlesen üben hat sie den Inhalt der Geschichte bestimmt verstanden. Trotz ihrer Verleser ist der Inhalt ihrer Lektüre verständlich und der Spannungsbogen der Geschichte erkennbar. Schülerin Sa. schafft es nicht, alle vier Kriterien der Lesekompetenz gleichzeitig zu berücksichtigen. Ihre Verleser macht sie wett, indem sie dem Leseausdruck ins Zentrum setzt.

Sus	Prozentuale Dekodiergenauigkeit	Niveau
M.	$121 : 128 \times 100 = 94\%$	Instruktionsniveau
Li.	$141 : 143 \times 100 = 98\%$	Unabhängigkeitsniveau
Sa.	$104 : 118 \times 100 = 88\%$	Frustrationsniveau
D.	$139 : 141 \times 100 = 98\%$	Unabhängigkeitsniveau
Le.	$139 : 141 \times 100 = 98\%$	Unabhängigkeitsniveau
Le.	$147 : 149 \times 100 = 98\%$	Unabhängigkeitsniveau

Tabelle 20: Geschichten für Erwachsene: Prozentuale Dekodiergenauigkeit, Niveaus

Grafik 9: 4. + 5. Lautleseprotokoll: Prozentuale Dekodiergenauigkeit

Bei den geübten Kindergeschichten ersichtlich, dass DaZ-Schülerin M. viele Selbstkorrekturen vornimmt und diese auch erfolgreich bewältigt. Das bedeutet, dass M. eine grosse Automatisierung in der Worterkennung besitzt und hohe Dekodiergenauigkeit anstrebt. Die anderen Schüler:innen führen innerhalb einer Minute keine oder nur eine Selbstkorrektur erfolgreich durch.

Sus	Total Selbstkorrekturen	Erfolgreiche Selbstkorrekturen	Misslungene Selbstkorrekturen
M.	6	5	1
Li.	0		
E.	1	1	
Sa.	0		
D.	1	1	
Le.	0		

Tabelle 21: 4. Lautleseprotokoll: Kindergeschichten, Selbstkorrekturen

Die Durchsicht der Selbstkorrekturen der Geschichten für Erwachsene ergibt ein ähnliches Bild wie bei den Kindergeschichten: Es ist hauptsächlich DaZ-Schülerin M., die Selbstkorrekturen durchführt und dies grösstenteils erfolgreich.

Sus	Total Selbstkorrekturen	Erfolgreiche Selbstkorrektur	Mislungene Selbstkorrektur
M.	10	8	2
Li.	0		
Sa.	0		
D.	0		
Le.	0	0	
Le.	1	1	

Tabelle 22: 5. Lautleseprotokoll: Geschichten für Erwachsene, Selbstkorrekturen

Interessant an den Audio-Aufnahmen der Nasreddin Hodscha-Geschichten ist, dass die Schüler:innen nie zwei Mal ansetzen, um Selbstkorrekturen durchzuführen. Ebenfalls beeinflussen die Selbstkorrekturen nicht den weiteren Verlauf der Lektüre.

Die Analyse der **Intonation** bei den Kindergeschichten zeigt, dass alle Schüler:innen die Satzzeichen lesen und kurze Pausen durchführen. Ebenfalls führen sie richtige Betonungen aus und intonatorische Spannungsbogen sind erkennbar. DaZ-Schülerin M. hat auch auf diesem Gebiet ein wenig Mühe. Mehrere unpassende Pausen macht die Schülerin E. Diese stammen von den Übergängen vom Zeilenende zur neuen Zeile. Obwohl Schülerin E. eine eigene Strategie entwickelt hat (der rechte Zeigefinger führt die Augen beim Lesen bis ans Ende der Zeile, der linke Zeigefinger wartet auf der nächsten Zeile und übernimmt sofort die Führung der Augen, bis der rechte Zeigefinger in der unteren Zeile wieder übernehmen kann), die sie mit grossem Geschick anwendet, bereitet ihr der Übergang von einer Zeile zur anderen immer noch Schwierigkeiten. Die anderen Jugendlichen haben diesen Lernschritt vollzogen und können die Übergänge von einer Zeile zu anderen erfolgreich vornehmen.

Sus	Interpunktion nicht gelesen oder falsch gelesen?	wichtige inhaltliche Betonungen nicht vollzogen	Unpassende Pausen	Level
M.	1	3	0	3
Li.	0	0	1	4
E.	0	0	5	3
Sa.	0	0	0	4
D.	0	2	1	3
Le.	0	0	0	4

Tabelle 23: 4. Lautleseprotokoll: Kindergeschichten, Intonation

Die Analyse der Intonation beim Vorlesen der Geschichten für Erwachsene zeigt, dass ISR-Schülerin Sa. es nicht mehr so gut schafft, die Satzzeichen korrekt zu lesen bzw. kurze Pausen zu setzen. Dies könnte eine Erklärung dafür sein, dass Sa. bei der Lektüre der Geschichten für Erwachsene viele

Verleser macht – oder auch die umgekehrte Erklärung – Sa. macht viele Verleser und kann deshalb die Satzzeichen nicht wahrnehmen. Sa. schafft es aber der Spannungsbogen der Betonung über die ganze Geschichte hinweg zu halten.

Sus	Interpunktion nicht gelesen oder falsch gelesen?	wichtige inhaltliche Betonungen nicht vollzogen*	Unpassende Pausen	Level
M.	0	2	0	3
Li.			1	4
Sa.	4	0	0	4
D.	1		1	4
Le.	0	1	0	4
Le.	0	2	0	4

Tabelle 24: 5. Lautleseprotokoll: Geschichte für Erwachsene, Intonation

4.1.4.1 Schlussfolgerungen aus den Audio-Aufnahmen der Geschichten von Nasreddin Hodscha

Alle Schüler und Schülerinnen haben die Geschichten von Nasreddin Hodscha mit Begeisterung gelesen und nach anfänglichem Protest die ausgewählten Geschichten seriös und mit grossem Engagement Vorlesen geübt. Sicherlich hat das Wissen, dass die Audio-Aufnahmen formativ bewertet werden, dazu beigetragen, dass die Schüler:innen sich besonders Mühe beim Vorlesen gegeben haben. Aber die Lernenden wurden bei der Ausführung des Auftrages auch vom Ehrgeiz gepackt, wollten ihr Können demonstrieren und zwei Aufnahmen abliefern, die ihren Ansprüchen entsprachen. Dies war nur möglich, weil ihre Lesekompetenz eine Steigerung sowohl auf der Prozessebene als auch auf der Subjektebene erlebt hat, die ein Wandel ihres Selbstbildes ermöglicht hat. Wie die Daten zeigen, haben die Lernenden ohne besonderen Status den Auftrag mit Bravour gemeistert. Der DaZ-Schülerin M. und die zwei ISR-Schülerinnen E. und Sa. hat die Erfüllung des Auftrages mehr Mühe bereitet. Sie haben aber versucht, ihren Fokus auf ein Kriterium der Leseflüssigkeit zu setzen und diesen möglichst gut auszuführen. Aus diesem Grund erscheinen ihre Lektüren trotz Verleser und unpassenden Pausen von hoher Qualität.

4.1.5 Posttests: Aufnahmen 6

Vier Schüler (Ah., Ak., Al., Sh.) haben keine Audio-Aufnahmen der Nasreddin Hodscha Geschichte abgegeben. Aus diesem Grund habe ich sie im Einzelsetting einen Text aus dem Zusatzmaterial des Lehrmittels «Lesen. Das Training 3» vorlesen lassen und dabei aufgenommen.

Alle vier Schüler erreichen bei dieser Aufnahmen eine geringere **Lesegeschwindigkeit** als in den früheren Aufnahmen.

Grafik 10: 6. Lautleseprotokoll: Lesegeschwindigkeit (Total WpM)

Da Ah., Ak. und Sh. wenige Verlesungen machen, haben sie in der **absoluten und prozentualen Dekodiergenauigkeit** sehr gute Werte. Diese sind sogar um 1 bis 3% höher als in den anderen Aufnahmen.

Sus	Prozentuale Dekodierfähigkeit	Niveau
Ah.	$126 : 128 \times 100 = 98\%$	Unabhängigkeitsniveau
Ak.	$102 : 104 \times 100 = 98\%$	Unabhängigkeitsniveau
Al.	$77 : 82 \times 100 = 93\%$	Instruktionsniveau
Sh.	$112 : 113 \times 100 = 99\%$	Unabhängigkeitsniveau

Tabelle 25: 6. Lautleseprotokoll: prozentuale Dekodierfähigkeit, Niveaus

Trotz dieser Resultate hatte ich bei den Aufnahmen den Eindruck, dass die drei Schüler nicht mehr so engagiert beim Vorlesen waren, als sie noch bei den ersten Aufnahmen gewesen sind. Der Reiz beim Vorlesen gute Resultate zu erbringen, ist verfliegen. Dies ist vor allem ersichtlich beim **Leseausdruck**: Die Schüler überlesen die Satzzeichen, machen vermehrt unpassende Pausen und setzen beim Lesen eines Wortes mehrmals an. Wahrscheinlich übernimmt ihr Selbstbild als Nicht-Leser die Überhand. Erfreulich ist, dass Schüler Ah. es geschafft hat, den Text in einem Zug vorzulesen, ohne Unterbruch und mehrmaligem Beginnen. Schüler Al., bei dem ich und die schulische Heilpädagogin eine Lese- und Rechtschreibschwäche vermuten, hat die Resultate der anderen Aufnahmen nicht zu wiederholen vermocht.

4.2. Ergebnisse auf der Subjektebene

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse dreier Befragungen der Schüler:innen zu den Themen «Lesen», «Leseverhalten» und zu dem im Unterricht durchgeführten Leseprojekt zusammengefasst und interpretiert.

4.2.1. Erste Befragung: Auswertung des Stimmungsbarometers

Am ersten Schultag nach den Sommerferien habe ich mit der Klasse eine erste Befragung durchgeführt. Die Schüler:innen konnten sich zu fünf Fragen zum Thema «Lesen» und «Leseverhalten» auf einer Skala von 1 bis 4 auf einem Stimmungsbarometer positionieren. Die Befragung fand im Treppenhaus des Schulhauses statt.

Abbildung 4: Positionen des Stimmungsbarometers im Treppenhaus (Pantò, 22.08.2022)

1. Frage: Liest du gern?

Die erste Frage versucht ein Stimmungsbild über Einstellung der Schüler:innen gegenüber dem Lesen zu geben. Auf die Frage «Liest du gern?» stand ein Schüler auf die Position 1 «ich lese gern». Der Rest der Klasse stand auf die Position 2 «Es geht so». Niemand stand auf die Positionen 3 «ich lese nicht gern» und 4 «ich lese gar nicht gern». Keiner der Schüler:innen legte sich also auf eine das Lesen ablehnende Position fest.

Antworten	Anzahl Schüler:innen
Ich lese gern	1
Es geht so	9
Ich lese nicht gern	0
Ich lese gar nicht gern	0
Total	10

Table 26: Antworten auf 1. Frage 1 des Stimmungsbarometers

2. Frage: Liest du in deiner Freizeit?

Die zweite Frage fokussiert das Leseverhalten in der Freizeit. Auf die «Liest du in deiner Freizeit?» stellte sich ein Mädchen auf die Position «Ich lese viel in der Freizeit». Fünf Schüler:innen antworteten mit «Ich lese immer wieder in der Freizeit». Ein weiterer Schüler antwortete mit «Ich lese wenig in der Freizeit» und drei Schüler stellten sich auf die Position «ich lese in der Freizeit nicht». Zwei Fünftel der Schüler:innen, fast die Hälfte, geben eine ablehnende Haltung gegenüber der Freizeitaktivität «Lesen» an. Bei dieser Gruppe handelt es sich ausschliesslich um Schüler.

Antworten	Anzahl Schüler:innen
Ich lese viel in der Freizeit	1
Ich lese immer wieder in der Freizeit	5
Ich lese wenig in der Freizeit	1
Ich lese in der Freizeit nicht	3
Total	10

Table 27: Antworten auf 2. Frage des Stimmungsbarometers

3. Frage: Wie fühlst du dich, wenn du in der Klasse vorlesen musst?

Die dritte Frage versuchte, ein Stimmungsbild über die Gemütsverfassungen wiederzugeben, wenn die Schüler:innen «öffentlich» vorlesen müssen. Vier Schüler:innen stellen auf die Position «ich fühle mich gut und lese vor». Das ist ein erfreulicher Wert. Trotzdem geben drei Fünftel der Schüler:innen negative Gefühle gegenüber dem Vorlesen an. Eine Schülerin antwortet «ich lese nur, wenn ich aufgefordert werde». Auf die Position «ich fühle mich nicht gut, aber ich lese vor» stellen sich vier Schüler:innen. Ein Schüler stellt sich auf die Position «ich fühle mich gar nicht gut und möchte am liebsten nicht vorlesen».

Antworten	Anzahl Schüler:innen
Ich fühle mich gut und lese vor	4
ich lese nur vor, wenn ich aufgefordert werde	1
ich fühle mich nicht gut, aber ich lese vor	4
ich fühle mich gar nicht gut und möchte am liebsten nicht vorlesen	1
Total	10

Tabelle 28: Antworten auf 3. Frage des Stimmungsbarometers

4. Frage: Wenn ich zu Hause etwas für die Schulen lesen muss...

Mit ihrer Position auf dem Stimmungsbarometer mussten die Schüler:innen die obige Aussage fertig formulieren. Damit versuchte ich ein Stimmungsbild zu bekommen, wie die Klasse mit Lektüreaufträgen für zu Hause umgeht. Vier Schülerinnen behaupten, dass sie Lesehausaufgaben durchführen, obwohl sie der Inhalt nicht interessiert. Diese Aussage gibt Auskunft über das Pflichtbewusstsein dieser vier Schülerinnen. Ebenso viele Schüler:innen geben an, dass sie Lesehausaufgaben nur erfüllen, wenn sie das Thema interessiert. Eine angekündigte summative Evaluation über die Hausaufgaben-Lektüre bewegt ein Schüler zum Lesen. Ein Schüler behauptet, er lese zu Hause nicht für die Schule.

Aussagen	Anzahl Schüler:innen
Ich lese es, auch wenn es mich nicht interessiert	4
Ich lese es nur, wenn es mich interessiert	4
Ich lese es nur, wenn ich weiss, dass es darüber einen Test gibt	1
Ich lese nie etwas zu Hause für die Schule	1
Total	10

Tabelle 29: Antworten auf 4. Frage des Stimmungsbarometers

5. Wie reagierst du, wenn du etwas Schwieriges lesen musst?

Diese Frage versuchte, ein Stimmungsbild über die Haltung und die Motivation gegenüber herausfordernden Texten zu geben. Drei Schüler:innen behaupten, dass sie motiviert wären bis zum Ende zu lesen. Die Hälfte der Klasse strengt sich an und liest den Text zu Ende. Dies ist ein erfreulicher Wert. Zwei Schüler strengen sich zwar an, den Text zu lesen, geben aber bald auf. Keine Schülerin/kein Schüler gibt aber sofort auf. Alle Lernenden bemühen sich trotz heraus- oder

überfordernde Texte, diese zu lesen. Vier Fünftel lesen diese trotz Mühe fertig. Dieses Resultat zeigt, dass die Lernenden motiviert sind und sich Lese-Herausforderungen stellen.

Antworten	Anzahl Schüler:innen
Ich bin motiviert und lese zu Ende	3
Ich strengte mich an und lese zu Ende	5
Ich strengte mich an, aber ich gebe bald auf	2
Ich gebe grad auf	0
Total	10

Tabelle 30: Antworten auf 5. Frage des Stimmungsbarometers

4.2.1.1 Schlussfolgerungen zu den Antworten aus dem Stimmungsbarometer

Bei der qualitativen Analyse der Antworten der Lernenden fällt auf, dass die Mehrheit der Jungen ihre Haltung zum Lesen eher im negativen Bereich der Antwortmöglichkeiten ausdrücken.

Insbesondere der Junge mit Verdacht auf Legasthenie positioniert sich bei drei Fragen immer auf der letzten Position. Aber auch der Schüler, der in Vorlese-Tests der folgenden Wochen und Monaten die besten Resultate haben wird, positioniert sich im negativen Bereich der Antworten. Es scheint, als würde die reale Lesekompetenz nicht auf die Einstellung zum Lesen abfärben. Auch das Gegenteil konnte ich im Stimmungsbarometer beobachten: Zwei Mädchen, deren späteren Testresultate im unteren Bereich liegen, geben an gern zu lesen. Gerne zu lesen bzw. nicht gern zu lesen, könnte unabhängig sein von der realen Lesekompetenz. Die Mädchen sind meistens im positiven Bereich der Antwortmöglichkeiten anzutreffen. Nur das Mädchen mit dem ISR-Status gibt einmal eine Antwort im negativen Bereich. Pflichtbewusst würden die Mädchen die Hausaufgaben im Lesen ausführen. Stimmungsbarometer dienen im Unterricht jeweils als Reflexionsmethode nach einer Arbeitsphase.⁴⁰ Dies kann der Grund sein, dass die Schüler:innen das sich Aufstellen im Stimmungsbarometer nicht sehr ernst genommen haben. Sie wollten sich immer zu den äussersten Werten (1=sehr positiv oder 4=sehr negativ) aufstellen. Ich habe dann eine zweite Fragerunde durchgeführt und die Lernenden differenzierten ihre Haltung. Während der Befragung waren Zwischenrufe hörbar wie «Ok, ich lese nicht gern, aber manchmal lese ich schon», «Es geht so, doch manchmal lese ich schon», «Nein, gar nie lese ich in der Freizeit nicht». Daraufhin wechselten die Lernenden ihre Position.

Sich physisch auf eine Position zu stellen, war für die Schüler:innen eine Art Outing, die gewählte Position wurde für alle sichtbar. Dieser Umstand bereitete den Lernenden Mühe. Die Zwischenrufe und der Positionswechsel deuten dies an. Auch wollten sie nicht, dass ich sie in ihren Positionen

⁴⁰ Vgl. [Stimmungsbarometer - Methodenkartei \(uni-oldenburg.de\)](https://www.uni-oldenburg.de/stimmungsbarometer), abgerufen 16.2.2023

fotografiere, obwohl ich versprochen habe, ihre Gesichter abzudecken. Ich habe dann die Initialen von jeder Schülerin und jedem Schüler bei jeder Position notiert, was viel Unterrichtszeit gekostet hat. Ein nächstes Mal würde ich jeder Schülerin und jedem Schüler individuelle Stickers verteilen, die sie auf den Positionen kleben können. Auch der Zeitpunkt der Befragung würde ich nicht mehr an den Start eines Unterrichtsprojektes legen, sondern nachdem die Lernenden in den Lerngegenstand eingetaucht sind. Vergleiche ich die Antworten zum gleichen Thema im Fragebogen, stelle ich fest, dass die Schüler:innen zu differenzierten Antworten fähig sind (vgl. Kap. 4.2.1.2). Das Stimmungsbarometer kann Tendenzen in der Klasse aufzeigen, aber keine repräsentativen Aussagen machen.

4.2.2 Zweite Befragung: Fragebogen zum Lesen

In der ersten Woche nach den Weihnachtsferien füllte die Klasse anonym einen Fragebogen mit geschlossenen und offenen Fragen aus, s. Anhang. Der Fragebogen enthielt sowohl Fragen zu den Lesegewohnheiten als auch solche zu den Einstellungen und Haltungen zum Lesen. Bei den geschlossenen Fragen durften die Schüler:innen höchstens drei Kreuzchen setzen. Teilweise wurden die gleichen Fragen wie fünf Monate zuvor beim Stimmungsbarometer gestellt, aber mit einer genaueren Fragestellung. Bei diesen offenen Fragen konnten die Lernenden ihre Antworten stärker ausführen. Die Lernenden wurden ausserdem angehalten, den Fragebogen ehrlich auszufüllen. Leider ist die Umfrage nicht für die ganze Klasse aussagekräftig, weil am Befragungstag zwei Mädchen krank waren. Auch ist seit den Weihnachtsferien ein neuer DaZ-Schüler in der Klasse. Seine Antworten werden ebenfalls berücksichtigt.

Hauptziel dieses Fragebogens war es herauszufinden, ob die Schüler:innen nach dem achtwöchigen intensiven Lesetraining ihre Einstellungen und ihre Haltung zum Lesen geändert hatten, also ob eine Entwicklung ihres lesebezogenes Selbstkonzeptes zu beobachten ist. Die Antworten der Schüler:innen werden nachfolgend in ihrer originalen Schreibweise wieder gegeben.

4.2.2.1. Auswertung der Fragen zu den Lesegewohnheiten

1. Frage: Ich lese...

Die Aussage «Ich lese» wurde sieben Mal mit «am Smartphone» weitergeführt, fünf Mal mit «am Computer» und zwei Mal wurde «Bücher» angekreuzt. Das Lesen von Zeitschriften wurde von niemand angekreuzt. Zwei Schüler:innen kreuzten an, dass sie nicht lesen. Beim Stimmungsbarometer gut fünf Monate früher hatten drei Schüler angegeben, dass sie in der Freizeit nicht lesen. Ist diese marginale Reduzierung eine Folge des intensiven Lesetrainings?

Eindeutig ist, dass das digitale Lesen weit bedeutender ist als das analoge.

2. Frage: Wenn ich lese, lese ich...

Bei der Aussage «Wenn ich lese, lese ich:» wurde je drei Mal «lieber Geschichten, Erzählungen», «Comics, Graphic Novels, Mangas», «Nachrichten» und «Informationen» angekreuzt. Zwei Mal wurde «Sachbücher» angekreuzt und einmal «Zeitschriften». Sachliche Inhalte interessieren die Schüler:innen stärker als literarische. Dies hängt sicher davon ab, dass sie hauptsächlich digital lesen. Wiederum hat sich die Zahl der Nichtleser:innen auf eine Schüler:in reduziert. Nur einmal wurde «ich lese nicht» angekreuzt. Die Auswahl an möglichen Antworten lässt die Lernenden wahrscheinlich erkennen, dass sie doch lesen.

3. Frage: Dieses Buch habe ich gelesen – und es hat mir gut gefallen

14. Frage: Hast du ein Lieblingsbuch? Wenn ja, welches?

In der dritten und vierzehnten Frage wurden die Lernenden gefragt, welche Bücher, die sie einmal gelesen haben, ihnen gefallen hätten und ob sie ein Lieblingsbuch hätten. Folgende Bücher wurden angegeben, die einem gut gefallen haben.

- Gregs Tagebuch (3 X)
- El Chapo
- Mein Leben
- Magie des Spiels
- 12 Jahre Sklave
- Von wegen Freundschaft
- Five nights at Freddy's
- Geronimo Stilten

Mit «Gregs Tagebuch», das drei Mal erwähnt wurde, treffen wir einen sehr berühmten Vertreter der Textsorte Comic/Graphic Novel (s. zweite Frage oben). «Gregs Tagebuch» belegt auch bei Leseumfragen bei Schüler:innen die obersten Ränge. Auch Biografien werden drei Mal erwähnt. Es fehlen typische «Mädchenbücher», wahrscheinlich weil zwei Mädchen zum Zeitpunkt der Befragung krank waren.

Beim Lieblingsbuch wiederholen sich die Antworten. Nochmals wird «Gregs Tagebuch» zwei Mal erwähnt. Neu kommt bei einer/einem Lernende/r hinzu, Bücher, die einem helfen reich zu werden («einfach Bücher die dir helfen Reich zu werden»). Drei Schüler:innen notieren, dass sie kein Lieblingsbuch haben.

5. Frage: Ich lese Zeitschriften über: (nur beantworten, wenn du Zeitschriften liest)

Obwohl keine Schülerin/kein Schüler bei der zweiten Frage angekreuzt hat, dass er/sie Zeitschriften liest, haben die Lernenden die Frage nach den Zeitschriften beantwortet. Fast alle Aussagen zum Inhalt der Zeitschriften wurden angekreuzt. Vor der Beantwortung dieser Frage hatte ich im

Unterricht den Unterschied zwischen einer Zeitung und einer Zeitschrift erklärt und auch zwei Exemplare gezeigt. Bei dieser Frage geh ich davon aus, dass die Schüler:innen es möglichst gut machen wollten und deshalb im Eifer des Ausfüllens des Fragebogens auch über diese Frage Auskunft gaben. Interessant sind ihre Antworten trotzdem: Vier Mal wurde Sport angegeben, drei Mal Games und zwei Mal Musik, Filme, Serien und Technik. Tiere wurde nicht angekreuzt. Ergänzt wurde der Begriff «Liebe» mit Doppel-e geschrieben. Ich gehe davon aus, dass meine Schüler:innen über die oben erwähnten Themen einmal etwas gelesen haben, sei es in einem Buch, in Zeitungen, auf digitalen Medien oder vielleicht sogar in einer Zeitschrift. Auf die Frage, welche Zeitschrift gefallen würde (vgl. 6. Frage), notiert eine Schülerin/ein Schüler die Gratiszeitung «20 Minuten» mit ihrem Sportteil. Weiter kreuzte sie/er an, dass der Inhalt, die Fotos und das Design sie/er anspricht. Diese Antwort zeigt, dass der Unterschied zwischen Zeitung und Zeitschrift doch nicht ganz verstanden wurde.

7. Frage: Wenn ich Informationen für einen Vortrag brauche, suche ich

Die siebte Frage wollte herausfinden, wie Schüler:innen sich Informationen für ein Referat beschaffen. Klassische Informationsquellen wie Bibliothek und Lexikon werden nicht ausgewählt. Am meisten Antworten bekam das Internet und die Suchmaschine «Google». Acht Lernende kreuzten diese Möglichkeit an. Vier Schüler:innen wenden sich an Personen, die sie kompetent empfinden («ich frage Kolleg/innen; jemand der drauskommt»)

8. Frage: Liest du in deiner Freizeit?

Folgende Antworten gaben die Schüler:innen auf die achte Frage:

- Nein
- Ich lese nur wenn mir etwas gefällt aber ich lese nicht oft
- nicht so oft, wann dann auf meinem Handy
- Buch → wenig, am Handy → mehr
- manchmal ja
- Ab und zu
- ja aber merks meistens nicht
- Ja (2 Sus)

Diese Antworten decken sich nur teilweise mit denjenigen des Stimmungsbarometers. Sagten nach den Sommerferien drei Schüler, dass sie nicht lesen, ist es beim Fragebogen nur noch einer. Beim Stimmungsbarometer gab eine Schülerin an in der Freizeit viel zu lesen. Beim Zeitpunkt des Fragebogens sind es zwei. Vergleichbar ist die Anzahl Schüler:innen, die in der Freizeit nicht viel, aber immer wieder lesen. Die Antworten dieser Frage bestätigen teilweise die Antworten der ersten Frage des Fragebogens, in der das Lesen an elektronischen Geräten angegeben wird.

10. Frage: Was liest du in der Freizeit?

Die Schüler:innen geben folgende Lesepräferenzen in ihrer Freizeit an:

- Bücher (2)
- Thriller
- Crimis
- Fantasy büchern
- Gregs Tagebücher
- Über Liebe
- Fussball interessiert mich
- Beim Handy nachrichten und so weiter
- Suche auf Wikipedia oder sonst wo
- Ich lese Buch Deutsch-Albanisch

Die Lernenden geben sehr allgemeine Aussagen («Bücher»), aber auch sehr differenzierte, indem sie literarische Genres erwähnen (Thriller, Crimis, Fantasy büchern). Erwähnt wird wieder das Comic «Gregs Tagebuch». Auch die schon erwähnten thematischen Vorlieben (Liebe, Fussball) werden notiert. Bei einer Schülerin oder einem Schüler wird das Lesen an digitalen Geräten zur Informationsbeschaffung genutzt. Eine Lernende oder ein Lernender lesen Nachrichten auf dem Handy. In diesem Fall dient Lesen der Kommunikation und dem Kontakt mit anderen Menschen. Der neue DaZ-Schüler liest zurzeit ein Deutsch-Albanisches Buch.

11. Wie lange?

Die Schüler: innen, die die Frage nach der Dauer des Freizeitlesens geben folgende Zeiten an:

- 10-20 min in der Woche
- 20 Minute oder 30 Minute
- 30 min am Tag ungefähr
- Am Handy etwa 30 min, Buch 20 min
- 30 min – 1 Stunde
- Etwa 30 minuten, wenn ich motivation habe
- Wenns spannend ist dann sicher bis ich einschlafe
- Wenn ich Zeit habe

Es kann davon ausgegangen werden, dass Zeitangaben, wo nichts anderes erwähnt wird, pro Tag gemeint sind. Auch können wir davon ausgehen, dass bei den angegebenen Zeiten an digitalen Geräten gelesen wird. Interessant sind, die relativierenden Aussagen zur Lesedauer («wenn ich motivation habe», «wenns spannend ist»).

4.2.2.2 Auswertung der Fragen zu den Einstellungen

4. Frage: An Bücher schreckt mich ab...

Auf die vierte Frage, was die Schüler:innen an Büchern abschreckt, wurde drei Mal die vielen Seiten angegeben. Eine Schülerin oder ein Schüler ergänzte, dass die vielen Seiten sie/ihn nicht erschrecken würden, aber sie/er hätte dann keine Lust zu lesen. Auch eine kleine Schrift schreckt ab, dies wurde vier Mal angegeben. Fehlende Bilder wurde vier Mal als Antwort angegeben. Der Inhalt eines Buches wurde nur einmal erwähnt. Es sind also äussere Merkmale, die vom Lesen von Büchern abschrecken, inhaltlich würden sich die Lernende auf die Bücher einlassen. Diese Antworten sind ein Plädoyer für die Entlastung des Schriftbildes, einen aufgelockerten Layout und nicht zu dicken Büchern. Jugendbücher in leichter und einfacher Sprache nehmen diese Merkmale auf.

8. Frage: Wie fühlst du dich, wenn du in der Klasse vorlesen musst?

Diese Frage wurde schon fünf Monate zuvor beim Stimmungsbarometer gestellt. Beim Fragebogen wurde sie aber als offene Frage gestellt, so konnten die Schüler:innen die Antworten mit eigenen Worten formulieren.

- Ich fühle mich schrecklich, weil ich noch fehler mache
- Nervös
- Ich bin ein bisschen nervös aber es geht gut
- Bin ein bisschen aufgeregt
- Unwohl aber so schlimm ist es nicht
- Ich fühle mich gut, weil es nicht schlecht ist für mich. Es ist etwas gutes für mich.
- Ich fühle mich gut
- Ganz normal, es nervt einfach wen deine Kollegen dich zum lachen bringen
- Ich lese lieber für mich. Ich lese nicht gerne vor

Die Antworten der Lernenden vermitteln ein sehr differenziertes Bild ihrer emotionalen Verfassung beim Lesen. Wir finden eine weite Bandbreite an Gemütsverfassungen. Die Schüler:innen beschreiben sehr negative Gefühle («ich fühle mich schrecklich») bis zu positiven («ich fühle mich gut»). Drei Schüler:innen begründen ihre negativen Gefühlsverfassungen. Die Aussage «weil ich noch fehler mache» drückt Scham aus. Es dringt die Enttäuschung durch, dass der eigene Anspruch möglichst fehlerfrei zu lesen nicht erfüllt werden kann. Auch rationale Überlegungen werden wiedergegeben: Die oder der Lernende fühlt sich gut, weil Lesen «nicht schlecht ist für mich. Es ist etwas gutes für mich.». Die Schülerin oder der Schüler realisiert, dass Vorlesen in der Klasse der eigenen Lesekompetenz nützlich ist, aber es ist kein intrinsisches, positives Gefühl. Auch äussere Bedingungen gestalten das Lesen unangenehm und können den Schüler:innen sehr lästig werden: Wenn einer Leseaufforderung nicht nachgekommen werden kann, weil die Mitschüler:innen ihn/sie zum Lachen bringen. Diese Begründung zielt auch auf meine Klassenführung und wie ich auf Störungen im Unterricht reagiere. Vier Schüler:innen drücken ihre negativen Gefühle aus («nervös»,

«ein bisschen nervös», «ein bisschen aufgeregt», «unwohl»), zwei relativieren aber dieses Gefühl sofort im darauffolgenden Nebensatz («aber es geht gut», «aber so schlimm ist es nicht»). Es scheint so, als könnten die Lernenden nicht zu ihrem negativen Gefühl stehen. Zwei Schüler:innen geben eine neutrale und eine positive Antwort («ganz normal», «ich fühle mich gut»), ohne diese zu begründen. Es scheint, als dürfe die Frage nicht in tiefere Schichten des Bewusstseins dringen. Eine/ein Schüler:in erklärt, dass sie nicht gerne in der Klasse vorliest, gibt aber keine Begründungen an.

Vergleicht man die Antworten dieser Frage mit den Antworten der dritten Frage des Stimmungsbarometers, sind Analogien ersichtlich. Beim Stimmungsbarometer gaben die Hälfte der Schüler:innen negative Gefühle zum Vorlesen in der Klasse an. Dies deckt sich mit den Antworten des Fragebogens, wobei diese nicht absolut ausgedrückt werden, sondern differenziert und teilweise relativiert werden. Aus diesem Grund könnten zwei dieser negativen Gefühlsäusserungen zu den positiven gezählt werden. So stimmen sich die Anzahl der positiven Gefühlsäusserungen im Stimmungsbarometer und Fragebogen überein.

12. Frage: Hast du eigene Bücher? Wenn ja, welche?

Zur obigen Frage haben die Schüler:innen folgende Antworten gegeben:

- Ich weiss die titer nicht
- Ich habe zuhause Bücher aber weis die Namen nicht
- Meine Lieblingsbücher sind die von Five nights at Freddy's.
- Gregs Tagebücher, Die drei ???
- Ja, Crimis oder Horror
- Nein habe ich nicht mehr, nur meine Mutter hat bücher
- nein

Nur zwei Schüler:innen geben an, keine persönliche Bücher zu besitzen, wobei eine/ein Lernende:r einmal Bücher hatte, jetzt sind sie aber nur noch in der Familie vorhanden («nur meine Mutter hat bücher»). Zwei Schüler:innen haben Bücher zu Hause, aber können sich nicht an deren Titel erinnern. Zwei erwähnen Titel, darunter befinden sich wieder «Gregs Tagebücher». Eine/r Lernende/n gibt die Textsorte der Bücher an («Crimis oder Horror»). Bücher zu besitzen, scheint zur Lebenswelt meiner Schüler zu gehören.

13. Frage: Hast du ein Bücherregal für deine Bücher?

Diese Frage beantworten zwei Schüler:innen mit Nein und sieben mit Ja. Die Lernenden, die in der zwölften Frage notiert haben, dass sie keine Bücher besitzen, werden wahrscheinlich auch kein Bücherregal haben. Wenn wir davon ausgehen, dass Jugendliche im letzten Jahr der Sekundarschule ihrem Zimmer eine persönliche Note geben, scheint ein Bücherregal ein fester Bestandteil der

Einrichtung eines Jugendzimmers zu sein. Sollte das nicht der Fall sein, war es den Eltern wichtig, ein Bücherregal ins Kinderzimmer zu stellen.

15. Frage: Bekommst du Bücher geschenkt?

Sechs Schüler:innen bejahen diese Frage. Zwei Schüler:innen ergänzen die Bejahung mit Anmerkungen:

- Ja von Frau Panto bei meinen geburtstag⁴¹
- Ja. Ich habe 2 Büchern bekommt

Drei Schüler:innen verneinen diese Frage.

Auch Bücher geschenkt zu bekommen, scheint zur Lebenswelt der Schüler:innen zu gehören.

4.2.2.3 Schlussfolgerungen zu den Antworten aus dem Fragebogen

Überblicke ich die Antworten meiner Schüler:innen, stelle ich keine positive Entwicklung des lesebezogenes Selbstkonzeptes fest. Das intensive Lesetraining scheint noch keinen Einfluss auf das Selbstkonzept zu haben. Bedenkt man, dass die Schüler:innen des Niveaus C ein allgemein schlechtes schulisches Selbstkonzept und vielfach auch erschwerte Lebensbedingungen haben, erstaunen diese Resultate nicht. Das negative Selbstkonzept scheint sich fast zu einer Lese-Identität verfestigt zu haben. Die Resultaten der Umfrage zeigen aber auch, dass Lesen, Bücher Besitzen und geschenkt Bekommen trotzdem zur Lebenswelt der Lernenden und ihren Familien gehören.

Für mich als Lehrperson sind die Antworten der Schüler:innen nach ihrer Gefühlsverfassung beim lauten Vorlesen am eindrucklichsten. Die Antworten zeigen mir, dass die meisten meiner Schüler:innen sich beim lauten Lesen unwohl bis sehr unwohl fühlen. Ich erachte es als meine Aufgabe, den Unterricht dahingehend zu gestalten, dass diese zuweilen beklemmenden Gefühle reduziert werden können. Das Tandemlesen gemeinsam im Schulzimmer scheint mir eine gute Methode zu sein: Alle Schüler:innen lesen und im allgemeinen Gemurmel sind einzelne Stimmen weder hör- noch erkennbar. Fehler und Missgeschicke beim Vorlesen nehmen nur die Lesesportler:innen wahr. Trotz dieser Antworten habe ich beobachtet, dass meine Schüler:innen eine gewisse Freude beim Vorlesen in der Klasse abgelegt haben.

Ein weiteres Ziel meiner Professionalisierung als Lehrperson ist, meinen zukünftigen Klassen interessanten und bereichernden Lesestoff zu bieten, der ihnen in Erinnerung bleibt.

Weiter zeigen die Resultate, dass das Lesen sich von den traditionellen Printmedien (Bücher, Zeitungen, Zeitschriften) zu den digitalen Medien (Smartphone und am Computer) verlagert hat. Es

⁴¹ In der 3. Klasse der Sekundarschule habe ich meinen Schüler:innen zum Geburtstag Jugendkrimis aus Alfred Hitchkocks «Krimi-Box» geschenkt, die im Brocki gekauft habe.

könnte sein, dass Jugendliche dank der elektronischen Medien heutzutage mehr lesen, als sie es nur mit Büchern tun würden.

4.2.3 Dritte Befragung: Feedback zum Leseprojekt

Nachdem die Lernenden ihre Texte von Nasreddin Hodscha geübt und teilweise für den Hörmorgen aufgenommen hatten, habe ich die dritte und letzte Befragung durchgeführt. Bei dieser Befragung ging es darum, den Nutzen der vier Teile des Leseprojektes - Mitleseverfahren Jugendroman, Lesetandem-Training, Texte für den Hörmorgen auswählen, Geschichten von Nasreddin Hodscha vorlesen üben und aufnehmen - zu bewerten. Zu Beginn einer Deutschstunde schrieben die Schüler:innen ihr Feedback auf ein separates Blatt auf. Zu den drei ersten Themen (Jugendroman, Lesetandem-Training, Textauswahl) stellte ich drei offene Fragen, die sich formal und inhaltlich gleichen. In der ersten Frage mussten die Schüler:innen angeben, ob die Intervention im Unterricht ihre Lesekompetenz verbessert hätte. Die zweite Frage öffnete den Blick und fragte, ob die Intervention ihnen etwas für die Schule gebracht hätte. Die dritte Frage öffnete das Feld noch mehr und fragte die Lernenden, ob die Intervention ihnen persönlich etwas gebracht hätte. Bei der vierten Befragung über das Vorlesen üben und die Aufnahmen der Nasreddin Hodscha-Geschichten habe ich die offenen Feedbackfragen differenziert. Es gab Fragen für die Gruppe der Schülerinnen, die die Aufnahmen ausgeführt und rechtzeitig abgegeben haben. Einen besonderen Fragenblock bekam der Schüler, der die Geschichten aufgenommen, aber nicht rechtzeitig abgeben hatte. Die Schülerin, die nur eine Geschichte aufgenommen hatte, bekam ebenfalls einen besonderen Fragenblock. Die Gruppe von Schüler, die keine Aufnahmen durchgeführt haben, bekamen eigene Feedbackfragen (vgl. Anhang). Die nächsten Kapitel geben ein Gesamtbild der Feedbacks der Jugendlichen wieder. Am Ende jedes Kapitel gebe ich jeweils ein kurzes Fazit zu den Aussagen der Lernenden wieder.

4.2.3.5 Erstes Feedback: Lesen mit dem Hörbuch «Und du kommst auch drin vor»

Auf die erste Frage *«Hat das Lesen und Hören des Jugendromans «Und du kommst auch drin vor» geholfen, dich im Lesen zu verbessern?»* antworteten vier Jugendlichen mit nein. Zwei davon erklären, dass sie immer noch gleich lesen wie vor der Hörlektüre. Eine Jugendliche erklärt, die Hörlektüre habe nicht geholfen, weil sie hauptsächlich dem Audio zu gehört habe.⁴² Eine Jugendliche antwortet *«ja geht so»* und ergänzt, dass es geholfen habe, wenn sie mitgelesen habe, dadurch habe sie auch die Rechtschreibung besser gelernt. Die restlichen fünf Jugendlichen sehen einen grossen

⁴² Bei den Antworten der Schülerinnen und Schüler verwende ich jeweils die weibliche Form, um ihre Aussagen wiederzugeben. In Anführungszeichen stehen Originalaussagen von Jugendlichen ohne Korrektur meinerseits.

Nutzen in der Hörlektüre, indem sie jetzt besser und deutlicher lesen können. Eine Jugendliche behauptet, sie habe zugehört, wie man Wörter sagt, die sie vorher nicht kannte. Dadurch könne sie «ruhiger» und flüssiger lesen.

Auf die zweite Frage *«Hast du beim Lesen und Hören von «Und du kommst auch drin vor» sonst etwas für die Schule gelernt?»* antworten vier Schülerinnen mit nein. Eine Schülerin schreibt «ja, ein bisschen» konzentrierter zu lesen. Die restlichen fünf Jugendlichen finden, die Hörlektüre habe für die Schule geholfen, drei davon betonen, dass das Zuhören gefördert wurde. Eine Jugendliche schreibt, sie sei dadurch ruhiger geworden.

Auf die dritte Frage *«Hat das Lesen und Hören von «Und du kommst auch drin vor» dir persönlich etwas gebracht?»* Schreibt die gleiche Jugendliche wieder «Ich bin ruhiger». Auch eine andere Jugendliche findet, sie können jetzt besser lesen und konzentrierter bleiben. Eine Lernende erklärt, dass sie seit der Hörlektüre besser zuhöre, wenn jemand spricht. Eine Lernende liest jetzt mehr Bücher zu Hause. Eine Lernende wünscht sich immer ein Hörbuch beim Lesen eines Buches zu haben, denn dadurch verstehe sie besser, worum es gehe. Drei Schülerinnen finden, sie hätten nichts für ihr Leben gelernt, eine ergänzt, es hätte aber Spass gemacht.

Fazit: Interessant an den Aussagen der Schülerinnen ist, dass sie sowohl fachliche als auch überfachliche Kompetenzen erwähnen. Die fachlichen Kompetenzen betreffen sowohl das Lesen als auch das Hören, die sich sehr verbessert haben. Eine Verbesserung soll es auch in der Rechtschreibung und in der Aussprache neuer Wörter gegeben haben. Die Aussagen zweier Jugendlichen, sie können jetzt «ruhiger» lesen, deutet daraufhin, dass ihre Nervosität beim Lesen kleiner geworden sein. Möglicherweise hat das intensive Mitlesen ihren Sichtwortschatz erweitert und gefestigt, sodass sie unbekannte Wörter und Ausdrücke «ruhiger» in Angriff nehmen können. Die Hörlektüre hat die überfachlichen Kompetenzen wie Ruhe, Konzentration und Zuhören können bei den Lernenden gestärkt. Nach ihrem Empfinden nützen diese Kompetenzen auch für ihr Leben ausserhalb der Schule.

4.2.3.6 Zweites Feedback: Trainingsmethode «Lesetandem»

Auf die Frage *«Hast du dich dank des Lesetrainings mit deiner Tandempartnerin/mit deinem Tandempartner im Lesen verbessert?»* antworteten zwei Jugendlichen mit nein, eine ergänzt, weil sie nicht so konzentriert war. Die Mehrheit findet, das Lesetraining habe geholfen. Die Antworten gehen von «bisschen» bis «sehr». Zwei geben an, jetzt flüssiger lesen zu können. Eine Schülerin betont, dass sie sich dank des Lesetrainings stark verbessert habe, weil sie intensiv gearbeitet habe. Eine Lernende bedauert, dass «mein partner nicht so freundlich war».

Auf die zweite Frage *«Hast du dank des Lesetrainings sonst etwas für die Schule gelernt?»* antworten sieben Jugendlichen mit nein. Eine ergänzt, es sei ihr zu schnell gegangen. Drei bejahen die Frage, aber ergänzen Lesen für das Fach Deutsch.

Auf die dritte Frage *«Was würdest du beim Lesetraining «Lesetandem» anders machen?»* gehen drei Lernende auf die Lesepartnerin ein. Eine Schülerin möchte die Lesepartnerin selbst wählen dürfen. Für eine Schülerin war es perfekt, sie habe mit ihrem Lesepartner Spass gehabt und vieles von ihm gelernt - also ein förderliches Lesetandem. Eine Schülerin wünschte sich *«eine neue partner, aber ein partner, wo schlau ist und nett ist»*. Also wurde das Lesetandem als unausgeglichen empfunden. Eine Lernende wünscht sich *«etwas bessere Texte»*, eine andere wünscht sich, dass im Tandem lauter gelesen hätte werden dürfen. Die Hälfte der Klasse würde am Setting de Lesetandems nichts ändern.

Fazit:

Die Schülerinnen beurteilen den Nutzen des Lesetandem-Trainings für das Lesen im Fach Deutsch mehrheitlich positiv und würden am Setting nichts ändern. Einen Nutzen ausserhalb des Faches Deutsch sehen sie nicht. Es gibt Lesetandems, die vollends zufrieden sind und andere, die sich eine andere Partnerin gewünscht hätten. Die Zusammensetzung der Lesetandems war auch während des Trainings immer ein Thema. Bei der Befragung wiederholt eine Schülerin das Postulat der freien Lesepartnerwahl. Eine Schülerin geht auch auf die Lesetexte ein, sie hätten ansprechender sein sollen.

4.2.3.7 Drittes Feedback: Lesen literarischer Texte

Auf die erste Frage *«Hat das Lesen der unterschiedlichen Texte geholfen, dich im Lesen zu verbessern?»* antworten die Mehrheit der Schülerinnen mit ja. Zwei betonen, dass sie viele neue Wörter gelernt hätten. Für eine Schülerin war die Lektüre nicht lehrreich, weil sie schon zu Hause viel zu verschiedenen Themen lese. Die drei Texte waren für eine Schülerin zu viel, sie habe den Überblick verloren.

Auf die Frage *«Hast du beim Vorlesen der unterschiedlichen Texte sonst etwas für die Schule gelernt?»* antwortet die Mehrheit der Schülerinnen, dass ihnen die Lektüre nur etwas für das Lesen gebracht hätte sowie eine Erweiterung des Wortschatzes.

Auf die letzte Frage *«Hat das Lesen der unterschiedlichen Texte dir persönlich etwas gebracht?»* geben drei Schülerinnen wieder an, dass sie ihre Lesekompetenz steigern konnten. Verschiedene Lernende geben überfachliche Kompetenzen als persönlichen Gewinn an: breites Allgemeinwissen, grösseres allgemeines Interesse und Geduld gelernt.

Fazit:

Die Mehrheit der Schülerinnen finden, dass das Lesen von literarischen Texten ihnen vor allem einen grossen Nutzen für die Lesekompetenz gebracht. Weiter hat das Lesen der Texte eine Erweiterung beim Wortschatz bewirkt. Als persönlicher Gewinn wird die überfachliche Kompetenz Geduld erwähnt. Das Lesen der Texte war eine Bereicherung für das Allgemeinwissen und hat ein allgemeines Interesse geweckt.

4.2.3.8 Viertes Feedback: Geschichten von Nasreddin Hodscha vorlesen üben und aufnehmen

Das vierte und letzte Feedback betraf den Audio-Auftrag der vorlesen geübten Geschichten von Nasreddin Hodscha. Wie oben erwähnt haben nicht alle Schüler:innen Aufnahmen durchgeführt und abgeben. Auch habe ich während des Unterrichts immer wieder vernommen, dass dieser Auftrag eine Herausforderung darstellte. Aus diesem Grund wollte ich über die Erfüllung bzw. die Nicht-Erfüllung des Auftrages mehr erfahren und habe ein differenziertes Feedbackblatt mit offenen Fragen kreiert. Es gab Fragen für die Schülerinnen (Gruppe A), die den Auftrag erfüllt und rechtzeitig abgegeben haben. Separate Fragen bekamen die Schülerin und der Schüler, die nur einen Teil des Auftrages erfüllt oder ihn verspätet abgegeben haben. Die vier Schüler (Gruppe B), die den Auftrag nicht erfüllt haben, bekamen wiederum andere Fragen. Erklärungsansätze zu den Aussagen der Schülerinnen baue ich direkt in den Kapiteln ein.

Gruppe A: Auftrag erfüllt

1. Feedback: Auftragserfüllung - Vorgehen

Auf die Frage «*Wie bist du beim Arbeitsauftrag vorgegangen?*» geben alle Schülerinnen ein ähnliches Vorgehen an: Sie hätten die Geschichten mehrmals laut für sich lesen geübt, mehrere Aufnahmen durchgeführt und dann die in ihren Augen beste Aufnahme abgeschickt. Eine Schülerin erwähnt, dass sie wichtige Begriffe, die sie falsch ausgesprochen hat, explizit geübt habe. Zwei Schülerinnen geben an, dass sie viele Aufnahmeversuche durchgeführt hätten.

Auf die Frage «*Wie hast du den Auftrag erfüllt?*» gibt eine Schülerin an, dass sie dafür sehr viel Geduld und Konzentration gebraucht hätte. Bei einer Antwort kommen die Ausdauer, Hartnäckigkeit und die hohen persönlichen Ansprüche zum Ausdruck «*ich habe es sehr viel mal aufgenommen, weil ich nicht zufrieden war.*» Die restlichen Schülerinnen beschreiben den Vorgang: Sie hätten sich beim Vorlesen ausgenommen und anschliessend die Dateien mir elektronisch geschickt.

2. Feedback: Schwierigkeiten, Hürden

Bei der Frage «*Wie erging es dir beim Vorlesen der zwei Geschichten?*» gibt es zwei Gruppen: die eine fand es «chillig und einfach» und fühlte sich dabei «wohl und erleichtert» die andere fand es schwierig und war angeödet, weil sie viele Aufnahmen durchführen musste.

Bei der Frage «*Was war leicht und was schwer bei diesen Arbeitsauftrag?*» heben zwei Schülerinnen die Intonationsfähigkeit und Segmentierung hervor. Nach den Punkten und Kommas Pausen zu machen, empfanden sie als schwer und verwirrend. Die Schülerinnen haben die übergeneralisierte Regel «Pause nach Satzzeichen» gelernt, aber können sie noch nicht mühelos ausführen. Diese Regel erschwerte in ihren Augen das fehlerfreie Lesen und das richtige Aussprechen der Wörter. Es scheint auch in diesem Fall für die Lernenden anspruchsvoll zu sein, ihre Aufmerksamkeit beim Lesen auf mehrere Aspekte richten zu müssen. Weiter gibt eine Schülerin die Länge des Textes als Schwierigkeit für das Aufnehmen an.

Die Schülerinnen betonen verschiedene Aspekte bei der Frage «*Was bereitete dir Mühe?*». Äussere Faktoren wie «zu Hause war es laut und es wurde an der Tür geklingelt», wurden zwei Mal erwähnt. Aber innere Faktoren wie «ich war mit mir nicht zufrieden» sind dominanter. Sprachformal werden wieder die Punkte und Kommas erwähnt und die unbekanntes Wörter und «dieses alte Deutsch». In der Tat sind die Geschichten von Nasreddin Hodscha, sowohl die Kindergeschichte als auch die für Erwachsene, in einer altertümlichen und poetischen Sprache geschrieben, die sich in der Syntax und Wortschatz bemerkbar macht. Der LIX der Texte gibt diesen Tatbestand wieder. Sätze wie «Diesmal wurde er an der Tür willkommen geheissen und bekam sogar einen Platz neben dem Gastgeber zugewiesen.» oder «Alle ritten davon, nur der Herrscher auf seinem lahmen Pferd blieb zurück, sein Pelz wurde völlig durchnässt, und er ärgerte sich über das, was der Hodscha erzählt hatte.» sind für heutige Jugendlichen sehr ungewohnt und altmodisch.⁴³

Mühe bereitete einem Mädchen gleichzeitige den langen Text zu lesen, die Geräusche aufzunehmen und dann mit dem Lesen fortzufahren. Diesen Aspekt habe ich als Lehrperson bei der Auftragserteilung zu wenig berücksichtigt. Ohne mir grosse Gedanken zu machen, habe ich das Beurteilungskriterium «Musik und Geräusche» zur summativen Evaluation ergänzt. Ich dachte, meine Schülerinnen kämen damit zurecht und würden die Aufgabe bewältigen. Da habe ich ihre medialen Kompetenzen in Verbindung mit dem herausfordernden Auftrag einer flüssigen Lektüre falsch eingeschätzt. Auch habe ich nicht mit einem so grossen Ehrgeiz und Perfektionismus gerechnet. So habe ich auf die Zusprache meiner Schülerinnen dieses Beurteilungskriterium fallen gelassen und das

⁴³ Demir (2014, 90); Marzolph (1996, 159). Die Wörter «geheissen» und «durchnässt» sind mit scharfem s geschrieben. Leider habe ich das scharfe s auf meiner Computer-Tastatur nicht bilden können.

Lernziel «Die Schüler:innen können einen literarischen Text angemessen vorlesen» wieder in den Fokus gerückt.⁴⁴

Auf die Frage «*Was oder wer hat dich beim Erfüllen des Auftrages unterstützt?*» geben alle Schülerinnen an, dass den Auftrag allein und selbständig durchgeführt haben. Nur ein wenig hätten sie ihre Lesepartnerinnen geholfen. Ein Mädchen hat den jüngeren Bruder um Unterstützung gebeten, der war aber durch den grossen Zeitaufwand der vielen Aufnahmen am Schluss sehr verärgert.

Im anschliessend Klassengespräch gaben die Schülerinnen an, dass sie zwischen acht und 50 Versuche unternommen haben, bis sie mit den Aufnahmen zufrieden waren und mir geschickt haben. Eine Schülerin sagte «ich wollte es perfekt machen!». Einen solchen Ehrgeiz habe ich in den letzten zwei Schuljahren in der Klasse selten erlebt.

3a. Feedback: Aufnahmen zu spät abgeschickt

Ein Schüler hat mir seine beiden Aufnahmen zu spät mir geschickt. Auf die Frage, warum er es nicht geschafft habe, die Aufnahmen rechtzeitig abzugeben, gibt der Jugendliche an, er hätte seine Aufnahmen vergessen abzuschicken und ich hätte ihn daran erinnern sollen. Ich habe mehrmals im Plenum alle Schüler:innen daran erinnert, ihre Audio-Dateien abzugeben. Der richtige Grund, warum er seine Aufnahmen verspätet abgeschickt hat, ist aber ein anderer. Der Lernende hatte sich zwar aufgenommen, wusste aber nicht, wie er mir die Audiodateien elektronisch senden konnte. Während des Unterrichts hat ein Schüler, der leider keine Aufnahme gefertigt hat, ihm gezeigt, wie das geht. Auch dieser Aspekt habe ich bei der Auftragserteilung zu wenig berücksichtigt. Es war nicht das erste Mal, dass meine Schüler:innen mir Audio-Dateien elektronisch gesendet haben, aber explizit behandelt habe ich dies im Unterricht nicht. Ich bemühe mich nicht mehr von falschen Voraussetzungen auszugehen, wenn ich meinen Schüler:innen einen Arbeitsauftrag erteile. Was mir aber als Lehrperson mehr bewegt, ist die Tatsache, dass der Schüler mich nicht gefragt hat oder sich nicht getraut hat zu fragen, wie er seine Audio-Dateien senden könne.

3b.: Nur eine Aufnahme abgeschickt

Die Schülerin, die nur die Aufnahme der Kindergeschichte durchgeführt hatte, behauptet, den zweiten Text nicht gehabt zu haben. Es hätte sie unterstützt, wenn ich hätte ihr den Text noch einmal gegeben hätte. Auf dem Fenstersims des Schulzimmers lagen aber ein paar Kopien der Texten. Eine Standardausrede der Schülerin? Wahrscheinlich auch. Ich denke eher, dass die erste Aufnahme der

⁴⁴ Für die Beurteilungskriterien vergleiche Arbeitsblatt im Anhang. Ursprünglich wollte ich für diesen Audio-Auftrag das kostenlose Audio-Programm «Audacity» im Unterricht behandeln. Bei den Vorbereitungen wurde mir aber klar, dass ich mich vom eigentlichen Lernziel entfernt und ein neues Unterrichtsgebiet mit neuen Lernzielen eröffnet hätte. Aus diesem Grund habe ich darauf verzichtet.

Schülerin schon viel Mühe und Zeit gekostet hat und sie deshalb keine Kapazitäten für die Zweite aufwenden konnte.

Gruppe B: Auftrag nicht erfüllt

1. Feedback: Auftragserfüllung

Auf die Frage *«Warum hast du den Auftrag nicht erfüllt?»* geben zwei Schüler an, sie hätten gut gelernt, aber sich dann doch nicht aufgenommen. Zwei geben an, sie seien krank gewesen und hätten die Texte in der Schule vergessen.

2. Feedback: Schwierigkeiten, Hürden

Auf die Fragen *«Warum war es schwierig den Arbeitsauftrag zu erfüllen?»* und *«Was waren die grössten Schwierigkeiten?»* sagten fast alle Jungen, der Auftrag sei nicht schwierig gewesen, aber sie hätten es vergessen und dann nicht gemacht. Ein Schüler schreibt ehrlich, er sei zu faul gewesen. Wieder kommen die Aussagen *«krank gewesen»* und *«Blätter in der Schule vergessen»*.

Auf die beiden Fragen *«Was hätte es gebraucht, um den Auftrag zu erfüllen?»* und *«Hätte Frau Pantò etwas machen können, um dich dabei zu unterstützen?»* geben zwei Schüler an, etwas, jemand oder ich als Lehrperson hätte sie daran erinnern sollen. Einer ergänzt, mehr Zeit zu haben, hätte ihn unterstützt. Die ursprüngliche Abgabefrist wurde um zwei Wochen verlängert. Zwei schreiben, ich hätte nichts machen können. Einer fügt an, ich hätte ihn *«Bedrohen»* sollen.

Alles Ausreden von faulen Schülern? Nein. Mehrere Schüler waren in den letzten Wochen tatsächlich krank. Dies ist auch in Aufnahme 6 beim Vorlesen hörbar. Ein Schüler hat erfolgreich geschnuppert und hat jetzt eine Lehrstelle. Ich vermute, dass die vier Lernenden von anderen Schülerinnen erfahren haben, wie anspruchsvoll dieser angeblich leichte Arbeitsauftrag in Wirklichkeit ist. Dies wird sie abgeschreckt haben und sie nahmen den Auftrag nicht in Angriff. Die vier Schüler:innen waren motiviert die Aufnahmen durchzuführen. Jeden Tag versprachen sie mir, die Aufnahmen zu machen und mir zu schicken – trotzdem haben sie den Arbeitsauftrag nicht erfüllt oder erfüllen können. Ihre Feedbacks geben keine Auskunft zu ihren wirklichen Beweggründen, sie lesen sich als eine Art *«mea culpa»*. Dieser Erklärungsansatz greift für mich als Lehrperson zu kurz. Bei einem nächsten ähnlichen Arbeitsauftrag muss ich im Unterricht Zeit für dessen Erfüllung einräumen.

4.3 Abschliessende Schlussfolgerungen aus den drei Befragungen

Die drei Befragungen bildeten den Start und den Abschluss des grossen Leseprojektes der Klasse C3. Den Auftakt bildete die Befragung durch das Stimmungsbarometer zum Schuljahresbeginn. Nach dem intensiven Lesetandem-Trainings füllte anfangs Jahr die Klasse einen Fragebogen aus. Diese zwei Befragungen sollten Aussagen über das Leseverhalten und die Einstellung zum Lesen der Schüler:innen machen. Vor der Osterbrücke fand die letzte Befragung statt, in der die Klasse die verschiedenen Teile des Leseprojektes beurteilte. Beinahe drei Vierteljahre beschäftigte sich also die Klasse mit dem grossen Thema «Lesen».

Überblicke ich den ganzen Zeitraum durch die Perspektive der drei Befragungen nehme ich eine erfreuliche und ermutigende Entwicklung wahr. Zeigen die Antworten der ersten zwei Befragungen eine negative und verhärtete Selbstwahrnehmung und Haltung gegenüber dem Lesen, differenzieren die Schüler:innen später ihre Antworten zum Leseprojekt. Sie können der intensiven Beschäftigung mit der Kompetenz «Lesen» mehrere positive Aspekte für die Schule und ihr Leben abgewinnen. Im Zentrum steht klar die Kompetenz Lesen im Fach «Deutsch», aber auch überfachliche Kompetenzen werden mehrmals in verschiedenem Kontexten erwähnt. Diese positiven Antworten hätte ich so nicht erwartet, insbesondere nicht die Gewichtung der überfachlichen Kompetenzen. Sind in den zwei ersten Befragungen klare Ansätze eines Selbstkonzeptes als Nichtleser:innen zu erkennen, deuten die Antworten der dritten Befragung eine Wandlung zu einem positiveren Selbstkonzept an. Ohne diese Wandlung wäre die ehrgeizige Erfüllung des Auftrages der Nasreddin Hodscha-Geschichten nicht möglich gewesen.

5. Schlussteil

Im Schlussteil werden das Leseprojekt und die Ergebnisse der Aktionszyklen als Ganzes betrachtet und evaluiert. Einige Schlüsse für meinen zukünftigen Deutschunterricht habe ich direkt in diesen Reflexionen integriert. Auch Teile der verwendeten Methoden und Materialien werden kritisch reflektiert. Anschliessend wird untersucht, inwiefern die sechs formulierten Aktionsziele erreicht und die zwei Fragestellungen der Masterarbeit beantwortet wurden. Schlussfolgerungen für meinen zukünftigen Lese- und Literaturunterricht runden die Masterarbeit ab.

5.1 Leseprojekt und Gesamtergebnisse

Das Leseprojekt mit seinen vier Aktionszyklen - Mitleseverfahren Jugendroman, Lesetandem-Training, Lesen literarischer Texte, Aufnahmen der Nasreddin Hodscha-Geschichten – war sehr umfangreich. Es nahm seinen Anfang nach den Sommerferien im August 2022 mit der wöchentlichen Hörlektüre, hatte einen ersten Höhepunkt mit dem Lesetandem-Training zwischen Herbst- und Weihnachtsferien, flaute bei der selbständigen Lektüre der literarischen Texte ab und erlebte einen zweiten Höhepunkt bei den Nasreddin Hodscha-Geschichten. Das Ganze fügte sich thematisch und didaktisch gut zusammen, für die Schüler:innen der Klasse C3 aber war es aber eine lange und intensive Zeit. Obwohl die eigentliche Beschäftigung mit der Kompetenz «Lesen» rund 20 Minuten dauerte und der Unterricht sich nachher anderen Lerngegenstände widmete, empfanden die Lernenden die Lese-Unterrichtssequenzen als sehr dominant.⁴⁵ Ich denke, das hängt damit zusammen, dass einerseits sie sonst auch im Unterricht viel lesen müssen, andererseits sich das Lesen im Deutschunterricht auf die basalen Fertigkeiten der Prozessebene konzentrierte. Die soziale Ebene wurde in allen vier Aktionszyklen kurzgehalten, um den Fokus auf der Prozessebene zu behalten. Eine Anschlusskommunikation und kleinere Handlungsaufträge führten die Lernenden vor allem beim Jugendroman, aber mit den geübten Texten hingegen nicht. In Zukunft werde ich die Dauer des Lesetandem-Trainings bei acht bis zehn Wochen belassen, sodass die Sportmetaphorik dieser Lautlese-Methode greift, aber alle zwei Wochen würde ich einen von allen Tandems geübten Text mit einer Anschlusskommunikation und Schreib- und Handlungsaufträgen vertiefen. Dies würde das Lesetraining auflockern und bei den Schüler:innen würde weniger den Eindruck entstehen, sie würden die ganze Zeit nur lesen. Ausserdem gebe es den wenig bis nichtlesenden Schüler:innen die Chance, sich mit authentischen, nicht didaktisierten und überblickbaren schriftlichen Texten auseinander zusetzen. Immer wieder habe ich nach der Übungsphase, wenn die Jugendlichen den Inhalt eines Textes begriffen hatten, ihr Bedürfnis nach Austausch und Auseinandersetzung verspürt.

⁴⁵ Während des Leseprojektes wurden die Einheiten 2, 3 und 5 des Lehrmittels «startklar A2» (2021) behandelt.

Auch beim Lesen mit Hörbuch, eine Lautlese-Methode, die die Schüler:innen sehr gemocht haben, würde ich einmal im Monat eine längere Unterrichtssequenz der inhaltlichen Vertiefung widmen.

Eine weitere Auflockerung des Lesetandem-Trainings würde ein häufiger und schneller Partner:innenwechsel bewirken. Ursprünglich wollte ich alle drei Wochen einen Partner:innenwechsel durchführen. Für jedes Tandem hatte ich fünf Texte zum Üben ausgewählt. Das waren zu viele Texte, die Schüler:innen konnten sie nicht in drei Wochen durcharbeiten. Das nächste Mal würde ich mich auf zwei Texte pro Tandemphase beschränken, einen individuellen und einen gemeinsamen, den alle Tandems üben. So wäre ein schnellerer Partner:innenwechsel möglich.

In einen erfreulichen Leseifer kamen die Jugendlichen als sie die witzigen Nasreddin Hodschas-Geschichten lasen. Sie entwickelten eine intrinsische Motivation, die ich selten so in der Klasse erlebt habe. Auch hier war die inhaltliche Auseinandersetzung mit den Geschichten im Unterricht sehr kurz. Ich habe aber beobachtet, wie sich die Lernenden, insbesondere die Jungen, über die Geschichten intensiv unterhielten. Als ich eine Schülergruppe gefragt habe, wieso ihnen die Geschichten so gefallen, konnte mir ein schulisch schwacher Jugendlicher wie aus der Pistole geschossen vier valable Gründe nennen. Ich war über seine spontane und prägnante Antwort verblüfft. Wäre ich in einem fragend-entwickelnden Unterrichtsgespräch zu einer solchen qualitativen Antwort gekommen? Oder hätte ich die intrinsische Motivation der Lernenden erstickt?

Im Rahmen der Masterarbeit habe ich den LIX einiger Geschichten errechnet, ich habe dies leider aber erst nach Beendigung des Leseprojektes gemacht. Was ich intuitiv beim Lesen wahrgenommen hatte, bestätigte der LIX: Die Geschichten sind sprachformal anspruchsvoll. Aus diesem Grund würde ich bei einem nächsten Mal zwei Geschichten vertieft behandeln. Ansonsten würde ich die Schüler:innen bei einer so grossen intrinsischen Motivation in kooperativen Lernformen mit offenen Lese- und Schreibaufträgen selbständig arbeiten lassen.

Betrachte ich die Ergebnisse der Aktionszyklen auf der Prozess- und Subjektebene vermag ich die Lesekompetenz, das Leseverhalten und die Einstellung zum Lesen der C3 ganzheitlich zu erfassen. Die Resultate der Bestandaufnahmen während des siebenmonatigen Leseprojektes beeindruckten mich als Lehrperson und machen mich gleichzeitig betroffen. So bestätigen die Aussagen der Lernenden der ersten zwei Befragungen, was die Fachliteratur über «schwache Leser:innen» berichtet.⁴⁶ Es ist aber eine ganz andere Sache, dies in den fehlerhaften Texten der eigenen Lernenden zu lesen. Wie mit diesem negativen Selbstkonzept als Nicht-Leser:innen der Schüler:innen umzugehen und ein

⁴⁶ Vgl. dazu Philipp, M. (2011)

Impuls für eine positive Weiterentwicklung zu geben ist, wird eine der grossen Fragen meiner Berufstätigkeit als Deutschlehrern sein.

Trotz dieses negativen Selbstkonzeptes nehmen sich die Schüler:innen als Leser:innen wahr, nicht von konventionellen Druckmedien, sondern von elektronischen Medien. Hierhin sehe ich als Lehrperson ebenfalls eine grosse Herausforderung. Welche Texte und Themen aus dem Internet sind wirklich in der Lebenswelt von Jugendlichen relevant und können gewinnbringend für den Leseunterricht didaktisiert und eingesetzt werden?

Auf der Prozessebene erlauben die detaillierten Lautleseprotokolle, die Leseflüssigkeit der Schüler:innen auf der morpho-syntaktischen und prosodischen Ebene ganzheitlich zu erfassen. Sie bergen aber auch die Gefahr, dass man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sieht. Eine kritische Haltung gegenüber den beobachteten sprachlichen Phänomenen befähigt die Lehrperson, diese in Lernziele zu formulieren. Für die Klasse C3 würde ich als eminentes Lernziel festlegen: «Die Schüler und Schülerinnen können fliessend von einer Zeile zur anderen lesen». Ein weiteres wichtiges Lernziel wäre die Reduzierung der Selbstkorrekturen und das mehrmalige Ansetzen beim Lesen von Wörtern. Diese zwei Phänomene beeinträchtigen die Leseflüssigkeit der Jugendlichen enorm. Während der Aufnahmen und auch beim wiederholten Abhören der vorgelesenen Texte hatte ich immer wieder den Eindruck, dass diese «Lesestolperer» ebenfalls Ausdruck des geringen lesebezogenen Selbstkonzeptes der Lernenden waren. Was hindert die Schüler:innen daran, ein Wort auf Anhieb korrekt zu lesen? Sind es die mangelnden basalen Lesefertigkeiten oder das negative lesebezogene Selbstkonzept?

Ein nächstes Mal würde ich die Aufnahmen gemeinsam mit den einzelnen Schüler:innen anhören und anschliessend die Aspekte der mangelhaften basalen Grundfertigkeiten trainieren, dann nach Abschluss des Trainings noch einmal eine Aufnahme durchführen. Dieses gezielte Training könnte zu einer positiven Stärkung des lesebezogenen Selbstkonzeptes führen, da die Lesefortschritte für Lernenden wahrnehmbar wären. Wie ein solches didaktisches Vorgehen im Schulalltag durchzuführen ist, ist eine meiner offenen Fragen und zukünftigen Herausforderungen.

5.2 Aktionsziele und Fragestellungen

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Frage, ob die Aktionsziele erreicht wurden und die Fragestellungen beantwortet werden können.

Das **erste Aktionsziel** «*Ich erfasse durch Lautlese-Protokolle die Leseflüssigkeit meiner Schüler:innen.*» habe ich erreicht: Von jedem Schüler und jeder Schülerin habe ich mindestens vier detaillierte

Lautleseprotokolle durchgeführt und so ihre Leseflüssigkeit erfassen können. Dadurch konnte ich neue Lese-Lernziele festlegen.

Das **zweite Ziel** *«Ich bereite Unterrichtsmaterialien für die Prozess- und Subjektebene der Lesekompetenz.»* war sowohl der investigative als auch der kreative Teil der Aktionsforschung. Für jedes Lesetandem, für jede Schülerin und jeden Schüler habe ich nach passenden und interessanten Texten und Lesefertigkeitsübungen gesucht. Die Recherche über mögliche Themen und Texten für den «Hörmorgen» war für mich eine Chance, neue Texte für Jugendliche kennenzulernen. Die Entdeckung der Geschichten und Anekdoten von Nasreddin Hodscha war für mich eine Bereicherung.

Auch das **dritte Aktionsziel**: *«Ich fördere meine Deutschschüler:innen in den hierarchieniedrigen Fertigkeiten auf der Prozessebene des Lesens, indem sie durch das Lautlese-Verfahren «Lautlese-Tandems» das Lesen trainieren.»* wurde erreicht. Die Schüler:innen der C3 haben acht Wochen in zwei verschiedenen Lesetandems trainiert und so den sportlichen Charakter dieser Methode erlebt. Einige Schüler:innen meinten, dass sie dank des Trainings ihre Lesekompetenz verbessert hätten und das Lesen mehr Spass bereiten würde.

Auch das **vierte Aktionsziel** *«Ich fördere meine Deutschschüler:innen in den hierarchieniedrigen Fertigkeiten auf der Prozessebene des Lesens, indem sie Lesefertigkeitsübungen durchführen.»* wurde mit Erfolg ausgeführt. Während acht Wochen haben die Lernenden ihre individuellen Lesefertigkeitsübungen durchgeführt. Sie schafften es, sich in diese Einzelarbeit zu vertiefen. Mein Eindruck war, dass es nach der intensiven kooperativen Lernform des Lesetandems meine Schüler:innen schätzten, individuell an ihren Lesefertigkeiten zu arbeiten. Manche Übungen hatten einen spielerischen Charakter, was die Lernenden zusätzlich motivierte. In meinen formativen Evaluationen habe ich beobachtet, dass die Jugendlichen die Lesefertigkeitsübungen im Verlauf der Zeit immer flinker durchführen konnten.

Die Beurteilung des **fünften Aktionsziels** *«Ich fördere das lesebezogene Selbstkonzept meiner Deutschschüler:innen durch Lesetraining, handlungs- und produktionsorientierten Leseunterricht und Interventionen auf der Subjektebene positiv.»* bedarf einer differenzierten Sichtweise. Bei der Durchführung des Lesetrainings, während der Lektüre der literarischen Texten, insbesondere der Nasreddin Hodschas-Geschichten, und bei den Aufnahmen davon hat sich das lesebezogene Selbstkonzept meiner Schüler:innen positiv entwickelt. Kurz- und mittelfristig habe ich eine positive Entwicklung beobachten können. Ob die Interventionen eine langfristige Wirkung haben, bezweifle ich. Ich befürchte, dass ihr Selbstkonzept als Nicht-Leser:innen immer noch zu stark ist.

Das **letzte Aktionsziel** *«Aufgrund der Resultate und meiner Beobachtungen ziehe ich Schlüsse für meinen zukünftigen Lese- und Literaturunterricht.»* Gewisse Schlüsse für meinen zukünftigen Unterricht habe ich oben schon erwähnt. Im letzten Kapitel gehe ich nochmal darauf ein.

Der **erste Teilfrage der Fragestellungen** *«Wird die Leseflüssigkeit der Schüler:innen durch das Training der basalen Lesefertigkeiten verbessert?»* kann mit einem Ja beantwortet werden. Die **zweite Teilfrage** *«Kann dieses Training, verbunden mit einem handlungs- und produktionsorientierten Leseprojekt, das lesebezogene Selbstkonzept steigern?»* muss differenziert beantwortet werden. Von der Idee, einen öffentlichen «Hörmorgen» für die jüngeren Jahrgänge des Schulhauses zu durchzuführen, waren die Lernenden der C3 überhaupt nicht begeistert. Trotzdem hat sich ein grosser Teil der Schüler:innen die Mühe gemacht, gute Aufnahmen ihrer vorgelesenen Geschichten vorzunehmen. Den Ehrgeiz, den sie dabei entwickelt haben, zeigt, dass sich ihr Selbstkonzept positiv gewandelt hat. Bei den vier Schüler:innen, die keine Aufnahmen gemacht haben, können wir ausgehen, dass ihr lesebezogenes Selbstkonzept unverändert blieb.

5.3 Schlüsse für meinen zukünftigen Lese- Literaturunterricht

Aus meiner Aktionsforschung möchte ich diverse Aspekte für meinen zukünftigen Lese- und Literaturunterricht übernehmen. Es sind dies:

- *das Lautlese-Verfahren des «Lesetandems» mit den oben erwähnten Änderungen.*
Bei der Textauswahl würde ich sprachformal darauf achten, dass die Texte möglichst wenig oder keine fremdsprachige Ausdrücke und Namen enthalten. Inhaltlich sollten die Texte für die Jugendliche interessant sein und ihre Lebenswelt berühren. Ich würde kürzere Lesetrainingsphasen durchführen, dafür mehrmals im Schuljahr.
- *die Lesefertigkeitsübungen in Einzelarbeit.*
Während des Schuljahres würde ich all paar Wochen Phasen einbauen, in denen die Schüler:innen eine halbe Lektion an den Lesefertigkeitsübungen arbeiten.
- *das Mitlese-Verfahren.*
Dieses Verfahren würde ich alternierend zum konventionellen Lesen von Jugendliteratur im Unterricht einsetzen.
- *Geschichten von Nasreddin Hodscha.*
Die Geschichten und die Anekdoten vom beliebten Nasreddin Hodscha werden von nun an einen festen Platz in meinem Deutschunterricht einnehmen.
- *handlungs- und produktionsorientierte Leseprojekte.*

Ich kann mir vorstellen pro Schuljahr ein bis zwei handlungs- und produktionsorientierte Leseprojekte durchzuführen, eventuell in Verbindung mit dem Fach «Medien und Informatik». Ich würde diese aber nicht mit dem Lernziel eines «öffentlichen» Auftritts verbinden. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr gross, dass ich als Lehrperson mit einer solchen Ansage auf grosse Ablehnung stosse. Bei erfolgreicher Beendigung des Leseprojektes kann ich als Lehrperson, der Klasse den Vorschlag unterbreiten, einen «öffentlichen» Auftritt in Angriff zu nehmen.

Durch die Aktionsforschung meiner Masterarbeit wurde mir bewusst, wie wichtig das Zusammenwirken von Aktivitäten auf der Prozess- und Subjektebene im Lese- und Literaturunterricht ist. Auch die soziale Ebene, die ich in meinem Forschungsprojekt reduziert behandelt habe, bedarf eines eminenten Platzes im Unterricht. Das Mehrebenenmodell des Lesens von Rosebrock et al. (2021) veranschaulicht dies gekonnt.⁴⁷ Durch meine Masterarbeit habe ich es in der Unterrichtspraxis besser verstehen können.

⁴⁷ Rosebrock et al. (2021, 9).

6. Literaturverzeichnis

Altrichter, Herbert und Peter Posch. 2018. *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht*.

5. grundlegend überarbeitete Auflage. Bad Heilbrunn. Verlag Julius Klinkhardt.

Benedikt, Kurt. 2018. «Lautlese-Tandems zur Förderung der Leseflüssigkeit. Ein Praxisbericht mit

Übungen und erweiterten Vorlesevariationen.» In *Praxis der Lautleseverfahren*, hrsg. v.

Sabine Kutzelmann und Cornelia Rosebrock, 61–83. Baltmannsweiler: Schneider Verlag

Hohengehren.

Bertschi-Kaufmann, Andrea, Hrsg. 2007. *Lesekompetenz, Leseleistung, Leseförderung. Grundlagen,*

Modelle und Materialien. Seelze: Kallmeyer. Zug: Klett und Balmer AG.

Bertschi-Kaufmann, Andrea et al. 2007. *Lesen. Das Training. Schweizer Ausgabe.*

Stufe II. Lesefertigkeiten, Lesegeläufigkeiten, Lesestrategien. Aarau: Lehrmittelverlag des

Kantons Aargau.

Bertschi-Kaufmann, Andrea et al. 2007. *Lesen. Das Training. Schweizer Ausgabe. Stufe II.*

Kommentar für Lehrerinnen und Lehrer. Aarau: Lehrmittelverlag des Kantons Aargau.

Bertschi-Kaufmann, Andrea et al. 2007. *Lesen. Das Training. Schweizer Ausgabe. Stufe I.*

Lesefertigkeiten, Lesegeläufigkeiten, Lesestrategien. Aarau: Lehrmittelverlag des Kantons

Aargau.

Bertschi-Kaufmann, Andrea et al. 2007. *Lesen. Das Training. Schweizer Ausgabe. Stufe I.*

Kommentar für Lehrerinnen und Lehrer. Aarau: Lehrmittelverlag des Kantons Aargau.

Bischofsberger, Franziska et al. 2013. *Sprachwelt Deutsch. Sachbuch*. 2. Aufl.

Bern: Schulverlag plus. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.

Bronsky, Alina. 2017. *Und du kommst auch drin vor*. München: DTV-Verlagsgesellschaft.

Bronsky, Alina. 2017. *Und du kommst auch drin vor*. Hörbuch auf <https://spotify.com>

Sprecherin: Jasna Fritzi Bauer.

- Cengiz, Demir. 2014. *Die Geschichten des Nasreddin Hodscha*.
Frankfurt am Main: Main-Donau Verlag.
- Feller Hediger, Esther et al. 2013. *Sprachwelt Deutsch. Trainingsmaterial*.
2. Aufl. Bern: Schulverlag plus. Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Endres, Wolfgang & Institut für Diagnostik und Lerntraining (I.D.L). 2010. *Lesen und Schreiben in der Sekundarstufe I: 31 Unterrichtsideen mit LRS-Training*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Gailberger, Steffen und Daniel Nix. 2013 «Lesen und Leseförderung in der Primar- und Sekundarstufe.» In *Handbuch Kompetenzorientierter Deutschunterricht* hrsg. v. Steffen Gailberger, 32–69. Weinheim und Basel: Beltz. 2013.
- Gailberger, Steffen. 2011. *Lesen durch Hören. Leseförderung in der Sek I mit Hörbüchern und neuen Lesestrategien*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Gold, Andreas. 2018. *Lesen kann man lernen: Wie man die Lesekompetenz fördern kann*.
Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Korte, Jochen. 2007. *Lesen lernt man nur durch Lesen! Ein Programm zur intensiven Leseförderung in der Sekundarstufe*. Donauwörth: Auer.
- Kruse, Gerd, Riss, Maria, Sommer, Thomas. 2013. *Lesen. Das Training. Fertigkeiten. Geläufigkeit. Strategien. 3 Oberstufe*. Bern: Schulverlag plus.
- Kruse, Gerd, Riss, Maria, Sommer, Thomas. 2013. *Das Training. 3 Oberstufe. Kommentar für Lehrerinnen und Lehrer*. Bern: Schulverlag plus.
- Kutzelmann, Sabine und Cornelia Rosebrock, Hrsg. 2018. *Praxis der Lautleseverfahren*.
Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Lanz, Alma. 2022. Leseflüssigkeit als Brücke zum Textverstehen Lesetechnik-Training an der Oberstufe. Masterarbeit an der Pädagogischen Hochschule Zürich, Sekundarstufe I.

- Lindauer, Thomas und Werner Senn, Hrsg. 2013. *Die Sprachstarken 7. Deutsch für die Sekundarstufe I. Sprachbuch*. Baar: Klett und Balmer Verlag,
- Lindauer, Thomas und Werner Senn, Hrsg. 2014. *Die Sprachstarken 8. Deutsch für die Sekundarstufe I. Sprachbuch*. Baar: Klett und Balmer Verlag.
- Lindauer, Thomas und Werner Senn, Hrsg. 2015. *Die Sprachstarken 9. Deutsch für die Sekundarstufe I. Sprachbuch*. Baar: Klett und Balmer Verlag.
- Marzolph, Ulrich, Hrsg. 1996. *Nasreddin Hodscha. 666 wahre Geschichten*. München: Verlag C.H. Beck. 2. Durchgesehen Auflage 2002.
- Merkblatt Pädagogische Hochschule Zürich: *Regeln und Hinweise zur Fragebogenerhebung*.
- Merkblatt Pädagogische Hochschule Zürich: *Masterarbeit Sekundarstufe – Aktionsforschung*.
- Meyer, Franziska et al. 2021. *startklar. Deutsch für Jugendliche. Themenbuch A2*. 3. Aufl. Zürich: Lehrmittelverlag Zürich.
- Meyer, Franziska et al. 2021. *startklar. Deutsch für Jugendliche. Arbeitsheft A2*. 3. Aufl. Zürich: Lehrmittelverlag Zürich.
- Müller, Klara. *Hörtex te im Deutschunterricht. Poetische Texte hören und sprechen*. Seelze: Kallmeyer 2012
- Neugebauer, Claudia, Nodari, Claudio. 2019. *Förderung der Schulsprache in allen Fächern. Praxisvorschläge für Schule in einem mehrsprachigen Umfeld. Kindergarten bis Sekundarstufe I*. 6. Aufl. Bern: schulverlag plus.
- Nix, Daniel. 2011. *Förderung der Leseflüssigkeit. Theoretische Fundierung und empirische Überprüfung eines kooperativen Lautleseverfahren im Deutschunterricht*. Weinheim, München: Juventa Verlag.
- Philipp, Maik. 2011. *Lesesozialisation in Kindheit und Jugend. Lesemotivation, Leseverhalten und Lesekompetenz in Familie, Schule und Peer-Beziehungen*. Stuttgart: Kohlhammer AG.

- Porst, Rolf. 2014. *Fragebogen: Ein Arbeitsbuch*. 4. Aufl. Wiesbaden: Springer.
- Portmann-Tselikas, Paul und Sabine Schmölzinger-Ebinger (2008). «Textkompetenz.» \$
Fremdsprache Deutsch. Zeitschrift für die Praxis des Deutschunterrichts. 39: 5–16.
- Susan Rich, Hrsg. 2011: *Mein kleiner Horrortrip – 71 Horrorgeschichten*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Romero Mariño, Soledad, Blasco, Julio Antonio: *Die berühmtesten Diebstähle der Welt*.
Berlin: Kleine Gestalten. 2022
- Rosebrock et al. 2021. *Leseflüssigkeit fördern. Lautleseverfahren für die Primarschule- und
Sekundarschule*. 7. Aufl. Seelze: Kallmeyer.
- Rosebrock, Cornelia und Daniel Nix. 2020. *Grundlagen der Lesedidaktik und der systematischen
schulischen Leseförderung*. 9. Aufl. Balmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Schneider, Hansjakob, Hrsg. 2011. *Wenn Schriftaneignung (trotzdem) gelingt. Literale Sozialisation
und Sinneserfahrung*. Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Schwaab, Sabine. 2009. *Lesetraining. Materialien zur Verbesserung der Lesekompetenz. 5.-8. Klasse*.
2. Aufl. Augsburg: Brigg Pädagogik Verlag.
- Van Veelen, Remke: *Geschichten von Nasreddin Hodscha*. Münster: Spass am Lesen Verlag. 2009

7. Links

Bildungsdirektion Kanton Zürich. 2017. Lehrplan Volksschule: Sprachen.

<https://zh.lehrplan.ch>

Zugriff am 27. Dezember 2022.

Lesbarkeitsindex «LIX»

<https://www.psychometrica.de/lix.html>

letzter Zugriff am 14. April.2023.

Lesen. Das Training 3 Oberstufe. Zusatzmaterial.

<https://digital.schulverlag.ch/lesen>

Zugriff am 19. Oktober 2022.

Pisa Studien in der Schweiz

<https://www.pisa-schweiz.ch/pisa-2012/ergebnisse/>; <https://www.pisa-schweiz.ch/pisa-2015/ergebnisse/>; <https://www.pisa-schweiz.ch/pisa-2018/ergebnisse>

Zugriff am 2. Januar 2023.

Projekt MELT Mehrsprachiges Lesetheater

[Projekt MELT - MELT - MELTMehrsprachiges Lesetheater \(melt-multilingual-readers-theatre.eu\)](http://Projekt%20MELT%20-%20MELT%20-%20MELTMehrsprachiges%20Lesetheater%20(melt-multilingual-readers-theatre.eu))

Zugriff am 16. Oktober 2022.

Salzburger Lesescreening (SLS)

<https://www.testzentrale.ch/shop/salzbürger-lese-screening-für-die-schulstufen-2-9.html#1+1>,

Zugriff am 28. Dezember 2022.

Stimmungsbarometer

[Stimmungsbarometer - Methodenkartei \(uni-oldenburg.de\)](http://Stimmungsbarometer%20-%20Methodenkartei%20(uni-oldenburg.de)), Zugriff am 16. Februar 2023.